

**VII
&E**

Revista de Divulgación de la VII&E

Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento
Universidad Autónoma de Occidente

ISSN 2805-8100

Volumen 03

Esta
edición

INNOVACIÓN **CON** IMPACTO SOCIAL

Entrevista

**Universidad,
actualidad
y género:**
reflexiones sobre
innovación con
impacto social
desde una
perspectiva
interseccional

Entrevista central

**La innovación es la gran herramienta
para superar retos y obstáculos**

Sergio Zúñiga

**El profundo impacto
de las ciencias básicas**
en avances tecnológicos
y sociales

**Gestión integral del agua
residual en Colombia:**
una mirada desde la transferencia
y apropiación social de tecnologías
en comunidades rurales y periurbanas

**Evaluación del impacto
de los proyectos**
de investigación desde
la dimensión social

**Mariposas
de metal,
la innovación
con enfoque
social**

**La divulgación
de la ciencia
como agente
de cambio e
impacto social**

**Programa
Editorial**

Universidad Autónoma
de Occidente

Rector	Luis H. Pérez Páez
Vicerrector Académico	Álvaro del Campo Parra Lara
Vicerrector de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento	Jesús David Cardona Quiroz
Vicerrector Administrativo y Financiero	Roberto Arango Delgado
Gestión editorial	
Jefe Unidad de Visibilización y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación	José Julián Serrano Quimbaya jjserrano@uao.edu.co
Coordinación Editorial y corrección de estilo	Mayra Alejandra Angulo maangulo@uao.edu.co
Redacción	Adolfo Ochoa Moyano
Diseño gráfico y diagramación	La Agencia UAO
Directora de Arte	Victoria Eugenia Concha
Diseñadora gráfica	Natalia Arcos Álvarez

**Programa
Editorial**
Universidad Autónoma
de Occidente

El material fotográfico utilizado en esta publicación pertenece a la Universidad Autónoma de Occidente y en algunos casos hace parte del archivo particular de los autores.

© Universidad Autónoma de Occidente
Revista de Divulgación VII&E ISSN 2805-8100
Tercera edición, diciembre 2023

Esta Revista puede ser reproducida citando la fuente sin permiso escrito de las titulares del Copyright. La Revista de Divulgación VII&E es producida y editada por la Unidad de Visibilización y Divulgación de la Ciencia la Tecnología y la Innovación, dependencia adscrita a la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento.

Universidad Autónoma de Occidente, personería jurídica, Res. No. 0618, de la Gobernación del Valle del Cauca, del 20 de febrero de 1970. Universidad Autónoma de Occidente, Res. No. 2766, del Ministerio de Educación Nacional, del 13 de noviembre de 2003. Acreditación Institucional de Alta Calidad, Res. 23002 del 30 de noviembre de 2021, con vigencia hasta el 2025. Acreditación Internacional de Alta Calidad, acuerdo No. 85 del 26 de enero de 2022 del Cinda. Vigilada Mineducación.

- 1** **Editorial**
**Desafíos y oportunidades:
el rol de la innovación social en la Academia** 06 pág.
Jesús David Cardona
- 2** **Ciencia e Innovación**
**Gestión integral del agua residual en Colombia: una
mirada desde la transferencia y apropiación social de
tecnologías en comunidades rurales y periurbanas** 10 pág.
Nancy Vásquez Sarria, Carolina Velásquez Gómez
y Diomar Elena Calderón Riaño
- 3** **Entrevista central**
**La innovación es la gran herramienta
para superar retos y obstáculos** 16 pág.
Jesús David Cardona / Sergio Zúñiga
- 4** **Innovación con impacto social**
**La prevención y la gestión de residuos en el marc
de la economía circular: desarrollos tecnológicos** 28 pág.
Verónica Manzi y Guissela Rebolledo Lozano
- Hacia la transformación circular de Mipymes con
procesos innovadores de investigación aplicada** 34 pág.
Paola Vásquez
- Periodismo de soluciones, el aliado
que necesita la ciencia** 40 pág.
Andrés Camilo Osorio Sánchez
- El profundo impacto de las ciencias básicas
en avances tecnológicos y sociales** 46 pág.
Julián Hurtado López
- Diseñadores de la FAUD: agentes de cambio para
la transformación social de la región** 54 pág.
Gustavo Ramos y Diana Giraldo
- 15 años de innovación con impacto social desde
el cine y la tecnología para jóvenes artistas en formación** 62 pág.
Sebastian Duque Muñoz
- Innovación Social: superando los límites planetarios
hacia la sostenibilidad** 68 pág.
Martha Lucia Palacios Peñaranda
- 5** **Panorama Nacional de la Innovación Social**
**Emprendimiento e innovación social,
un complemento ideal** 74 pág.
Redacción Revista VII&E
- De la crisis a la oportunidad: las apuestas de
Colombia por la innovación social** 80 pág.
Redacción Revista VII&E

Fomento y Apoyo a la Investigación

Dos investigaciones UAO que contribuyen al impacto social en Colombia

86 pág.

Redacción Revista VII&E

Diseño industrial y cambio social: una mezcla insospechada, pero poderosa

92 pág.

Redacción Revista VII&E

Semillero de paz: construyendo una ciudadanía crítica desde la investigación

96 pág.

Redacción Revista VII&E

De semilla a fruto: el provechoso camino de Juan Camilo y Luisa en la investigación

100 pág.

Redacción Revista VII&E

La gestión de proyectos de investigación, creación e innovación: más allá de un enfoque metódico

106 pág.

Edith Milena Bonilla Vivas

Gestión de la Innovación y transferencia

Evaluación del impacto de los proyectos de investigación desde la dimensión social

112 pág.

Alexander García Dávalos

Cultivando futuro: la apuesta de la UAO por la soberanía alimentaria

116 pág.

Elizabeth Gómez Etayo

Más allá de las aulas: intercambios académicos que marcan vida

122 pág.

Redacción Revista VII&E

Unidad de Divulgación y Visibilización de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Entrevista: Universidad, actualidad y género: reflexiones sobre innovación con impacto social desde una perspectiva interseccional

128 pág.

Mayra Alejandra Angulo

La divulgación de la ciencia como agente de cambio e impacto social

140 pág.

José Julián Serrano Q.

Te contamos sobre nuestras publicaciones UAO

144 pág.

Mayra Alejandra Angulo

+Ciencia

150 pág.

Mayra Alejandra Angulo

Centro de emprendimiento Sinapsis

Innovación social en acción: transformando comunidades con Alianza E

156 pág.

Lina María Pérez

Emprendimiento con impacto: historias de éxito gracias a Alianza E

162 pág.

Redacción Revista VII&E

Unidad de Fomento y Promoción de la Sostenibilidad Universitaria

168 pág.

Sostenibilidad e innovación social: dos fuerzas que potencian nuestro futuro

Luis Francisco Amar y Ana Isabel Vargas

Sociedad, cultura y tecnología

174 pág.

Mariposas de metal, la innovación con enfoque social

Enrique León

La Agencia UAO

178 pág.

Marca 50 años UAO como un laboratorio vivo de investigación y creación

Victoria Eugenia Concha Ávila

Unidad de Analítica y Sistemas de Información

186 pág.

La VIIIE en cifras: Producción intelectual con impacto Social

Luis Alberto Gómez Carrillo

EDITORIAL

Desafíos y oportunidades: el rol de la innovación social en la Academia

La velocidad con la que cambia el mundo hace que haya que tener la mirada puesta en distintas alternativas para lograr un impacto real con nuevo conocimiento, investigación, creación y emprendimiento.
La innovación como estrategia.

**Jesús David
Cardona Quiroz**

Vicerrector de Investigaciones,
Innovación y Emprendimiento

✉ jdcardona@uao.edu.co

[ORCID 0000-0001-5890-0181](https://orcid.org/0000-0001-5890-0181)

[Linked In](#)

A medida que avanza el siglo, la sociedad en general ha tenido que enfrentar fenómenos sociales, económicos y ambientales que llevaron a replantear distintos paradigmas y, con ello, fue inevitable redirigir algunos de los esfuerzos colectivos para lograr el impacto social necesario, mejorar la economía global y proteger el medioambiente.

La academia, desde luego, es parte de este panorama como una institución social más, y, como tal, enfrenta varios retos que requieren de una reflexión profunda y de una acción estratégica para adaptarse a las nuevas realidades y demandas del mundo. En este contexto, las universidades están obligadas a sobrevivir, pero deben hacerlo sin perder relevancia. Así que, mientras por un lado deben encontrar nuevas formas de atraer y retener a los estudiantes ofreciendo programas flexibles, pertinentes y de calidad; por otro, deben contribuir al ecosistema local y global como un actor que usa las herramientas de la investigación, la creación, el emprendimiento y la innovación para contribuir a las metas de desarrollo del planeta y a garantizar el futuro de la humanidad.

En cuanto a lo académico, es una realidad innegable que las universidades enfrentan desafíos de distintas naturalezas. Hay retos demográficos, por poner un ejemplo, que hacen que cada vez haya una menor población joven interesada en las instituciones de educación superior; asimismo, los avances tecnológicos se actualizan a velocidades exponenciales, creando cada vez una oferta mayor de plataformas digitales, cursos en línea, redes sociales de aprendizaje, entre otros, que plantean un desafío para la academia, que debe competir y demostrar su valor agregado como generadora y difusora de conocimiento científico, crítico y riguroso.

“ Este panorama, sin embargo, debe ser asumido como la oportunidad de innovar en metodologías, contenidos y modalidades de enseñanza-aprendizaje, así como para ampliar la cobertura y el impacto social. ”

Este panorama, sin embargo, debe ser asumido como la oportunidad de innovar en metodologías, contenidos y modalidades de enseñanza-aprendizaje, así como para ampliar la cobertura y el impacto social. La academia, entonces, debe comprender su rol en como aportante a la solución de los problemas que aquejan a la humanidad, tales como la pobreza, el cambio climático, la desigualdad, la violencia, entre muchos otros, articulando sus funciones sustantivas con las demandas y necesidades de la actualidad, generando un conocimiento útil y relevante para el desarrollo sostenible, así como ayudando a formar ciudadanos comprometidos y responsables con el bienestar colectivo.

Es en este escenario en el que la innovación se vuelve crucial. Y se le puede poner el apellido de innovación social. Es verdad que la innovación debe cumplir con la condición sine qua non de crear o provocar cambios y generar un valor a quien la incorpora para poder llamarse exitosa, pero las instituciones académicas están llamadas a crear condiciones habilitantes que lleven a soluciones creativas y transformadoras para abordar los problemas sociales y educativos y, por sobre todo, hacerlo con propósito.

Esto implica que todas las actividades tanto de investigación, innovación y emprendimiento deben estar orientadas hacia la resolución de problemas concretos y deben ser resultado de la escucha activa de otros actores sociales y a partir de allí generar conocimiento para lograr un impacto real.

Como Universidad Autónoma de Occidente nos hemos venido enfocando en conectarnos con el resto del ecosistema, teniendo claro nuestro papel como actor fundamental en las áreas regionales y nacionales de ciencia, tecnología, innovación y competitividad y con los ojos puestos en el horizonte.

En este contexto, la colaboración y la sinergia con el sector empresarial, las organizaciones gubernamentales y la sociedad civil son fundamentales. Estas alianzas nos permiten aprovechar las fortalezas de cada parte y generar un impacto más significativo en la sociedad. Al conectarnos, podemos promover la transferencia de conocimientos, buscando que se difunda, se comparta, se use y se transforme por parte de diferentes actores sociales. Estos procesos implican un cambio de paradigma en la forma de hacer investigación y de relacionarse con otros. Ya no se trata solo de producir conocimiento desde la academia, sino de crear espacios de encuentro, de aprendizaje mutuo y de co-creación.

Para ello, la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento (VIIE) ha definido una estrategia con cuatro grandes dimensiones principales diseñada para ir hasta el 2030. La primera es el desarrollo de capacidades, que se enfoca en fortalecer los recursos humanos, materiales y en la infraestructura para la investigación e innovación, así como en generar capacidades en los investigadores y en otros actores sociales para participar en procesos de apropiación social del conocimiento

y su construcción colectiva. Luego viene el reconocimiento y valoración de las diferentes formas de hacer investigación y generar conocimiento, y comprender la diversidad inherente a la academia y que permite que diferentes actores sociales puedan aportar a estos procesos. La tercera dimensión es de transferencia, que se refiere a facilitar el flujo y la circulación del conocimiento generado por la investigación e innovación, así como a fomentar el uso y la aplicación del conocimiento para resolver problemas o aprovechar oportunidades del entorno. Y, finalmente, el impacto, con el que se busca generar valor e incidir positivamente en el desarrollo humano, social y económico del entorno, a través de procesos de innovación.

Como una manera de tener un panorama más claro que genere procesos de innovación social en la educación que impartimos, en la VIIE creamos nuevas dimensiones estratégicas para consolidar el proceso de transferencia de conocimiento y capacidades, y así migrar hacia indicadores de impacto más sólidos.

“ Estos procesos implican un cambio de paradigma en la forma de hacer investigación y de relacionarse con otros.

Ya no se trata solo de producir conocimiento desde la academia, sino de crear espacios de encuentro, de aprendizaje mutuo de co-creación.

Con un enfoque centrado en la creación de activos intangibles y tangibles y lograr el posicionamiento de la UAO a nivel regional y nacional más allá de la oferta académica, identificamos cinco verticales de investigación con potencial transformador: energía, bio, salud, medio ambiente e industrias creativas y culturales. Estas verticales, junto con nuestras cinco transversales (competitividad empresarial y organizacional, comunicación para el desarrollo, tecnologías para la innovación empresarial y organizacional, ciencias humanas para el desarrollo y educación), nos han permitido crear un portafolio inteligente y conectarnos de manera efectiva con el entorno externo.

Estas estrategias de relacionamiento son condiciones habilitantes para generar mayor cercanía y potencial impacto con nuestro público objetivo. Nos permiten dialogar de manera más inteligente y obtener recursos para aplicar a convocatorias de financiación de la investigación de manera más precisa.

Así pues, dentro de la UAO se ha venido estructurando un plan de trabajo consciente, diseñado para soportar el soplo violento de tormentas como la pandemia o el conflicto Rusia-Ucrania, teniendo en cuenta que la innovación social en la academia no se da de un día para otro, pero con la certeza de que es uno de los motores que impulsa nuestra visión hacia un futuro más prometedor. Somos conscientes de que el cambio comienza desde adentro por eso tenemos un enfoque centrado en el propósito, la investigación, la innovación y el emprendimiento y esa es nuestra herramienta para trascender los desafíos y crear un impacto positivo en toda nuestra sociedad. **Seguimos adelante.**

La innovación como estrategia

CIENCIA E INNOVACIÓN

Gestión integral del agua residual en Colombia.

Una mirada desde la transferencia y apropiación social de tecnologías en comunidades rurales y periurbanas

**Nancy
Vásquez Sarria**

Facultad de Ingeniería,
Universidad Autónoma de Occidente

✉ nvasquez@uao.edu.co

[ORCID 0000-0002-0491-2053](https://orcid.org/0000-0002-0491-2053)

[CvLAC](#)

[ResearchGate](#)

[Google Scholar](#)

[Linked In](#)

**Diomar Elena
Calderón Riaño**

Docente investigadora en Diseño,
Institución Universitaria
Pascual Bravo

**Carolina
Velásquez Gómez**

Docente investigadora del
programa de arquitectura,
Universidad de San Buenaventura
Medellín

“ Reconocer la
cotidianidad de las
personas y comunidades
es clave para el
desarrollo tecnológico
con perspectiva social y
demanda co-creación y
co-diseño para enfrentar
desafíos ambientales y
sociales, empoderando
a las poblaciones en la
búsqueda de soluciones
sostenibles. ”

El agua, como recurso vital y esencial para los organismos vivos, establece vínculos con la energía y los alimentos, lo que presenta desafíos complejos en cuanto a su uso y cuidado. Esto llama la atención no sólo en cuanto a la cantidad, sino también en lo que respecta a la calidad, lo que implica una necesidad imperante de establecer mejores prácticas de gestión de este recurso.

En Colombia, la gestión integral del agua residual es un aspecto que aún requiere desarrollo y la participación de todos los sectores del país. A nivel nacional, sólo el 52% del agua residual municipal es tratada antes de ser vertida (Colombia, 2022), mientras que el resto es vertido directamente en los suelos y fuentes de agua, generando impactos ambientales, sociales y económicos irreversibles que deterioran la calidad de vida y ponen en riesgo los ecosistemas acuáticos y terrestres.

Para incrementar las coberturas de tratamiento de agua residual, el Gobierno nacional ha puesto en marcha el Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales Municipales, PMAR 2020-2050, el cual es un instrumento de política que busca priorizar y reconocer las acciones e inversiones necesarias específicamente en las áreas urbanas de los municipios para mejorar la gestión de sus aguas

“ Este panorama, sin embargo, debe ser asumido como la oportunidad de innovar en metodologías, contenidos y modalidades de enseñanza-aprendizaje, así como para ampliar la cobertura y el impacto social. ”

residuales (Colombia, 2022). No obstante, en el caso de las comunidades rurales y periurbanas, generalmente la gestión del agua residual se realiza a través de organizaciones comunitarias (Smits et al., 2012), lo que hace necesario llevar a cabo un trabajo específico considerando las condiciones socioeconómicas y ambientales de cada comunidad. Es allí donde el desarrollo tecnológico, la co-creación comunitaria y el co-diseño juegan un papel fundamental para la transferencia y apropiación social de tecnologías.

Cuando nos centramos en el desarrollo tecnológico desde la perspectiva del desarrollo social, es importante que nuestro contexto parta desde la vida cotidiana, puesto que la cotidianidad es un elemento clave para entender a las personas y comunidades e identificar los aspectos que influyen en su actuación. Esto es, incluso, más relevante cuando se busca que el desarrollo tecnológico se articule con la transferencia del conocimiento, la co-creación, el co-diseño y la apropiación social de las tecnologías.

Para lograr la sostenibilidad de los sistemas de gestión del agua residual en comunidades rurales y periurbanas, es necesario incorporar estrategias de co-creación y co-diseño entre la comunidad, la academia y el gobierno. Estas estrategias representan una oportunidad para el empoderamiento y fortalecimiento de las capacidades de las comunidades, permitiéndoles ser resilientes frente a los retos de saneamiento, cambio climático y apropiación del territorio a los cuales se enfrentan en la actualidad.

Dentro de los procesos de transferencia y apropiación de tecnologías en las zonas rurales y periurbanas, las mujeres habitantes del territorio juegan un papel preponderante en la adopción y adaptación de estas tecnologías, creando un círculo virtuoso que, a su vez, fortalece su empoderamiento y mejora su calidad de vida. Esto genera un impacto global en su comunidad

“ En Colombia, la gestión integral del agua residual es un aspecto que aún requiere desarrollo y la participación de todos los sectores del país. ”

y deriva en oportunidades para reducir brechas, fomentar la conexión, la cohesión social y el liderazgo (Jhaveri, 2021).

Desde un enfoque práctico, la gestión integral del agua residual busca gestionar adecuadamente los residuos líquidos generados a partir del uso del agua limpia, incorporando tanto la eliminación de los contaminantes presentes como la recuperación de materiales y recursos.

A nivel tecnológico, encontramos diversas unidades y reactores que pueden ser utilizados para la eliminación de contaminantes. Entre ellos, se destacan los tanques sépticos, filtros anaerobios, lagunas artificiales, humedales, lodos activados, campos de infiltración, filtros percoladores y sedimentadores. Los humedales y las lagunas son considerados soluciones basadas en la naturaleza, que son acciones, estrategias o medidas que buscan aprovechar el potencial de la naturaleza para solucionar problemas o desafíos de manera respetuosa con el entorno natural. Estas alternativas también promueven la resiliencia y el empoderamiento de la sociedad y las comunidades (WWF, 2022).

Dentro de los materiales y recursos recuperables de los sistemas de tratamiento de agua residual se encuentra el agua, que puede utilizarse para el riego de cultivos, jardines y zonas verdes. También se pueden

aprovechar los lodos, que pueden ser utilizados como abonos, fertilizantes organominerales o como materiales complementarios para la construcción o adecuación de suelos, entre otros usos. Además, se recuperan los gases, como el metano, que pueden ser utilizados como fuentes alternativas de energía. Por último, el espacio físico resultante del tratamiento también puede ser utilizado como punto de encuentro para las comunidades.

De acuerdo con esto, y entendiendo que las relaciones del ser humano con el uso del agua son una de las causas de las alteraciones de los ecosistemas acuáticos y terrestres, así como de la accesibilidad y disponibilidad del agua, desde la integración de la ingeniería, la arquitectura y el diseño, planteamos el siguiente cuestionamiento: ¿Es posible potenciar las prácticas tradicionales de manejo de agua residual en comunidades rurales y periurbanas para equilibrar los sistemas naturales y artificiales? Si en el uso que hacemos del agua está el desequilibrio natural y la desigualdad en el acceso al recurso, ¿cómo lograr lo contrario a partir de la misma actividad?

Para lograr esto, entendemos que debemos hacer un esfuerzo conjunto para generar esquemas tecnológicos que fomenten la apropiación social de la gestión del agua residual en las comunidades. Esto implica la integración de tecnologías de bajo costo tanto para el tratamiento del agua residual como para la recuperación de materiales y recursos. Además, estas tecnologías deben generar un valor económico y ambiental en el tratamiento del agua residual y, al mismo tiempo, estar alineadas con las apuestas globales hacia una economía circular y la autonomía de las comunidades.

Es por esto que, como apuesta integradora, las universidades Autónoma de Occidente, San Buenaventura sede Medellín y la Institución Universitaria Pascual Bravo de Medellín, estamos trabajando en conjunto para identificar las prácticas y tecnologías de gestión del agua residual en nuestras comunidades, y en generar bases que nos permitan realizar una conexión de saberes y apoyar sus procesos de gestión del agua residual considerando sus prácticas culturales y su relación con el territorio y el ambiente.

“ Estamos trabajando en conjunto para identificar las prácticas y tecnologías de gestión del agua residual en nuestras comunidades, y en generar bases que nos permitan realizar una conexión de saberes y apoyar sus procesos de gestión del agua residual considerando sus prácticas culturales y su relación con el territorio y el ambiente. ”

Bibliografía

Colombia. (2022). Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales PMAR 2020-2050 – 1ra. Ed/Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico (Ed.). Bogotá, D.C. Colombia, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 2022. 60p. ISBN digital: 978-958-57464-9-7. <https://www.minvivienda.gov.co/publicacion/plan-nacional-de-manejo-de-aguas-residuales-municipales-pmar-2020-2050>

Jhaveri, Nayna. 2021. Género, seguridad de la tenencia y gobernanza del paisaje. PIM Flagship Brief November 2021. Washington, DC: International Food Policy Research Institute (IFPRI). <https://doi.org/10.2499/p15738coll2.135026>

Smits, Stef; Tamayo, Shirley Paola; Ibarra, Vanessa; Rojas, Johnny; Benavidez, Alberto y Bey Valérie. (2012). Gobernanza y sostenibilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento rurales en Colombia. Banco Interamericano de Desarrollo. Monografía No. IDB-MG-133. https://es.ircwash.org/sites/default/files/gobernanza_y_sostenibilidad_colombia_2012.pdf

WWF. 2022. Soluciones basadas en la naturaleza: la respuesta a muchos de los desafíos globales. Disponible en: <https://www.wwf.org.co/?373791/Soluciones-basadas-en-la-naturaleza-la-respuesta-a-muchos-de-los-desafios-globales>.

“La innovación es la gran herramienta para superar retos y obstáculos”

Sergio Zúñiga, director de la Unidad de Emprendimiento e Innovación de la Cámara de Comercio de Cali, conversó con directivos y docentes de la UAO acerca de temas cruciales para la Universidad y la región como lo son el emprendimiento, la creación, la investigación y, desde luego, la innovación con enfoque social. Diálogo a varias bandas.

Entrevistado

**Sergio
Zúñiga**

Unidad de Emprendimiento e Innovación
de la Cámara de Comercio de Cali

Entrevistador

**Jesús David
Cardona Quiroz**

Vicerrector de Investigaciones,
Innovación y Emprendimiento

✉ jcardona@uao.edu.co

[ORCID 0000-0001-5890-0181](https://orcid.org/0000-0001-5890-0181)

[Linked In](#)

Escanea el código QR
para ver y escuchar
la entrevista completa

Es raro encontrar a alguien dispuesto a compartir abiertamente sus puntos de vista y opiniones como pasa con Sergio Zúñiga, director de la Unidad de Emprendimiento e Innovación de la Cámara de Comercio de Cali, una entidad instrumental en el desarrollo económico, social y ambiental de la región. En una charla con nuestro vicerrector de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento, Jesús David Cardona, Zúñiga abrió las puertas de su mente y

dejó escarbar en su vasto conocimiento y experiencia. Juntos, discutieron las dinámicas que han posicionado a Cali como un epicentro de innovación, el valor del capital humano, el papel crucial de las universidades en la formación de líderes visionarios y cómo la innovación ha evolucionado de ser un privilegio de grandes corporaciones a una corriente de ideas accesible para todos.

Jesús David Cardona

Hoy en día, como sociedad, tenemos el reto de construir y desarrollar un ecosistema, uno de investigación, creación, innovación y, claro, emprendimiento. Todas las instituciones que de alguna manera estamos en la cadena de valor deberíamos tener un rol importante, un rol de liderazgo. Y en la Universidad Autónoma de Occidente hemos asumido ese rol desde diferentes posiciones a lo largo de los años y, ahora, con nuestra apuesta institucional de estar más conectados con el entorno, queremos reforzarlo. Sergio, con todo lo que has vivido y liderado en la Cámara de Comercio de Cali, ¿ves la innovación como algo clave para mejorar en competitividad, productividad y para el desarrollo económico de la región?

Sergio Zúñiga

Estamos en un momento súper importante para nuestra región. Hemos tenido nuestros obstáculos y desafíos en nuestro tejido empresarial para configurar ese ecosistema, pero nos hemos dado cuenta que la innovación es como esa herramienta para superarlos y para lograr objetivos como la reactivación económica. Es esencial para llevar el conocimiento a un ejercicio empresarial más dinámico que permite avanzar y para que nuestras empresas puedan dialogar de tú a tú con las del mundo. Cali tiene un potencial enorme para crear innovaciones, no solo para resolver las necesidades de la ciudad y la región, sino también para retos globales. Estamos viendo mucha actividad, no solo en las empresas ya establecidas, sino en los nuevos emprendimientos. Y las universidades, nosotros desde la Cámara de Comercio vemos cómo están más activas generando conocimiento y buscando rutas cómo aplicarlo de manera cada vez más precisa y efectiva, más allá de la apuesta investigativa, llevando, incluso, a que se creen emprendimientos en las mismas universidades. Estamos en un buen momento y creo que lo que viene en estos años es llevar esas innovaciones, sobre todo las de la academia, a un crecimiento económico interesante.

Jesús David Cardona

La innovación está dando ese toque especial a las empresas que buscan dialogar de igual a igual con otras a nivel nacional y global. Pero el término “innovación” ha sido usado y reusado hasta perder su esencia. ¿Cómo ve la relación entre lo económico, lo ambiental y lo social desde el prisma de la innovación?

Sergio Zúñiga

Para nosotros, innovar es hacer cosas diferentes que generen un impacto, ya sea social, económico o ambiental. Y en el mejor de los casos, los tres juntos, lo que llamamos “triple impacto”. De esta manera, estamos desarrollando programas que buscan que los nuevos modelos de negocio aborden problemas estructurales de nuestra sociedad o del medio ambiente. Por ejemplo, el calentamiento global es una preocupación urgente de toda la humanidad. Todos deberíamos estar enfocados en cómo revertir los daños que hemos causado a nuestro planeta. Por eso queremos que la sociedad participe activamente en estos esfuerzos como generadores de soluciones. Sabemos que hay personas trabajando en diseños e innovaciones para involucrar a la sociedad en este proceso. En estos ejercicios de “innovación consciente”, como los llamamos, el objetivo principal es abordar problemas con verdadero impacto social. Así, nos alejamos de la idea superficial de innovación, donde

tradicionalmente se invierte en soluciones que benefician a pocos y no abordan problemas reales como salud, saneamiento, energía limpia y educación de calidad. La innovación no es solo tecnología para crear riqueza, su papel está cambiando. Mira a la India, un país con desigualdades y retos similares a los de América Latina. Ahora es el segundo país con más “unicornios” o startups valoradas en más de mil millones de dólares, transformando su economía en comparación con hace 10 o 15 años. Esto nos da esperanza de que es posible innovar desde nuestra ciudad para abordar problemas reales y cambiar las dinámicas económicas, incluso, a nivel nacional. Una economía basada en la innovación tiene beneficios muy distintos a las economías tradicionales.

Jesús David Cardona

¿Qué elementos consideras esenciales para que un ecosistema incorpore la innovación y el emprendimiento, logrando ese triple impacto del que hablabas?

Sergio Zúñiga

El elemento más importante son las personas. Más allá del capital o cualquier otro recurso, lo que realmente importa es el conocimiento y la capacidad de estas personas para desarrollar soluciones de alto valor. El capital humano es esencial y acá las universidades juegan un papel crucial formando líderes conscientes, capaces de generar conocimiento de vanguardia y asegurarse de que las

soluciones lleguen a quienes las necesitan. Otro elemento es el capital relacional. Cuando las personas con conocimiento se conectan con otros actores del ecosistema, las ideas fluyen. La innovación actual se ve más como un intercambio de ideas, a diferencia de los años 60 o 70 cuando estaba reservada para grandes empresas o países desarrollados. Ahora, las ideas pueden surgir de cualquier lugar y persona. El tercer elemento es el capital institucional. En Cali, desde la Cámara de Comercio, nos hemos convertido en un nodo de conexión. Hemos colaborado activamente con la academia, compartiendo espacios como “Ready”, donde la Universidad ha sido muy activa, generando conocimiento y patentes para las empresas. Además, buscamos involucrar a más sectores, como la sociedad y el gobierno, en redes de innovación y emprendimiento. El gobierno es crucial para escalar soluciones. Por ejemplo, recientemente vi que la Alcaldía abrió licitaciones innovadoras en transporte y energía limpia, mostrando un enfoque moderno en compras públicas. El capital de relacionamiento en Cali también facilita las relaciones de negocio. Realizamos un estudio con el BID que mostró que la probabilidad de tener una cita de negocios exitosa en Cali es del 80%, en comparación con el 50% en Bogotá. Finalmente, el capital financiero. Aunque hemos visto avances, como fondos para innovación o capital de riesgo, aún nos queda un largo camino por recorrer en este aspecto.

Jesús David Cardona

Cali ha estado destacándose en rankings que la sitúan al nivel de las capitales más innovadoras del mundo. ¿Qué acciones se deben tomar para mantener ese atractivo y potenciar aún más el ecosistema de innovación y emprendimiento?

Sergio Zúñiga

Estamos avanzando a buen ritmo. En el ranking de Startup Blink, que hemos seguido durante unos tres o cuatro años, pasamos de estar más abajo de la posición 340 a cerca de la 280 a nivel mundial. Ahora somos el número 13 en Sudamérica y el 16 en Latinoamérica. Nuestra meta es estar en el top 10 en los próximos dos años, y tenemos con qué. Esto se debe a la creciente cantidad de emprendimientos innovadores en la ciudad. Aunque algunos se trasladan a otros ecosistemas en etapas avanzadas, la mayoría encuentra en Cali el espacio para emprender y crecer. En la Cámara de Comercio, pasamos de tener 63 startups mapeadas el año pasado a 120 este año. Este crecimiento se debe al apoyo institucional y a la confianza de los emprendedores en su ciudad. El 60% de los emprendedores colombianos exitosos tienen raíces caleñas, ya sea porque nacieron y crecieron sus compañías acá o porque son

“ Para nosotros, innovar es hacer cosas diferentes que generen un impacto, ya sea social, económico o ambiental. Y en el mejor de los casos, los tres juntos, lo que llamamos “triple impacto”. ”

de la ciudad, pero se formaron en el exterior. Muchos de estos últimos, que emigraron en los años 80, están regresando a Cali al ver el panorama actual de innovación y emprendimiento que tenemos hoy en día. Es otra capital, con oportunidades distintas y están invirtiendo en nuevos emprendedores o actuando como mentores. Por eso es vital aprovechar el talento local. Está pasando algo muy interesante y es que empresas emergentes, inspiradas por el éxito de Rappi, ahora buscan a los mejores estudiantes universitarios para integrarlos a sus proyectos o ayudarles a iniciar sus propias empresas. Además, hay emprendedores de los años 90 que se quedaron en Cali, viendo el potencial de la ciudad. A estos emprendedores, que tienen un profundo amor por su tierra, les decimos que tienen “topofilia”. Quieren aportar valor a la ciudad y aman vivir aquí. Queremos seguir aprovechando estos elementos para atraer a más personas al ecosistema y motivar a las nuevas generaciones a pensar en emprendimientos de alta calidad y con proyección global.

“ *La innovación está dando ese toque especial a las empresas que buscan dialogar de igual a igual con otras a nivel nacional y global. Pero el término “innovación” ha sido usado y reusado hasta perder su esencia.* ”

“ Pensar más en el futuro que en el presente nos permite liberarnos de la narrativa actual y centrarnos en posibilidades. Todos, sin importar su área de estudio, deben sentir que tienen la oportunidad de explorar y contribuir con innovaciones. ”

Preguntas profesores

Leonardo Saavedra

¿Existen actualmente iniciativas en la Cámara de Comercio que busquen promover la participación de diversos actores comunitarios, con el objetivo de generar propuestas de emprendimiento en áreas de ciencia y tecnología?

Sergio Zúñiga

Efectivamente, llevamos varios años en esta labor. Hemos lanzado concursos y convocatorias dirigidas a emprendedores emergentes de la academia. Realizamos ejercicios específicos, aprovechando el vasto conocimiento de los estudiantes, involucrándolos desde etapas tempranas en sus carreras. Aunque ya colaboramos con emprendimientos en marcha, en estos ejercicios proporcionamos datos concretos de la Cámara para que los estudiantes propongan soluciones. Esto ha resultado en ideas brillantes y también les motiva a interesarse en el mundo del emprendimiento. Se dan cuenta de que la Cámara de Comercio puede ser un aliado valioso en sus proyectos. Además, hemos establecido conexiones con la academia a través de nuestras redes de mentores. Por ejemplo, lanzamos “Present”, una red compuesta por empresarios consolidados dispuestos a ofrecer su tiempo y experiencia a nuevos emprendedores. Una observación interesante es que muchas de estas empresas son familiares, y las nuevas generaciones no necesariamente desean continuar con el legado familiar. Esto no solo refleja el desinterés de un miembro familiar, sino también un posible desinterés generalizado hacia empresas con modelos tradicionales. Por ello, con “Present”, planteamos retos innovadores a estudiantes

universitarios, ofreciéndoles pasantías, prácticas laborales o incluso oportunidades de empleo.

Es evidente que las nuevas generaciones se inclinan más hacia startups, emprendimientos tecnológicos o la creación de sus propios negocios. Trabajar en empresas tradicionales no es tan atractivo para ellos. Sin embargo, hemos intentado acercar el mundo empresarial a la academia, promoviendo el intraemprendimiento, es decir, la innovación dentro de las empresas ya establecidas. También hemos trabajado con jóvenes en situaciones vulnerables que no han tenido acceso a educación superior, mostrándoles cómo el emprendimiento puede ser una alternativa de vida. Este es un desafío mayor, ya que, al carecer de una formación académica estructurada, el emprendimiento debe enseñarse de manera más visual y práctica. En Cali, enfrentamos una paradoja: poseemos una alta concentración de conocimiento universitario, pero también una elevada tasa de desempleo juvenil. Hay una brecha evidente entre lo que las empresas demandan y lo que los jóvenes ofrecen. Resolver esta situación requerirá de creatividad y enfoques innovadores.

Andrés Ágredo

En un contexto de permanente crisis e incertidumbre, he observado que muchos estudiantes solo maduran en su percepción de innovación y emprendimiento cuando están cerca de graduarse. ¿Podría ofrecer tres recomendaciones para que la academia aborde este desafío de manera más efectiva?

Sergio Zúñiga

Claro, es una observación válida. Primero, es esencial que la academia integre la innovación en todas sus etapas y disciplinas. Si contamos con una narrativa fuerte sobre cómo superar la perma crisis, debemos aprovecharla. La innovación puede ser esa historia positiva. Es fundamental decirles a los estudiantes desde el inicio que tienen un camino por delante donde pueden implementar innovaciones. Pensar más en el futuro que en el presente nos permite liberarnos de la narrativa actual y centrarnos en posibilidades. Todos, sin importar su área de estudio, deben sentir que tienen la oportunidad de explorar y contribuir con innovaciones. En segundo lugar, es crucial que veamos los desafíos como oportunidades. La innovación comienza con inspiración, seguida de ideación y, finalmente, implementación. Todo a nuestro alrededor nos ofrece insights. Ya sea viajar en el

La innovación es la gran herramienta para superar retos y obstáculos

transporte público, enfrentar un problema en la universidad o cualquier experiencia diaria, todos estos son puntos de inspiración que pueden motivar a los estudiantes a pensar en soluciones prácticas. Tercero, debemos confiar y apostar por nuestro talento interno. No se trata de grandes inversiones, sino de iniciativas simples que fomenten la innovación. Por ejemplo, la universidad podría organizar concursos de capital semilla, ofreciendo premios a aquellos que propongan soluciones para mejorar la vida en el campus. Estas acciones demuestran el compromiso de la institución con el talento y potencial de sus estudiantes.

Diana Giraldo

En Cali, la mitad de la fuerza laboral opera en la informalidad. A pesar de los esfuerzos por promover la cultura de innovación, si no se integra en la mentalidad colectiva, será difícil alcanzar un ecosistema genuinamente innovador. Dado que la informalidad a menudo se traduce en “rebusque” o subsistencia diaria, ¿cómo podemos fomentar ecosistemas de innovación y emprendimiento en esta población?

Sergio Zúñiga

Estamos abordando un desafío multifacético. Para entidades como la Cámara de Comercio, que representa el primer paso hacia la formalidad, es un reto considerable. Tenemos alrededor de 150,000 empresas registradas, pero la cifra real podría ser el doble o incluso más, debido a la gran cantidad de negocios informales que aún no hemos identificado. Hemos trabajado con estos emprendedores informales en temas de innovación y hemos aprendido mucho. Por ejemplo, en lugares como el distrito de Aguablanca, donde ofrecemos programas de emprendimiento, es evidente la capacidad creativa de las personas para resolver sus desafíos diarios. Aunque no lo etiquetemos formalmente como “innovación”, estas soluciones creativas son una forma de innovar.

Sin embargo, escalar estas soluciones es un desafío. La formalización puede ser un proceso complicado y costoso para muchos de estos emprendedores. Por eso, desde la Cámara de Comercio, les animamos a seguir explorando y entendiendo su negocio, mientras les ofrecemos talleres y apoyo para su crecimiento. Hemos adaptado nuestra estrategia para acercarnos más a estas comunidades. En lugar de esperar que vengan a la Cámara de Comercio, vamos a los barrios, nos reunimos con líderes comunitarios y juntas de acción comunal. Estamos desarrollando un laboratorio de innovación móvil para ofrecer herramientas prácticas y tangibles que respondan a los desafíos específicos de estas comunidades. Aunque aún no hemos logrado masificar estas intervenciones, estamos comprometidos con el objetivo de desarrollar innovaciones que impacten a todas nuestras empresas registradas, incluidas las emergentes y las que aún no se reconocen como tales.

INNOVACIÓN CON IMPACTO SOCIAL

INGENIERÍA

La prevención y la gestión de residuos en el marco de la economía circular: desarrollos tecnológicos

**Verónica
Manzi Guissela**

Facultad de Ingeniería,
Universidad Autónoma de Occidente

✉ vmanzi@uao.edu.co

[ORCID 0000-0003-1416-3575](https://orcid.org/0000-0003-1416-3575)

[Linked In](#)

[CvLAC](#)

[ResearchGate](#)

[Google Scholar](#)

**Guissela
Rebolledo Lozano**

Facultad de Ingeniería,
Universidad Autónoma de Occidente

✉ garebolledo@uao.edu.co

[ORCID 0000-0003-3782-5594](https://orcid.org/0000-0003-3782-5594)

[CvLAC](#)

[ResearchGate](#)

[Google Scholar](#)

[Linked In](#)

La gestión de residuos ha evolucionado gracias a tecnologías que abarcan desde procesos físicos hasta transformaciones biológicas y termoquímicas. Se han implementado **estrategias para valorizar una diversidad de residuos**, entre ellos de envases y biomasas residuales, produciendo materias primas, abonos y biocombustibles. Investigaciones de la Universidad Autónoma de Occidente han desarrollado **bioláminas y biomasas plásticas a partir de biomasas residuales**. Estas innovaciones, enmarcadas en la economía circular, impulsan la sostenibilidad, investigación y crecimiento verde.

La economía circular es un importante motor para lograr la sostenibilidad, pues busca la transición del actual sistema económico lineal hacia uno más sostenible (Tan y Lamers, 2021). Esta economía representa un conjunto de soluciones articuladas que ayudan a prolongar la vida útil de los materiales y a reducir los impactos ambientales negativos derivados de las actividades industriales y domésticas. La transformación del sistema vigente hacia una economía circular requiere intervenciones en todas las fases del ciclo de vida de los materiales. Por un lado, en su etapa como producto, que abarca momentos como la adquisición de materias primas, el diseño, la producción y el consumo, se busca aliviar la presión sobre los recursos naturales y los impactos ambientales mediante el uso de materias primas secundarias, la creación de productos más duraderos, reparables y eficientes, y la adopción de prácticas de consumo sostenible. Por otro lado, en la etapa de residuos, desde su generación hasta su tratamiento y disposición

final, el enfoque se centra en reincorporar materiales y energía a los ciclos productivos y a la sociedad, evitando la eliminación de residuos, comúnmente realizada mediante incineración o disposición en rellenos sanitarios.

El concepto de economía circular ha evolucionado desde sus inicios en las décadas de los 60 y 70, pasando de un enfoque centrado en los residuos y en la operación de reciclaje (Manzur-Wierzbicka, 2021), a una visión moderna que incluye operaciones de reducción y reutilización (Ellen McArthur Foundation, s.f.), donde los beneficios económicos y ambientales establecen su prioridad sobre el reciclaje.

Así, en el contexto de la economía circular, los residuos se abordan desde dos perspectivas: la prevención y la gestión. Mientras que la prevención de la generación y peligrosidad de los residuos se realiza mediante la reducción y reutilización de materiales en la fase de producto, la gestión se enfoca en los residuos e incluye la operación de reciclaje, así como otras acciones de valorización, como la preparación para la reutilización y la recuperación de energía (Comisión de Comunidades Europeas, 2008).

“ El concepto de economía circular ha evolucionado desde sus inicios en las décadas de los 60 y 70, pasando de un enfoque centrado en los residuos y en la operación de reciclaje (Manzur-Wierzbicka, 2021), a una visión moderna que incluye operaciones de reducción y reutilización ”

De este modo, la gestión integral de los residuos sólidos (GIRS) se presenta como una herramienta de la economía circular que provee materias primas secundarias y energía, determinando el destino adecuado para cada tipo de residuo, según las condiciones específicas de un contexto determinado.

La diversidad de tipos de residuos y sus respectivos flujos ha llevado al desarrollo de conceptos y tecnologías variados en los ámbitos de prevención y gestión de residuos. En Colombia, la Estrategia Nacional de Economía Circular identificó seis flujos de materiales prioritarios y estableció líneas de acción que generan oportunidades de circularidad para cada uno, mediante la implementación de operaciones de prevención y gestión. La prevención en la generación de residuos es esencial para reducir impactos. A nivel global, se han ideado estrategias innovadoras para aliviar la carga en los rellenos sanitarios. Colombia ofrece numerosos ejemplos en relación con estos flujos prioritarios. En el caso de los residuos orgánicos biodegradables se han implementado varias estrategias en torno a mejorar los hábitos de alimentación y en la recuperación de alimentos en buen

estado. Un caso destacado es el de los 24 Bancos de Alimentos de Colombia, distribuidos en diferentes regiones del país, que recuperan alimentos que, debido a defectos, perdieron su valor comercial, pero son recolectados y entregados a entidades sociales. Según el informe anual del Banco de Alimentos de Bogotá (2022), se evitó la generación de 2.947.041 kilogramos de residuos de frutas y verduras gracias a un programa colaborativo de rescate de alimentos con campesinos y Corabastos.

En el sector industrial se han logrado avances notables en prevención mediante el ecodiseño. El informe de sostenibilidad de Postobón (2022) indica que, en los últimos cuatro años, la empresa redujo el uso de 38.320 toneladas de materiales vírgenes y diseñó una botella de agua utilizando únicamente materiales reciclados. A nivel normativo, Colombia cuenta con dos herramientas clave: la Ley 1819 de 2019, que estableció un impuesto al consumo de bolsas plásticas en comercios desde 2017, y la Resolución 0668 de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que promueve el uso racional de bolsas plásticas, restringiendo la venta de bolsas menores de 30 x 30 cm.

En el ámbito de la gestión de residuos se han desarrollado tecnologías que abarcan desde la clasificación, lavado y triturado, hasta la transformación física, biológica, química y termoquímica. Por ejemplo, en el reciclaje de residuos de envases y empaques, se utilizan procesos de extrusión para plásticos, fundición para vidrio triturado y técnicas de hidropulpeo y uso de químicos para extraer y blanquear pulpas de papel. En cuanto al flujo de biomasa residual, se emplean procesos como compostaje, vermicompostaje y digestión anaerobia para producir abonos orgánicos. Este último también se utiliza en la valorización energética, junto con procesos de fermentación y transesterificación, para generar biocombustibles como metano, bioetanol y biodiesel. Además, a partir de este flujo es posible obtener productos de alto valor que contribuyen a reducir la generación de plástico. Investigaciones realizadas en la Universidad Autónoma de Occidente han llevado al desarrollo de bioláminas para empaques de productos secos, fabricadas a partir de residuos

poscosecha de frutas y vegetales mediante procesos termofísicos, sin químicos ni aditivos (Flórez et al. 2020 y Flórez et al., 2021). También han creado una biomasa plástica moldeable a través de termocompresión, embutición y extrusión (Flórez et al., 2022).

Así pues, las diversas intervenciones en el flujo de materiales, desde la prevención hasta la gestión de residuos, representan una valiosa oportunidad para enfrentar los retos ambientales, económicos y sociales de la economía circular. Estas intervenciones también fomentan la creación de nuevas áreas de investigación, innovación y emprendimiento multidisciplinario, con impactos positivos en la competitividad, generación de empleo y consolidación del crecimiento verde.

Referencias

Arquidiócesis de Bogotá. (2022). Informe de gestión del banco de alimentos, juntos contra el hambre. <https://www.bancodealimentos.org.co/wp-content/uploads/2020/12/Informe-de-Gestion-2022-FINAL.pdf>

Comisión Europea (2008). Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. Diario Oficial de la Unión Europea L 312/3-30, 22 de noviembre de 2008, 28 pp. Disponible en <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=ES>

Ellen Macarthur Foundation (sf). What is a circular economy? <https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview>

Flórez Pardo Luz Marina, Dennis Eduardo Penagos Pareja, Javier Arturo Jurado Rosero. (2022). Solicitud de patente en Colombia No. NC2022/001301: Procedimiento para la obtención de un material bioplástico moldeable y de un artículo bioplástico moldeado a partir de residuos vegetales y agentes plastificantes de origen vegetal sin aditivos químicos

Flórez-Pardo Luz-Marina, Romo Hernández Jennifer, Canchila Navarro Ana María, Cadavid Carrillo Laura Sofía. (2021). Solicitud PCT: PCT/IB2021/053462. Solicitud de patente PCT internacional No. PCT/IB2021/053462 a nombre de Universidad Autónoma de Occidente “Método para la producción de una biolámina sin aditivos químicos a partir del aprovechamiento de residuos de vegetales y aplicación de dicha biolámina como bioempaque”

Flórez-Pardo Luz-Marina, Romo Hernández Jennifer, Canchila Navarro Ana María, Cadavid Carrillo Laura Sofía; (2020). Solicitud de patente en Colombia No. NC2020-0009883: Método para la producción de una biolámina sin aditivos químicos a partir del aprovechamiento de residuos de vegetales y aplicación de dicha biolámina como bioempaque.

Manzur-Wierzbicka, E. (2021). Circular Economy: advancement of European Union countries, 33:111. <https://doi.org/10.1186/s12302-021-00549-0>

Mhatre, P., Panchal, R., Singh, A., & Bibyan, S. (2021, April 1). A systematic literature review on the circular economy initiatives in the European Union. *Sustainable Production and Consumption*, 26, 187–202. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.09.008>

Postobón. (2022). Informe de sostenibilidad. https://www.postobon.com/sites/default/files/informe_de_sostenibilidad_2022.pdf

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Hacia la transformación circular de Mipymes con procesos innovadores de investigación aplicada

**Paola Andrea
Vásquez Chaux**
Facultad de Administración,
Universidad Autónoma de Occidente

✉ pavasquez@uao.edu.co

[LinkedIn](#)

[CVLAC](#)

“ En la UAO existe una enorme comprensión de que las Mipymes son fundamentales en el ecosistema empresarial del país, por ello está comprometida con llevarlas hacia modelos de producción más sostenibles y circulares. Estas iniciativas adoptan tecnologías limpias que generan beneficios económicos y sociales, demostrando la efectividad de la alianza Universidad-Empresa en la innovación ambiental inclusiva. ”

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) representan más del 90% del tejido empresarial colombiano, siendo fundamentales para la generación de empleo y el desarrollo económico del país. Sin embargo, también pueden ocasionar problemas de contaminación en entornos rurales y urbanos, debido a la alta generación de emisiones, así como a los residuos sólidos y líquidos; los cuales, en una proporción importante, son manejados y dispuestos de forma inadecuada. En este contexto, la UAO se ha comprometido con la transición de las Mipymes hacia negocios ambientalmente más amigables, basándose en procesos innovadores de investigación aplicada. En este tipo de investigación, se inicia con la identificación de oportunidades de mejoramiento ambiental en las empresas y se continúa con el diseño e implementación de nuevas prácticas, procesos y tecnologías verdes para reducir los niveles de contaminación generados por las Mipymes en la prestación de un servicio o en el desarrollo de su actividad productiva.

En otras palabras, es un proceso de investigación activo y transformador, en el cual directivos, empleados y el equipo de investigadores trabajan de la mano para orientar a la empresa hacia una producción más limpia (PML), también conocida como producción sostenible. Uno de los mayores retos y, a su vez, la mayor satisfacción, es lograr una alta cohesión entre académicos y empresarios que motive y fortalezca el proceso de aprendizaje y reconversión hacia tecnologías limpias en el interior de la empresa. Estas últimas son tecnologías que parten de la premisa “Es mejor prevenir que curar”, centrándose en “prevenir” la generación de contaminación y no “corregir” los problemas de contaminación

ya generados en una empresa u organización. Para lograrlo, se promueve principalmente el enfoque de las tres “R”: Reducir (el consumo de agua, energía y recursos en general), Reutilizar y Reciclar materiales y efluentes tanto dentro como fuera de la empresa.

Así, cuanto menos recursos consuma la empresa, mayores ahorros de dinero tendrá. Al reducirse el consumo de recursos, también disminuye la generación de residuos y los costos de su tratamiento. Además, al evitar o minimizar el uso de químicos o insumos peligrosos, se cuida la salud de los trabajadores al estar menos expuestos a estos elementos. De esta manera, la PML genera beneficios sociales, ambientales y económicos en la empresa al producir más con menos y al mismo tiempo proteger el ambiente. En esta misma línea, surge la estrategia de la Economía Circular, que invita a las empresas a reutilizar y reciclar al máximo cualquier material, subproducto o residuo antes de desecharlo, con el propósito de darle una segunda vida.

Desde la UAO se llevan a cabo iniciativas de investigación aplicada en diversos sectores, incluidos el sector cafetero, porcícola y, en general, unidades rurales productivas. Estas iniciativas han permitido evidenciar los múltiples beneficios de transformar pequeñas empresas rurales hacia modelos de producción más verdes y circulares. No se trata únicamente de implementar tecnologías limpias que reduzcan el consumo de recursos, sino también de incorporar tecnologías complementarias entre sí, que promuevan el reuso y el aprovechamiento de residuos y subproductos en las diversas actividades domésticas y agropecuarias existentes en la unidad rural.

Por ejemplo, en una finca cafetera se implementó una máquina para el despulpado del café con zaranda mecánica que no requiere utilizar agua, un sistema de compostaje para transformar los residuos de pulpa de café en abono orgánico para las plantaciones de la finca, un biodigestor que convierte la porcínaza (excremento y orina de los cerdos) y aguas residuales del lavado del café en abono orgánico y gas natural utilizado en la vivienda para cocinar, y un sistema de

recolección, manejo y aprovechamiento de agua de lluvia. Así, con tecnologías limpias sencillas, fáciles de implementar y de costos bajos a moderados, se logró transformar la finca en un modelo de producción circular. Esto se tradujo en menores costos y tiempos de producción, mayor calidad del café que implica un precio de venta más elevado, y mejores condiciones laborales al reducir el esfuerzo físico del trabajador gracias a la nueva zaranda mecánica. Además, se logró reutilizar el 100% de los residuos del proceso cafetero y porcícola, así como una reducción aproximada del 86% en el consumo de agua, como resultado de la reconversión hacia tecnologías limpias complementarias.

Estos procesos demuestran el gran potencial de la alianza Universidad-Empresa para orientar a las Mipymes hacia modelos de producción más limpios y circulares. Estas iniciativas de investigación aplicada comprenden que la innovación ambiental con impacto social no depende necesariamente de tecnologías complejas, ni se ve limitada por el tamaño de las empresas ni por su condición de ruralidad.

“ Desde la UAO se llevan a cabo iniciativas de investigación aplicada en diversos sectores, incluidos el sector cafetero, porcícola y, en general, unidades rurales productivas ”

COMUNICACIÓN SOCIAL, PERIODISMO
Y MEDIOS DIGITALES

Periodismo de soluciones, el aliado que necesita la ciencia

**Andrés Camilo
Osorio Sánchez**

Facultad de Comunicación Social,
Periodismo y Medios Digitales
Universidad Autónoma de Occidente

✉ aosorios@uao.edu.co

[Linked In](#)

La divulgación de la ciencia y la apropiación social del conocimiento pueden encontrar en el periodismo de soluciones las maneras para comunicar efectivamente el impacto de los hallazgos que se quedan en papers y laboratorios

“ No es tampoco un periodismo que presenta una solución como panacea, sino uno que contrasta diferentes soluciones, probadas y evaluadas, para contribuir a la difusión pública del conocimiento. ”

Las investigaciones científicas usualmente buscan dar soluciones y respuestas a diversos problemas a partir de métodos y procesos rigurosos, que derivan en ideas y conocimiento científico que permite el avance de las sociedades. Eso se lee como una muy buena nueva para los que se dedican a producir noticias.

Sin embargo, el periodismo -masivo y tradicional- se ha interesado poco en la divulgación de respuestas científicas, ya que suele considerarse como conocimiento especializado que circula a través de otros canales, y porque los criterios de noticiabilidad han estado ceñidos a las problemáticas y no a las soluciones.

Recuerde los titulares de los principales medios de comunicación que consume y fíjese en lo que esas instituciones presentan como noticias: crisis por conflictos geopolíticos, alarmas por el cambio climático, preocupaciones por virus que ponen en jaque la salud pública del mundo.

La tradición periodística ligada a las prácticas industriales de los medios está centrada en mostrarle problemas.

En ocasiones, esos mismos medios dedican momentos a las respuestas a esos problemas, pero no es el asunto principal de su enfoque. Pero, en este contexto, viene ganando luz una tendencia en las prácticas del oficio conocida como periodismo de soluciones, un campo de trabajo que se concentra en la divulgación de respuestas a problemas sociales, ambientales y de otra gran variedad de tópicos, buscando darle un vuelco a los propósitos de la información a la que acceden las audiencias.

Este es un enfoque del periodismo que tiene todas las características para ser la bisagra entre la producción del conocimiento científico, su divulgación al público y la apropiación del mismo. Un aliado para la democratización del conocimiento especializado y una plataforma para amplificar la generación de muchas más

“ El periodismo de soluciones alienta a los periodistas a informar cómo las personas responden a problemas, de tal forma que genera más conocimientos para la sociedad ”

respuestas a los complejos problemas de las diferentes comunidades globales.

Malinterpretado como un periodismo optimista, el de soluciones es realmente una apuesta metodológica que investiga, rastrea y contrasta las soluciones que comunidades, científicos y organizaciones están dando a diferentes problemas; no para mostrar soluciones mágicas ni posicionar a héroes o heroínas, sino para evidenciar respuestas que puedan contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas en contextos similares.

No es tampoco un periodismo que presenta una solución como panacea, sino uno que contrasta diferentes soluciones, probadas y evaluadas, para contribuir a la difusión pública del conocimiento. Esto debido a que tiene relaciones cercanas con el periodismo de investigación, ese que navega entre datos para ahondar en las múltiples aristas de un asunto de interés público.

Uno de los precursores de su conceptualización es el periodista estadounidense David Bornstein, quien ganó popularidad por sus contribuciones al blog ‘Fixes’ de The New York Times, donde escribía columnas sobre soluciones a problemas sociales. Posteriormente, cofundó la Solutions Journalism Network, SJN, una red de joven creación que apenas busca contagiar a periodistas del mundo en esta aproximación y metodología periodística, y que, de hecho, este 2023 empezó su aterrizaje en Suramérica.

“El periodismo de soluciones alienta a los periodistas a informar cómo las personas responden a problemas, de tal forma que genera más conocimientos para la sociedad”, es cómo lo define Bornstein en uno de los videos introductorios del web site del SJN, en donde también enfatiza que “estas historias comunican el conocimiento de ideas implementadas, que ya funcionan en algún país o ciudad y que podrían implementarse en otros sitios”.

Este concepto tiene puentes con el “periodismo constructivo” sobre el que reflexiona el periodista español Alfredo Casares, quien lo define como “un periodismo comprometido con el futuro, que busca deliberadamente inspirar a los ciudadanos y hacerlos partícipes de los retos y forjar vínculos con ellos”, definición que ha venido consolidando en el Instituto de Periodismo Constructivo que fundó y que hace parte de esta ola de pensamiento agotada de los enfoques del periodismo que incentivan la controversia y el drama, pero no aportan un valor diferencial a la interpretación de la información.

Ambos conceptos también podrían ser cierto bálsamo para recuperar la atención de públicos indiferentes a las noticias, que cada año se alejan más de la información masiva, con una evasión del 41% en Colombia, de acuerdo al informe Digital News Report del Reuters Institute y una caída en la confianza en las noticias en general del 40% al 35% en un periodo de dos años en el país.

Ejemplos de esta metodología periodística ya se producen en Colombia. Uno de los más recientes ejercicios lo hace el portal digital Colombia Visible que cuenta entre sus contenidos la solución que la comunidad aledaña al páramo de Sumapaz ha encontrado para frenar el crecimiento al retamo espinoso, una planta invasora que amenaza al frailejón, la especie nativa de ese valioso ecosistema. O

el proyecto de jóvenes argentinos que desarrollaron una aplicación para detectar incendios forestales a través de imágenes satelitales, cámaras e inteligencia artificial, la cual ayuda a combatir estas emergencias en siete países de América Latina, y que ha sido reportada en el sitio digital Red/Acción de Argentina.

Para los científicos, un periodista de soluciones será un gran aliado, pues el centro de la producción periodística es la respuesta que los procesos investigativos han hallado a los problemas, y no al contrario. Es decir, los hallazgos no quedan reducidos a párrafos finales, sino que son el cerebro y corazón de los contenidos periodísticos.

Esta tendencia del periodismo se diferencia de la comunicación de la responsabilidad social empresarial, de los comunicados de las ONGs y de los publisreportaje, porque se centra en la producción de contenido periodístico riguroso y ético para contribuir a soluciones que no son absolutas, pero que sí tienen impacto, lo cual está en sintonía con los propósitos de los científicos de todas las ramas del conocimiento.

Referencias

Bornstein, D. [Solutions Journalism Network] (8 de agosto de 2017) Basic Toolkit: Introduction. [Archivo de video] Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=b5VH1xg-GZ4>

Fernández Herruzo, J. I. (2023) La hora del periodismo constructivo. El poder transformador de la información orientada al futuro y a las soluciones. *Reseña. Doxa Comunicación.* (37), 525-558

García Perdomo, V. (2023) Colombia. Digital News Report. Reuters Institute. <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/es/digital-news-report/2023/colombia>

*Comunicador Social - Periodista de la Universidad del Valle. Magister en Gerencia para la Innovación Social - Universidad Icesi. Coordinador del Área de Periodismo del programa de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente.

CIENCIAS BÁSICAS

El profundo impacto de las ciencias básicas en avances tecnológicos y sociales

**Julián
Hurtado López**

Núcleo Académico de Matemáticas y Estadística, Universidad Autónoma de Occidente

✉ jhurtado@uao.edu.co

[ORCID 0000-0002-3773-0598](https://orcid.org/0000-0002-3773-0598)

[CvLAC](#)

[ResearchGate](#)

[Google Scholar](#)

[Linked In](#)

Aunque no es evidente para muchos, desarrollos como la inteligencia artificial, la realidad virtual y aumentada, entre muchos otros, se lograron gracias a la física y las matemáticas. En la UAO nació una nueva línea de investigación denominada Neuro-robótica en el grupo de neurocontrol y alianzas para estudios en salud.

“ *Estas investigaciones ofrecen avances significativos en el diagnóstico y tratamiento de trastornos neurológicos y psiquiátricos, lo que puede mejorar la calidad de vida de quienes se ven afectados.* ”

Las ciencias básicas, cuando no se conocen bien o no se está familiarizado con ellas, pueden considerarse abstractas y teóricas, con poca aplicación práctica. Sin embargo, la verdad es que han tenido un impacto profundo en nuestras vidas, de maneras que quizás ni siquiera notemos. Las matemáticas y la física han desempeñado un papel importante en muchos de los avances tecnológicos que han mejorado significativamente nuestras vidas. Por ejemplo, los conceptos de estas disciplinas han sido fundamentales en avances como la inteligencia artificial, un tema del que se ha hablado mucho recientemente. Otros ejemplos incluyen la computación cuántica, la realidad virtual y aumentada, así como la nanotecnología y la robótica, tecnologías nuevas que no habrían sido posibles sin ellas. También debo mencionar que los beneficios no se limitan únicamente a la tecnología; las ciencias básicas también tienen un impacto social significativo. No solo nos ayudan a comprender mejor el mundo que nos rodea, sino que también fomentan la creatividad y la resolución de problemas. Además, estas disciplinas pueden llevar al desarrollo de nuevas tecnologías que beneficien a personas de todo el mundo.

“ La ciencia básica desempeña un papel fundamental en la configuración de nuestro futuro y tiene el potencial de generar cambios significativos en la calidad de vida de personas en todo el mundo. ”

En este contexto, dentro del grupo de investigación en neurocontrol motor, con su seminario y semillero de investigación, donde he llevado a cabo investigaciones durante 13 años, se han alcanzado resultados significativos. En la línea de investigación en neurobiología computacional hemos propuesto modelos matemáticos de circuitos neuronales que se encuentran en el hipotálamo y en los ganglios basales. Estos modelos matemáticos han permitido obtener un mejor entendimiento de cómo se toman decisiones en los cerebros de mamíferos superiores. Las investigaciones en neurobiología computacional ofrecen beneficios que impulsan nuestra comprensión

de cómo funciona el cerebro y luego aplican ese conocimiento en campos como la medicina y la tecnología. Estas investigaciones ofrecen avances significativos en el diagnóstico y tratamiento de trastornos neurológicos y psiquiátricos, lo que puede mejorar la calidad de vida de quienes se ven afectados. Además, la incorporación de principios neuronales en la creación de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial puede conducir a avances en la automatización de tareas, la mejora de la toma de decisiones y la optimización de recursos en diversas industrias, lo que impacta positivamente en la eficiencia y la innovación en la sociedad en general.

| Posible circuito de toma de decisiones en el Hipotálamo.

Por otro lado, parte de los resultados de nuestras investigaciones en neurobiología computacional han dado lugar al surgimiento de una nueva línea de investigación denominada Neuro-robótica en el grupo de neurocontrol. En el transcurso de un año, hemos logrado la publicación de 3 artículos científicos en revistas internacionales de robótica. Por ejemplo, hemos adaptado modelos de toma de decisiones inspirados en la biología para desarrollar un sistema que guía y controla un robot hexápodo virtual, permitiéndole explorar su entorno de manera autónoma. En otro estudio, presentamos una red neuronal de decisión y modulación motora que capacita a un robot para superar obstáculos y explorar entornos reales y simulados. Además, en nuestra publicación

más reciente, introdujimos un sistema de navegación bioinspirado que, en un entorno simulado, capacita a un robot para guiar a un agente social o una persona a un destino desconocido mientras evita obstáculos, ya sean estáticos o dinámicos. Es relevante destacar que estos logros, junto con otros trabajos similares, podrían llevar a la creación de robots con mayor autonomía y adaptabilidad para la navegación y exploración de entornos, con aplicaciones potenciales en campos como la exploración espacial y la búsqueda y rescate. Además, esta tecnología podría tener un impacto positivo en la asistencia a personas con discapacidades visuales o en la creación de guías automatizadas para entornos desconocidos, mejorando la movilidad y la independencia de las personas.

Trayectoria realizada por un robot controlado con un sistema biológicamente inspirado.

En paralelo, nuestro grupo también se dedica al estudio de redes neuronales artificiales, lo cual tiene un impacto significativo en el ámbito de la salud. En asociación con médicos investigadores de la Fundación Valle de Lili, hemos formado un equipo multidisciplinario que ha desarrollado un modelo optimizado de red neuronal artificial para detectar el COVID-19 en radiografías de tórax de pacientes adultos. Los resultados obtenidos hasta ahora han demostrado un rendimiento más que satisfactorio al identificar la enfermedad en sus diferentes manifestaciones y niveles

de gravedad. Cabe destacar que este modelo es flexible y puede adaptarse rápidamente para ser aplicado en la detección de otras enfermedades pulmonares, como el cáncer y la tuberculosis. Estas herramientas tecnológicas ofrecen un impacto social positivo al mejorar el diagnóstico médico, contribuir a la promoción de la salud pública, aliviar la carga en el sistema de atención médica, fomentar la colaboración entre disciplinas y abrir la puerta hacia futuros avances en la medicina personalizada.

Vision Transformer

Red neuronal para clasificar la neumonía ocasionada por el virus del SARS-CoV-2.

Para concluir, es de suma importancia continuar brindando apoyo a la investigación en ciencia básica, incluso en situaciones de limitaciones presupuestarias. La ciencia básica desempeña un papel fundamental en la configuración de nuestro futuro y tiene el potencial de generar cambios significativos en la calidad de vida de personas en todo el mundo. Es crucial que esta comprensión se refleje en la formación de profesionales de la UAO. Incorporar sólidos fundamentos en física y matemáticas en la formación de futuros ingenieros, científicos y líderes no solo garantizará una base sólida para la innovación y la resolución de problemas complejos, sino que también permitirá a nuestros graduados enfrentar con confianza los desafíos interdisciplinarios del mundo actual, como ya lo están haciendo muchos de los que han participado en nuestro semillero.

“ Estas herramientas tecnológicas ofrecen un impacto social positivo al mejorar el diagnóstico médico, contribuir a la promoción de la salud pública, aliviar la carga en el sistema de atención médica, fomentar la colaboración entre disciplinas y abrir la puerta hacia futuros avances en la medicina personalizada. ”

ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO

Diseñadores de la FAUD: agentes de cambio para la transformación social de la región

**Diana Marcela
Giraldo Pinedo**

Facultad Arquitectura, Urbanismo y Diseño,
Universidad Autónoma de Occidente

✉ dmgiraldo@uao.edu.co

[ORCID 0000-0002-2883-5814](#)

[CvLAC](#)

[ResearchGate](#)

[Google Scholar](#)

[Linked In](#)

**Gustavo Adolfo
Ramos Muñoz**

Facultad Arquitectura, Urbanismo y Diseño,
Universidad Autónoma de Occidente

La proyección social en la formación en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño es clave porque busca generar alternativas sustentables para resolver problemáticas sociales, ambientales, culturales y económicas mediante el trabajo colaborativo y participativo con las comunidades para desarrollar proyectos de interés comunitario. El objetivo es formar diseñadores conscientes y responsables con las dinámicas que los rodean.

Para la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, la proyección social es un eje fundamental en la formación de nuestros estudiantes. Esta propende por el desarrollo de proyectos que permitan una relación simétrica entre la academia y las comunidades para la búsqueda colectiva de soluciones a problemas sociales, ambientales, culturales o económicos. El diseño busca resolver necesidades, entre las cuales caben aquellas relacionadas con la base de la pirámide, pero también de niveles como el del reconocimiento o la posibilidad de sentirse parte de la sociedad. A este enfoque se le ha denominado diseño para la Innovación Social, el cual tiene como fundamento metodologías centradas en el usuario que no solo buscan atender al individuo sino a toda una comunidad. Este surge de procesos participativos que reflejan la sensibilidad sociocultural de los actores involucrados. Por muchas décadas, el diseñador era considerado el experto que llevaba soluciones a la comunidad en una relación asimétrica-top down, de arriba hacia abajo, que no necesariamente encajaba o brindaba un sentido de pertenencia con el diseño propuesto ya que podía ser ajeno a la cultura y estética local, lo cual limitaba el impacto social deseado.

Hoy, para el diseño, la concepción de las ideas y su materialización se desarrollan de manera colaborativa, con y para la gente, generando un vínculo directo entre las experticias propias de las disciplinas y las necesidades de la comunidad. El ejercicio de diseño participativo garantiza el reconocimiento de las culturas y evidencia los sueños de los actores involucrados. En este sentido, el trabajo realizado por los docentes de los diferentes programas de la facultad ha venido impactando en la región a través de tres frentes: Economías creativas, Diseño urbano sostenible y Diseño social. A continuación se describen los proyectos con los que se han atendido los frentes mencionados.

Economías creativas

En este campo, el diseñador apoya los emprendimientos culturales y/o creativos, donde las particularidades regionales de las iniciativas de microempresas son estratégicas para el desarrollo local. Así, la asignatura Prográfica ha venido consolidando un convenio con el Centro de Desarrollo Empresarial y la Empleabilidad de la Cámara de Comercio de Cali y el Centro Prospera Aguablanca para

apoyar, a través de estrategias y piezas de orden gráfico visual, a las Micros de subsistencia, Micros de ingreso medio y Micros emergentes desde el diseño de marca, sistematización en manuales de marca, instructivos, graficación de empaques, diseño de p.o.p., diseño editorial y gráfica publicitaria, entre otros.

El docente Mario German Caicedo ha liderado la asignatura Prográfica y promovido la alianza con Cámara de Comercio de Cali y el Centro Prospera Aguablanca

Por otra parte, se han desarrollado hipermedias y relatos interactivos como Haiku del que yace muerto - Relato interactivo, del docente Andrés Agredo, donde se fomentan textos literarios de reconocidos autores vallecaucanos a través de nuevos formatos y lenguajes digitales.

Aplicación Haiku del que Yace Muerto.

Diseño urbano sostenible

Los temas de transporte y movilidad han sido una inquietud latente que, por medio de proyectos de aula y de investigación, buscan generar alternativas sustentables para mitigar la creciente demanda mundial de mejores escenarios de movilidad, toda vez que el transporte y la movilidad son esenciales para el desarrollo sostenible. Así, emerge el ‘Information Mobility Bicycle, IMB’, un proyecto con el cual el semillero de estudiantes Diseño de Información se presentó y ganó la

convocatoria de la ciudad de Cali del Hack Américas, una iniciativa que se enfoca en buscar maneras alternativas de movilidad y sostenibilidad. En esta ocasión, los proyectos debían mejorar la experiencia en el sistema de transporte masivo de la ciudad de Cali - MIO y buscaban aumentar el uso de la bicicleta y optimizar el carro compartido.

Los representantes Autónomos fueron los docentes Dr. Mario Uribe y Mg. Lucas López, las estudiantes Daniela García y Melissa Quintero, y el egresado David Hernández, quienes ganaron un cupo para representar a la región en la fase nacional de esta competencia.

“ El diseño busca resolver necesidades, entre las cuales caben aquellas relacionadas con la base de la pirámide, pero también de niveles como el del reconocimiento o la posibilidad de sentirse parte de la sociedad. ”

Diseño social

En la formación de diseñadores en el contexto latinoamericano, donde las problemáticas y necesidades a resolver representan grandes retos, se hace prevalente el acercamiento a contextos donde la disciplina aborde necesidades de base, relevantes para el desarrollo de nuestra región. Esto en ocasiones parece tener un carácter de urgencia dados los retos que implican las dinámicas socioeconómicas latinoamericanas. En este sentido, en las asignaturas de Investigación en Diseño, los docentes Dr. Jorge Marulanda y Dr. Gustavo Ramos han venido trabajando, por medio de la investigación profesoral o la

investigación formativa con la participación activa de los estudiantes, en proyectos de interés comunitario, participativo y social. Se han abordado problemas de salud relacionados con rehabilitación fisioterapéutica, inclusión, paz y marketing para fundaciones. Por su parte, el docente Jorge Marulanda obtuvo una patente por el diseño de un dispositivo para la recuperación de la movilidad de poblaciones con movilidad reducida. “El dispositivo está hecho principalmente para fines médicos, programas de rehabilitación física abiertos en clínicas, hospitales y centros de rehabilitación”, asegura el profesor.

Prototipo del dispositivo para la recuperación de la movilidad de poblaciones con movilidad reducida.

Por su parte, el docente Gustavo Ramos ha participado en asuntos de sostenibilidad social y cultural. Así, en la asignatura Investigación en Diseño, se integraron los estudiantes en un proyecto de investigación formativa con la Fundación Formación de Futuros, una entidad sin ánimo de lucro con 20 años de trayectoria que, fundamentalmente, acompaña a los niños y adolescentes huérfanos que no pueden seguir amparados por el ICBF.

INNOVACIÓN CON IMPACTO SOCIAL

En la asignatura Seminario Taller de Diseño Industrial 2, dictada por la docente Diana Giraldo Pinedo, se emplea una metodología de diseño centrado en las personas y el análisis de usuario, contexto y cultura para afrontar proyectos que resuelvan problemáticas contextuales. Apoyados en Fundautonoma, se definió la articulación con la lideresa social Ingrid Campas de La Fundación Aprender, Crear y Crecer. Como resultado, se desarrollaron dos objetos que buscaban mejorar las condiciones de infraestructura de La Olla y Comedor Comunitario, con el fin de brindar a Ingrid un espacio más seguro que resigne el rol de estos espacios en la sociedad y su relevancia en la alimentación de las poblaciones vulnerables.

De la mano de la líder y los niños que asisten al espacio, las estudiantes Valeria Guaza, Adriana Narvaez y Estefanía Sánchez diseñaron *Ve a La Olla*, un sistema de cocción y preparación de alimentos.

Resultados del trabajo desarrollado para La Fundación Formación de Futuros Cali.

Otro proyecto interesante fue el que desarrollaron los estudiantes Paula Burbano, Isabella Sierra y Juan Fernando Perlaza, quienes diseñaron un artefacto denominado *Carrito*, que permite el transporte y la recolección de alimentos, leña y reciclaje para La Olla, pero también representa la unión y el sentido de pertenencia del comedor y la olla comunitaria.

Finalmente, para la Facultad, la construcción de un mundo mejor en el diseño es de gran importancia para cualquier tipo de proyecto. Que los estudiantes puedan tener un acercamiento a un usuario real y medir el impacto de su profesión les da herramientas claves para su desarrollo profesional y para el aprendizaje de diseños conscientes y responsables con las dinámicas que los rodean. Por otra parte, el trabajo con comunidades conlleva un grado de responsabilidad mayor, lo cual enriquece el desarrollo de habilidades para la vida por encima de lo netamente académico en la formación de nuestros estudiantes.

“ El trabajo con comunidades conlleva un grado de responsabilidad mayor, lo cual enriquece el desarrollo de habilidades para la vida por encima de lo netamente académico en la formación de nuestros estudiantes. ”

Proyecto Veo La Olla, diseñado para La Fundación Aprender, Crear y Crecer, ubicada en el Barrio Omar Torrijos

CIENCIAS HUMANAS Y ARTES

15 años de innovación con impacto social desde el cine y la tecnología para jóvenes artistas en formación

**Sebastián
Duque Muñoz**

Facultad Ciencias Humanas y Artes,
Universidad Autónoma de Occidente

✉ sduquem@uao.edu.co

[Linked In](#)

“ *El Festival Internacional de Cine Cortos Cali se ha convertido en un espacio innovador y gratuito que celebra la fusión de cine y tecnología, proporcionando un espacio inclusivo y horizontal que promueve la igualdad de oportunidades. Este evento, fundamental para jóvenes cineastas, no solo es un escenario para debutar obras, sino también un foro de diálogo y retroalimentación, crucial para el crecimiento artístico y profesional.* ”

INNOVACIÓN CON IMPACTO SOCIAL

Hace 15 años, no existía un espacio en la ciudad de Cali para la circulación de cine universitario y cortometrajes de Colombia y el mundo. Hoy, Cortos Cali se ha convertido en el lugar propicio para descubrir en la ciudad el cine joven de Colombia y el mundo. Es un evento disruptivo que une el cine y la tecnología en un espacio de diálogo y creación horizontal y que, en la actualidad, sirve de faro para los jóvenes cineastas de Colombia.

Esta fusión creativa entre cine y tecnología se traduce en una experiencia única para los jóvenes artistas y cineastas en formación que asisten al festival. El enfoque no es casual; es un reconocimiento de cómo el cine ha evolucionado a lo largo de los años gracias a las innovaciones tecnológicas. Desde su nacimiento, el 25 de diciembre de 1985, en un café de París y los primeros

días del cine silente, hasta las películas de alta definición y los efectos visuales de vanguardia de hoy, la tecnología ha impulsado la narrativa cinematográfica, ha diversificado las posibilidades de financiación, ha multiplicado el número de pantallas de exhibición y, en definitiva, abre constantemente nuevas posibilidades creativas.

Cortos Cali no es solo un festival de cine; es un movimiento que fomenta la innovación con impacto social, abrazando la idea de que el cine y la tecnología tienen el poder de transformar y mejorar la vida de las personas. En el corazón de Cortos Cali late la creencia de que el cine es una herramienta poderosa para impulsar el cambio y promover la reflexión en la sociedad.

Cine y tecnología: una alianza poderosa

El ADN del festival siempre ha promovido un diálogo que vincula la estrecha relación entre cine y tecnología, una conexión que, desde los inicios del cine hasta hoy, ha sido directa e influyente. A lo largo de la vida del festival, se han explorado diversas temáticas: Internet y crowdfunding (2012), El cine: múltiples dispositivos y plataformas (2013), Series web: ventanillas en internet (2014), Miradas del Cine joven (2015), El Cine Híbrido (2016), Realidad e interactividad en la no ficción (2017), Relatos breves (2018), Mujeres en Acción (2019), Los Nuevos Oficios en el Cine (2020), La distribución del cortometraje pospandemia (2021) y Curaduría y programación cinematográfica en un mundo de plataformas (2022). En 2023, uno de los aspectos más emocionantes de Cortos Cali es su enfoque en la inteligencia artificial (IA).

Los jóvenes cineastas tienen la oportunidad de explorar cómo la IA puede enriquecer la narrativa cinematográfica y abrir nuevas puertas creativas. Esto representa una ventana a un mundo de posibilidades inexploradas en la intersección de la tecnología y el arte, generando un diálogo sobre la influencia de la inteligencia artificial en el cine y sus futuros posibles. La incorporación de la IA en la industria cinematográfica está cambiando la forma en que se piensa, se produce y se consumen películas. En el festival, entendemos el uso de la IA no como algo nuevo, sino como una rama que tiene una tradición histórica y de pensamiento que nace desde la creatividad computacional, la automatización de los procesos creativos y las redes neuronales artificiales. Lo hemos

visto en el Frankenstein de Mary Shelley, en ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? de Philip K. Dick y en ejemplos actuales e independientes como el cortometraje Sunspring o El Síndrome de los Quietos.

Aplicaciones como A.I. Writer, ArtiScreenwriting AI, ScriptBot, PlotBot, ChatGPT (OpenAI), herramienta de creación de personajes basada en GPT-3, creadores de mood boards impulsados por IA, generadores de escenarios de animación basados en IA, herramientas de análisis y desarrollo de guiones impulsadas por IA, scriptbook.io, cinelytic, synopsis, entre otras, se han integrado rápidamente en la vida de artistas y creadores. En algunos casos, generando crisis y, en otros, potenciando ideas o proyectos, se ofrece a los jóvenes cineastas la oportunidad de reconocer la historia y experiencias que hablen de la relación de la IA, el arte y el cine para vincularlas en su actualidad como cineastas.

“ Esta fusión creativa entre cine y tecnología se traduce en una experiencia única para los jóvenes artistas y cineastas en formación que asisten al festival. El enfoque no es casual; es un reconocimiento de cómo el cine ha evolucionado a lo largo de los años gracias a las innovaciones tecnológicas. ”

Igualdad de oportunidades

La horizontalidad que caracteriza el Festival se traduce en un espacio donde la igualdad de oportunidades es fundamental. En Cortos Cali, los participantes tienen la oportunidad de participar en un diálogo en igualdad de condiciones, donde no se valora únicamente

el bagaje académico o la experiencia en la industria. Es un festival en el que cada voz cuenta, sin importar el punto de partida, y donde todos son bienvenidos a contribuir a la diversidad y riqueza del evento.

Fomentando el crecimiento artístico y profesional

El espacio brinda a los jóvenes cineastas la oportunidad de compartir sus obras por primera vez ante un público. Este momento marca el inicio de un ciclo de formación integral, ya que no solo les permite mostrar su creatividad y visión del mundo, sino que también los prepara para el diálogo y la retroalimentación que se produce entre su obra y la audiencia. Para muchos de estos jóvenes cineastas, el festival representa un comienzo en sus trayectorias profesionales, marcando la primera vez que sus voces y visiones artísticas se expanden ante una audiencia. Un enfoque en la formación y el empoderamiento que es fundamental para el éxito continuo de Cortos Cali y para el crecimiento de la próxima generación de cineastas.

“ El espacio brinda a los jóvenes cineastas la oportunidad de compartir sus obras por primera vez ante un público. ”

Un festival para todos

Uno de los valores fundamentales de Cortos Cali es su carácter gratuito. Ser un festival gratuito se traduce en accesibilidad de puertas abiertas para toda la ciudad, este enfoque inclusivo asegura que el festival esté al alcance de todos, sin importar su origen o recursos. De esta manera, se promueve la igualdad de oportunidades para que jóvenes cineastas y amantes del cine puedan participar y contribuir al diálogo sobre innovación, tecnología e impacto social.

Cortos Cali es una celebración de la innovación con impacto social desde el cine y la tecnología. Durante 15 años, ha proporcionado un espacio único para que jóvenes cineastas exploren nuevas fronteras y presenten sus visiones al mundo. Cortos Cali es un testimonio del poder del cine para inspirar, transformar y unir a las personas a través de la narrativa, la tecnología y el arte.

“ Ser un festival gratuito se traduce en accesibilidad de puertas abiertas para toda la ciudad, este enfoque inclusivo asegura que el festival esté al alcance de todos, sin importar su origen o recursos. ”

INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA LA SOSTENIBILIDAD

Innovación Social: superando los límites planetarios hacia la sostenibilidad

Martha Lucia Palacios Peñaranda

Instituto de Estudios para la Sostenibilidad,
Universidad Autónoma de Occidente

✉ mlpalacios@uao.edu.co

[ORCID 0000-0002-8924-468X](https://orcid.org/0000-0002-8924-468X)

[CvLAC](#)

[ResearchGate](#)

[Google Scholar](#)

[Linked In](#)

El impacto de los seres humanos en la Tierra ha llevado al límite al medio ambiente generando impactos en las dimensiones sociales y económicas. Ya se han cruzado fronteras hacia caminos de retorno, sin embargo, en medio de este panorama, la innovación con impacto social surge como una estrategia clave para abordar los desafíos globales y promover el desarrollo sostenible.

El planeta tiene límites. La flexibilidad y la adaptabilidad de la vida son grandes, pero no se pueden presionar infinitamente sin esperar consecuencias.

Centrando las actividades en los límites tangibles de lo que podemos y no podemos hacer, esos límites nos permiten operar como sociedad y coexistir de manera ordenada. Si bien hemos sido efectivos en establecer normas y hacerlas cumplir en relación a una gran variedad de problemas, también hemos sido extremadamente reacios a limitar nuestro impacto dañino en el medio ambiente planetario. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972 marcó el primer consenso mundial significativo en que la trayectoria actual del desarrollo humano es, en última instancia, insostenible; esto, seguido por un período de una gran generación de normas globales, entrelazado y apoyado por las nociones de límites al crecimiento y desarrollo sostenible, que en términos comunes tiene como objetivo limitar el desarrollo social y económico, tal como se conoce en el momento, para garantizar la protección del medio ambiente. Surgieron, así, conceptos afines que recogían de forma más explícita la idea de regular el comportamiento

y los impactos humanos mediante un enfoque de límites, como la huella ecológica humana, los límites planetarios y las ventanas tolerables que pueden medirse a nivel personal, de ciudad o de país.

Fue solo en 2009 cuando un grupo de 29 científicos ambientales, liderados por Johan Rockström, ofreció una visión detallada y concreta que define un ‘espacio operativo seguro’ para la humanidad (Rockström, et al., 2009). Argumentaron que podemos identificar un conjunto de nueve límites planetarios específicos para procesos clave del sistema de la Tierra, como son: la Crisis climática, la Acidificación de los océanos, el agotamiento del ozono estratosférico, la alteración en los Ciclos del nitrógeno y del fósforo, el Uso del agua, la Deforestación y otros cambios de uso del suelo, la Pérdida de biodiversidad y la Contaminación química de partículas de la atmósfera. Cruzar estos límites disminuye significativamente la posibilidad de mantener un estado relativamente estable y armonioso y nos acerca a ‘niveles peligrosos’ en los procesos del sistema de la Tierra.

Se ha trabajado en entender y cuantificar estos límites planetarios, siendo así que en su más reciente edición (<https://doi.org/grwfbk>; 2023) se relacionan cinco de los nueve procesos en

los cuales ya se han superado sus límites como son: el cambio climático de origen antrópico, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación química, los ciclos del fósforo y del nitrógeno y el consumo de agua dulce.

Es así, como recientemente, la innovación con impacto social surge como una estrategia clave para abordar los desafíos globales y promover el desarrollo sostenible. Es un proceso de desarrollo y aplicación de soluciones efectivas y creativas para abordar problemas sociales y ambientales. En apoyo al progreso social, estas estrategias han surgido para mejorar la calidad de vida de las comunidades. Es una forma de pensar que puede conducir a nuevas ideas y mejores formas de hacer las cosas. Puede ser impulsada por individuos, organizaciones o gobiernos, y puede tomar muchas formas, incluidos nuevos productos o servicios, modelos de negocio, nuevas tecnologías o nuevas formas de organizar a las personas y los recursos.

Sin embargo, para que esta innovación sea sostenible a largo plazo, es fundamental abordarla desde diferentes ángulos. A continuación, se mencionan algunas dimensiones clave que se deben tener en cuenta en la sostenibilidad y su importancia en el contexto de la innovación. Desde

el punto de vista ambiental, la sostenibilidad es una preocupación fundamental que implica minimizar el impacto negativo en el medio ambiente y promover prácticas respetuosas con las riquezas naturales que poseemos.

En la innovación social, esto se ha abordado a través del diseño de soluciones ecoeficientes, el uso de energías renovables, y la gestión adecuada de los residuos, entre otros. Empresas emergentes están desarrollando tecnologías solares de bajo costo con el fin de proporcionar energía limpia y asequible a comunidades rurales sin acceso a la red eléctrica. Desde el punto de vista económico, se propone la capacidad de mantener las soluciones a largo plazo, garantizando la viabilidad financiera y la generación de valor económico. Esto implica la creación de modelos de negocio sostenibles que puedan autofinanciarse o atraer inversiones. Un ejemplo destacado es el microcrédito, que ha permitido a millones de personas en situación de pobreza acceder a préstamos para emprender pequeños negocios y mejorar sus condiciones económicas.

Desde el punto de vista social, la idea es mantener un impacto positivo en las comunidades y mejorar las condiciones de vida de los grupos poblacionales más vulnerables. Esto implica

tener en cuenta la participación activa de las comunidades afectadas, la equidad de género, la inclusión social y el fortalecimiento de las capacidades locales. Así es como organizaciones gubernamentales y no gubernamentales están implementando proyectos de agricultura sostenible en áreas rurales, brindando capacitación a los agricultores locales y fomentando la seguridad alimentaria y el desarrollo económico.

Sin embargo, el crecimiento poblacional plantea desafíos significativos para la sostenibilidad en múltiples dimensiones. El aumento de la población mundial ejerce presión sobre los recursos naturales, aumenta la demanda de energía y alimentos, y genera impactos ambientales y sociales. Para abordar estas problemáticas, es necesario considerar enfoques integrales que aborden igualmente la educación y el acceso a servicios de salud reproductiva.

Una de estas propuestas son las soluciones basadas en la naturaleza (SBN) que son acciones para proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar los ecosistemas naturales y modificados que abordan los desafíos de la sociedad de manera efectiva y adaptativa, beneficiando simultáneamente a las personas y la naturaleza (Soluciones basadas en la naturaleza | IUCN).

“ **¿Será suficiente este tipo de acciones para generar una cultura de la sostenibilidad en la que se disminuya la presión sobre estos límites planetarios o disminuir las huellas de carbono e hídrica a nivel global?** ”

“ **Es así, como recientemente, la innovación con impacto social surge como una estrategia clave para abordar los desafíos globales y promover el desarrollo sostenible.** ”

Estas enfrentan los desafíos de la sociedad a través de la protección, la gestión sostenible y la restauración de los ecosistemas naturales y modificados, en beneficio no solo de la biodiversidad sino del bienestar humano. Las SBN se centran en solución a retos importantes como lo son el cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, la seguridad alimentaria e hídrica, la pérdida de biodiversidad y la salud humana, y son fundamentales para un desarrollo económico sostenible.

Pero surgen algunas preguntas: ¿será suficiente este tipo de acciones para generar una cultura de la sostenibilidad en la que se disminuya la presión sobre estos límites planetarios o disminuir las huellas de carbono e hídrica a nivel global? ¿O debemos incluir otra variable que puede ser la base de estos impactos, como es el concepto de desarrollo? ¿Qué entendemos por desarrollo? ¿Qué tipo de desarrollo permitiría mantener a la población humana dentro de los límites planetarios? ¿Será la tecnología la respuesta para mantenernos dentro de estos límites? O, por el contrario, ¿solo se traslada el problema a la explotación de otros elementos naturales?

Referencias

Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano, en Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, documento de las Naciones Unidas A/CONF.48/14 en 2 y Corr.1 (1972).

Rockström, J., Steffen, W., Noone, K. et al. A safe operating space for humanity. *Nature* 461, 472–475 (2009). <https://doi.org/10.1038/461472a>

Rockström, J., Gupta, J., Qin, D. et al. Safe and just Earth system boundaries. *Nature* 619, 102–111 (2023). <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06083-8>

PANORAMA NACIONAL DE LA INNOVACIÓN SOCIAL

Emprendimiento e innovación social, un complemento ideal

**Yonni Ángel
Cuero Acosta**

Departamento de Negocios Internacionales
Tecnológico de Monterrey

Cada concepto tiene características particulares, para que haya una alquimia entre ambos se necesita que el emprendimiento se desarrolle con un enfoque, tanto en las diferentes dimensiones como en el tiempo. Además, para que puedan articularse se requiere de una caracterización en el contexto de una determinada región.

Hacer del emprendimiento un fenómeno sostenible en el tiempo y a la vez contribuir a la mitigación de los problemas de la sociedad representa la capacidad que una nueva idea de negocio puede tener al contemplar el contexto en su totalidad en las dimensiones económicas, sociales y ambientales.

PANORAMA NACIONAL DE LA INNOVACIÓN SOCIAL

En las últimas décadas, se ha presentado un auge en la necesidad de fomentar la innovación social como motor de cambios en nuestra sociedad. Esto ha llevado a que al fenómeno del emprendimiento se le atribuya un papel principal en la consecución de este tipo de innovación. Así, entender la innovación social se relaciona con comprender el fomento y auspicio del emprendimiento.

El emprendimiento forma parte de cada día de los colombianos. Si algo caracteriza la cultura del país, es esa capacidad de su población para buscar nuevas formas de hacer negocios. En algunos casos, con un grado notable de sofisticación o de incorporación de tecnología; en otros casos, simplemente para sobrevivir o sobrellevar una situación de coyuntura económica contraria. Y es que el espíritu emprendedor da origen a nuevas modalidades de empresas, pero sobre todo a soluciones prácticas ante los problemas de la sociedad.

Una nueva idea, una nueva propuesta de valor o, simplemente, una nueva forma de atender un segmento de clientes: así es como el emprendimiento permite satisfacer las necesidades de la sociedad. Se puede señalar que la esencia del emprendimiento consiste en construir esas nuevas ofertas que emergen en el mercado. Paralelamente, cabe notar que la población misma ha crecido de manera significativa; ante esto, han surgido nuevas tendencias demográficas que han propiciado problemáticas medioambientales y sociales, las cuales constituyen un nuevo contexto completo para los mercados. Es en este sentido donde el emprendimiento, en la actualidad, también debe considerar este nuevo contexto para la creación de nuevos negocios que aborden estas problemáticas emergentes.

Si el emprendimiento se fomenta para mitigar desafíos que impactan en la empleabilidad, el crecimiento económico, la productividad o la oferta exportadora de un país, tiene sentido que el mismo fomento se utilice para enfrentar aquellas problemáticas que inciden en el crecimiento de la población. Diferentes organizaciones promueven el enfoque sostenible del emprendimiento con el propósito de crear una sociedad en la que se mitigue el impacto de las empresas, al mismo tiempo que estas contribuyen con innovaciones que permiten crear

y compartir valor con poblaciones vulnerables. Este enfoque va más allá del concepto de ampliar el mercado o brindar oportunidades a poblaciones aisladas del mercado. Hacer del emprendimiento un fenómeno sostenible en el tiempo y a la vez contribuir a la mitigación de los problemas de la sociedad representa la capacidad que una nueva idea de negocio puede tener al contemplar el contexto en su totalidad en las dimensiones económicas, sociales y ambientales.

“ En el logro de esto, el emprendimiento como motor de nuevas formas de empresas permite la consolidación de actores que atienden las necesidades de una sociedad creciente, pero al mismo tiempo vulnerable. ”

“ Si algo caracteriza la cultura del país, es esa capacidad de su población para buscar nuevas formas de hacer negocios. En algunos casos, con un grado notable de sofisticación o de incorporación de tecnología ”

Es en este marco en el que la innovación social se complementa a través de la capacidad empresarial para generar o mejorar los negocios que se establecen en una determinada región. En este apartado, vale la pena resaltar dos elementos. El primero es la discusión sobre qué es primero: ¿la innovación o el emprendimiento?, o, puesto de otra forma, ¿el emprendimiento genera la innovación? Yendo más allá del dilema tipo huevo y gallina que surge entre estos dos conceptos, se puede plantear que la innovación sin comercialización o una exitosa introducción al mercado no existe. Por tanto, más que debatir cuál es primero, es relevante considerar que la innovación requiere del emprendimiento para poder llegar a los usuarios. Por otro lado, el emprendimiento puede alcanzar el éxito ya que no depende de algo totalmente único o novedoso para establecer un negocio.

El segundo elemento es que, si bien el emprendimiento y la innovación son complementarios, ambos cobran vigencia de manera local. En otras palabras, las ofertas que surgen para satisfacer a un determinado perfil de cliente están normalmente caracterizadas a nivel de una región específica. Por tanto, el enfoque de una innovación social y la puesta

en marcha de una iniciativa empresarial para satisfacerla tendrán como alcance inicial un punto geográfico en específico. Más tarde, como lo demuestra la realidad, es que dichas iniciativas tienden a buscar situaciones similares o semejantes para establecer nuevas empresas en otros lugares.

De lo anterior, se puede inferir que el emprendimiento y la innovación se complementan. Para que esto ocurra en el contexto de la innovación social, se requiere que el emprendimiento per se tenga un enfoque también sostenible, tanto en las diferentes dimensiones como en el tiempo. Esto recalca la importancia de

la articulación efectiva entre hacedores de políticas, empresarios y las comunidades en la determinación y priorización de problemáticas.

Por otra parte, si bien el emprendimiento y la innovación social pueden coexistir y articularse, el fomento de ambos, ya sea a través de mecanismos o estructuras llamadas ecosistemas, requiere una definición y caracterización en el contexto de una determinada región. Por tanto, la promoción y articulación de actores para lograr la innovación social estará determinada

por las mismas ventajas o debilidades que presente una población en términos de recursos, tanto físicos como financieros, capital humano disponible, infraestructura y mecanismos de coordinación.

Así las cosas, la innovación social es crucial para países como Colombia, donde la presencia del Estado no llega por igual a todas las regiones y donde problemáticas de índole social y ambiental tienden a ser mejor abordadas por el tejido empresarial y la cohesión entre personas. En el logro de esto, el emprendimiento como motor de nuevas formas de empresas permite la consolidación de actores que atienden las necesidades de una sociedad creciente, pero al mismo tiempo vulnerable.

“ La promoción y articulación de actores para lograr la innovación social estará determinada por las mismas ventajas o debilidades que presente una población en términos de recursos...” ”

De la crisis a la oportunidad: las apuestas de Colombia por la innovación social

Redacción
Revista VII&E

En el país se están proponiendo soluciones creativas y sostenibles a desafíos mundiales y locales. A través de alianzas entre el sector público, privado y la academia, hay avances en iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida y potenciar la participación ciudadana. Desde políticas gubernamentales hasta emprendimientos empresariales, la innovación social se consolida como una respuesta auténtica y efectiva a los retos actuales.

“ Hay que tener en cuenta que el ecosistema de innovación social en Colombia es amplio y diverso, reflejando la variedad de enfoques con los que diferentes instituciones abordan el tema. ”

En la actualidad, muchos expertos en innovación y emprendimiento perciben que, a lo largo del planeta, todos vivimos en una constante situación de crisis, y añaden que, además de eso, no se avizora un posible cambio en esta tendencia en el mediano plazo. Sin embargo, es precisamente en este contexto que se antoja tan pesimista y oscuro, en el que se erige un faro de esperanza, que bien puede ser la palanca que sirva para mover los engranajes de la gran maquinaria del desarrollo: la innovación social, que es la herramienta mediante la cual se están proponiendo soluciones creativas y sostenibles a los retos globales y haciendo frente a la llamada ‘perma-crisis’.

Esa es la buena noticia. La mejor noticia es que el auge de la innovación social no se trata de una mera tendencia, al contrario, es una respuesta auténtica a la urgencia de elevar la calidad de vida de individuos y comunidades

alrededor del mundo. Desde el microcrédito hasta la salud comunitaria, y abarcando la economía colaborativa y la educación inclusiva, la innovación social adopta múltiples facetas, pero todas persiguen el mismo fin: generar valor social y potenciar la participación ciudadana.

Pero, ¿en qué consiste realmente esta innovación? Es más que simples iniciativas. Denota un cambio radical en el pensamiento y acciones de organizaciones, ya sean públicas o privadas, con el objetivo de lograr un impacto social que vaya más allá del beneficio económico. Su éxito se basa en una perspectiva integral y transversal de los desafíos, y en la sinergia entre distintos actores sociales. Para el sector empresarial, adoptar estas prácticas no es solo un deber, sino también una ventaja, consolidando su posición y reputación en el mercado.

El panorama en Colombia

Colombia, indudablemente, ha enfrentado desafíos globales como la pandemia del coronavirus y el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, por nombrar algunos. Sin embargo, también lidia con problemas endémicos, desde un conflicto armado interno que ha durado casi 60 años, hasta desigualdades socioeconómicas que desencadenan violencia y obstáculos al desarrollo de todo el territorio nacional. Según el Anuario Estadístico 2022 de la CEPAL, la pobreza extrema afecta al 15% de la población.

Pero en este escenario adverso, numerosas empresas, fundaciones y el Estado están tomando la iniciativa, empleando la innovación social para generar un impacto positivo. Desde lo gubernamental, por ejemplo, han surgido políticas que buscan maximizar estas oportunidades. Desde 2010, el Estado colombiano ha implementado

acciones para encontrar soluciones que impulsen el desarrollo, especialmente en las regiones más desfavorecidas. Estas iniciativas, promovidas por diferentes entidades gubernamentales, han encontrado eco en los sectores privado y social, posicionando a Colombia como un líder en el ámbito.

Hay que tener en cuenta que el ecosistema de innovación social en Colombia es amplio y diverso, reflejando la variedad de enfoques con los que diferentes instituciones abordan el tema. Mientras algunas instituciones la describen desde una perspectiva científica y tecnológica, otras la asocian con procesos de impacto social, superación de la pobreza extrema, sostenibilidad, participación, co-creación, aprendizaje y gestión del conocimiento.

Distintos abordajes

En 2015, Colombia era uno de los pocos países que contaba con un Centro de Innovación Social en una entidad pública. Ha progresado en la creación de una política pública sobre innovación social. Desde 2007, esta temática se incorporó en la agenda gubernamental y, desde 2010, se integró en el Plan Nacional de Desarrollo. Esta decisión ha fortalecido su presencia en la agenda pública, atrayendo a organizaciones internacionales que ven en Colombia un espacio propicio para proyectos de innovación y emprendimiento social.

En 2019, el gobierno tomó la decisión de convocar a la “Misión Internacional de Sabios” y reunió a 46 expertos, tanto nacionales como internacionales, de diversas áreas del conocimiento, con el objetivo de trazar un camino claro hacia una Colombia más educada, innovadora y sostenible para 2030. Para ello propusieron cinco grandes misiones: Diversidad, Bioeconomía y Economía Creativa, Agua y Cambio Climático, Nuevo Modelo Productivo, Sostenible y Competitivo,

Reducción de la Desigualdad Social y la Pobreza Multidimensional y Educación con Calidad para el Crecimiento, la Equidad y el Desarrollo Humano.

Pero no todo son propuestas estatales. Otro actor clave en este panorama es el sector empresarial, ya que de acuerdo con los expertos, posee la capacidad de trascender sus operaciones comerciales tradicionales y, de hecho, ya lo está haciendo. Su objetivo es impulsar transformaciones en áreas vitales como la inclusión social, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico equitativo.

Lo logran de diversas maneras: financiando emprendimientos que mejoran la vida de comunidades vulnerables, creando modelos de negocio inclusivos o estableciendo alianzas con entidades gubernamentales y académicas. Las empresas colombianas evidencian que la innovación social no es solo un deber ético, sino también una oportunidad de negocio sostenible.

Según una intraemprendedora social de la Corporación Ruta N de Medellín, Rocío Arango, la innovación social requiere esfuerzo constante. “Como decía Ricardo Arjona, la innovación social no es un sustantivo, es un verbo. Es algo que se hace diariamente con la gente para ofrecer soluciones más eficientes y efectivas a las necesidades sociales, especialmente de las comunidades más vulnerables. Pero eso no implica que sea exclusivo para los pobres”, explicó en una charla TED titulada ‘De Emprendimiento y Musarañas’.

Ella señala cómo la experiencia de Ruta N sirve de espejo para todo el país. “Nos esforzamos por ir más allá de simplemente crear uno o dos proyectos de innovación social que no alcanzarían el impacto local deseado. En lugar de eso, decidimos apoyar a emprendedores e innovadores dedicados a tiempo completo a esta causa. Nuestra visión era generar una dinámica, una especie de caldo en constante movimiento, auto-revolucionado. De esta reflexión surgió la idea de establecer un laboratorio de innovación social en Medellín, donde se fusionara el conocimiento humano con la tecnología. Inspirados en la agilidad de las musarañas, buscamos desarrollar conexiones profundas y duraderas. Dentro de las organizaciones que formaban parte del laboratorio, establecimos relaciones con individuos sintonizados con estos temas, quienes se convirtieron en nuestros principales interlocutores en materia de innovación social. Esta experiencia nos brindó nuevas perspectivas sobre lo social”.

Arango enfatiza que la innovación social va más allá de simples soluciones. Requiere una visión sistémica que reconozca la diversidad y complejidad de las realidades locales. Además, debe ser basada en el conocimiento, la evidencia y el aprendizaje continuo, garantizando así

su calidad, relevancia e impacto. Es esencial que la innovación social sea participativa, inclusiva y democrática, permitiendo que las comunidades y beneficiarios de las soluciones sean protagonistas en el proceso.

La academia, por su parte, ha sido instrumental en la expansión de la innovación social en Colombia, abarcando distintas áreas. Su aporte va más allá de la generación de conocimiento; incluye la formación de líderes, la creación de redes colaborativas y la promoción de prácticas innovadoras que atienden las demandas del país.

La Ruta de Innovación y Emprendimiento Junior para Jóvenes de Comunidades Vulnerables es un testimonio de cómo la educación y la tecnología están impulsando la innovación social en Colombia. Este programa, que utiliza un enfoque STEAM, busca empoderar a los jóvenes y equiparlos con las habilidades y competencias necesarias para ser agentes de cambio en sus comunidades.

De esta manera, el panorama nacional muestra una diversidad de iniciativas de innovación social, con un enorme potencial en fortalecer este ecosistema con el fomento de alianzas público-privadas, el desarrollo de capacidades, la generación de espacios de colaboración y la movilización de recursos.

“ La innovación denota un cambio radical en la visión y acción de organizaciones, ya sean públicas o privadas, con el objetivo de lograr un impacto social que vaya más allá del beneficio económico. ”

FOMENTO Y APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Dos investigaciones UAO que contribuyen al impacto social en Colombia

Redacción
Revista VII&E

Docentes de la universidad han desarrollado proyectos significativos, como un biomaterial para reemplazar cartílago articular, buscando avances en el tratamiento de la artrosis. Otro proyecto investiga la acción colectiva afrocaucana en defensa del territorio y la familia frente a la agroindustria y la minería, destacando la resistencia de estas comunidades. Estos proyectos reflejan el compromiso de la UAO con el impacto social y la solución a desafíos contemporáneos.

“ *La investigación académica es uno de los pilares que sostiene el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación. En el corazón de este esfuerzo se encuentran las universidades, verdaderos bastiones del conocimiento, que trabajan incansablemente para generar soluciones a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad.* ”

FOMENTO Y APOYO A LA INVESTIGACIÓN

La investigación académica es uno de los pilares que sostiene el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación. En el corazón de este esfuerzo se encuentran las universidades, verdaderos bastiones del conocimiento, que trabajan incansablemente para generar soluciones a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. La UAO, con plena consciencia de su papel protagónico en el ecosistema de innovación, creación y emprendimiento, ha trabajado por décadas en su consolidación como un referente en investigación de alto calibre con un profundo impacto social, no solo en la región sino en todo el país.

Esta labor le ha permitido crear distintos grupos de investigación, muchos de ellos reconocidos por Colciencias, que con su diversidad y amplitud, abordan áreas del conocimiento que van desde la ingeniería y las ciencias básicas hasta las ciencias sociales, humanidades, salud y medio ambiente.

Estos son apenas dos proyectos que ejemplifican cómo la investigación académica puede ser una fuerza transformadora.

Biomaterial para reemplazo de cartílago articular

La Universidad Autónoma de Occidente, en su constante búsqueda por soluciones médicas innovadoras, ha emprendido un ambicioso proyecto titulado “Producción y caracterización de biomaterial como posible reemplazo de cartílago articular sintético”. Bajo la dirección de las investigadoras Gladis Miriam Aparicio Rojas y Sandra Arce Guerrero, este proyecto promete ser un avance significativo en el tratamiento de la artrosis, una patología reumática prevalente en Colombia, especialmente en la población mayor de 45 años.

Y es que la artrosis, a pesar de contar con diversos tratamientos farmacológicos y quirúrgicos, no tiene aún una solución definitiva. Los tratamientos actuales solo ofrecen alivio temporal del dolor y mejoran la calidad de vida de los pacientes, pero no detienen la progresión de la enfermedad.

El principal objetivo del proyecto es diseñar una nueva metodología para un biomaterial sintético que pueda reemplazar el cartílago articular. Esto se basa en el estudio de las propiedades físico-químicas del cartílago hialino de pollo, res y cerdo, incluyendo su estabilidad, composición estructural y condiciones de almacenamiento.

Este proyecto cuenta con el respaldo de la empresa Cocoltec de Medellín y está siendo asesorado por expertos como el doctor Andrés Machado de la Clínica Imbanaco y el doctor Carlos Valencia de la Universidad del Valle.

Hasta la fecha, el equipo ha logrado sintetizar un biomaterial con características similares a los cartílagos hialinos estudiados. Dependiendo de la zona de aplicación, estos biomateriales se presentan en formas líquida, sólida y en pomada. Estos avances son comparables con productos comerciales existentes. Actualmente,

el equipo espera los resultados de pruebas de citotoxicidad y biocompatibilidad para determinar su posible aplicación en seres vivos.

Los biomateriales se han desarrollado en el laboratorio de micropropagación de la UAO y han sido caracterizados en diversos laboratorios, incluyendo el laboratorio de análisis térmico, el laboratorio de sólidos de la UAO y los laboratorios de la empresa Cocoltec.

“ El principal objetivo del proyecto es diseñar una nueva metodología para un biomaterial sintético que pueda reemplazar el cartílago articular ”

Acción colectiva afrocaucana en defensa de territorios y la familia frente a la agroindustria

El proyecto de investigación “Organizaciones Afrocaucanas y su Acción Colectiva en Defensa de los Territorios y la Familia” es liderado por el doctor Hernando Uribe Castro y cuenta con la colaboración de distinguidos investigadores nacionales e internacionales. Este estudio se centra en el norte del Departamento del Cauca durante los siglos XX y XXI, y analiza las estrategias de acción colectiva empleadas por la Unidad de Organizaciones Afrocaucanas. El objetivo principal es evaluar las respuestas y defensas de estas organizaciones frente a los impactos de la agroindustria azucarera, la industria extractiva de arcilla y la hidroeléctrica en sus territorios y familias. La investigación busca, además, reconstruir la historia social de la Unidad de Organizaciones Afrocaucanas perteneciente a las comunidades locales de los municipios de la zona nortecaucana, identificar los principales componentes de la acción colectiva

“ El objetivo principal es evaluar las respuestas y defensas de estas organizaciones frente a los impactos de la agroindustria azucarera, la industria extractiva de arcilla y la hidroeléctrica en sus territorios y familias. ”

(organización, intereses, movilización de recursos y oportunidades políticas) y sus respectivos repertorios llevados a cabo por la Unidad de Organizaciones Afrocaucanas, develar el papel que cumple la Unidad en la recomposición del tejido familiar afrodescendiente que ha sido expuesto y afectado por la dinámica del capitalismo agrario de la caña de azúcar y analizar las diferentes alternativas y propuestas socioeconómicas y ambientales para la defensa territorial y familiar, el mejoramiento de la calidad de vida que están siendo lideradas por la Unidad y con las que buscan alcanzar el reconocimiento y unas formas de habitar más sustentables.

Parte de su relevancia tiene que ver con su contexto histórico: el valle del río Cauca ha sido históricamente un espacio de gran diversidad biológica y cultural. Con la llegada de los europeos, se instauró un modelo económico basado en el sistema de hacienda que empleó una gran cantidad de mano de obra esclava. Tras la liberación de la esclavitud, las comunidades de descendientes esclavizados se establecieron en este valle, formando pueblos y sistemas aldeanos campesinos.

Sin embargo, con la incorporación del capitalismo agrario y la expansión de la frontera agrícola comercial en el siglo XX, las familias y comunidades afrodescendientes se vieron afectadas. Actualmente, el paisaje vallecaucano está dominado en un 70% por la actividad cañera, y han surgido actividades extractivas como la minería de arcilla industrial que deterioran las condiciones ecológicas del territorio.

De esta forma, el área de estudio del proyecto se centra en los municipios que conforman el Norte del Cauca, abarcando áreas como Buenos Aires, Caloto, Corinto, Guachené, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Santander y Villa Rica y planteó la pregunta: “¿Qué papel

han desempeñado algunas organizaciones sociales de base nortecaucanas a través de su acción colectiva en la defensa de la familia y los territorios asociados al río Cauca, frente a los embates de la agroindustria azucarera y de la industria extractiva de producción de arcilla en el sector norte del departamento del Cauca?”

El autor utilizó estrategias de investigación cualitativas y cuantitativas, centrando su observación en el período 2007-2019. Se basó en datos del Ministerio de Agricultura de Colombia, investigación documental y entrevistas semiestructuradas con líderes comunitarios.

Así pues, este proyecto busca arrojar luz sobre la resistencia y acción colectiva de las comunidades afrocaucanas en defensa de sus territorios y familias.

Diseño industrial y cambio social: una mezcla insospechada, pero poderosa

Redacción
Revista VII&E

Diana Giraldo, profesora de la Facultad de Ingeniería, ha logrado impactos transformadores en comunidades de Cali junto a estudiantes suyos que hacen inmersiones, análisis social y plantean soluciones. La docente les transmite a sus alumnos el mensaje de que se puede mezclar el diseño industrial con innovación social.

La asignatura Taller de Diseño Industrial 2 se ha convertido en un medio donde los alumnos descubren que el diseño trasciende las tendencias o demandas mercantiles. Aquí, comprenden que es una herramienta vital para la transformación social.

La vida, con sus imprevistos, a menudo nos guía por caminos inesperados que resultan ser los más reveladores. En las aulas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Occidente, la historia de la profesora Diana Giraldo es una prueba viviente de ello. Aunque desde que inició su camino como diseñadora industrial ha trabajado de cerca con comunidades y se ha aventurado a distintos campos laborales, es en el ámbito académico donde su trayectoria ha encontrado un propósito singular. Ahora se dedica desde la academia a fusionar la innovación, el diseño y la transformación social, trabajando en especial con las comunidades de base y la soberanía alimentaria, áreas que tal vez nunca imaginó que abordaría desde su profesión.

Desde sus comienzos trabajando con comunidades del Cauca hasta su andadura en Artesanías de Colombia, la profesora Diana Giraldo ha manifestado un propósito constante: entrelazar el diseño con el entramado social. Una de sus inquietudes es cómo en Europa han surgido diversos diseñadores comprometidos con el diseño social y lo diferente que es del contexto colombiano. Para ella, las posibilidades que se pueden explorar en el país son tan numerosas como enriquecedoras. Fue con esas expectativas que llegó a la Universidad donde halló un eco profundo en la soberanía alimentaria, materializado en iniciativas como huertas y ollas comunitarias.

En el ámbito académico, la docente ha fomentado una visión del diseño más expansiva y significativa. La asignatura Taller de Diseño Industrial 2 se ha convertido en un medio donde los alumnos descubren que el diseño trasciende las tendencias o demandas mercantiles. Aquí, comprenden que es una herramienta vital para

“ Su enfoque se centra en el nexo humano, inculcando en sus estudiantes un sentido de responsabilidad hacia las comunidades con las que colaboran. Para muchos, este encuentro es el preámbulo de un lazo que supera lo académico, tornándose eventualmente en un compromiso vital. ”

la transformación social. Así, en vez de idear objetos que sirvan para quedar expuestos en una repisa, enfocan sus esfuerzos en beneficiar comunidades concretas, garantizando que su labor genere un impacto genuino.

La enseñanza de la profesora Diana supera la mera teoría. Su enfoque se centra en el nexo humano, inculcando en sus estudiantes un sentido de responsabilidad hacia las comunidades con las que colaboran. Para muchos, este encuentro es el preámbulo de un lazo que supera lo académico, tornándose eventualmente en un compromiso vital.

Un ejemplo de este tipo de proyectos es de ollas comunitarias. Este se inició precisamente en la pandemia cuando la lideresa Ingrid Campaz Mina, quien hace parte de la fundación Aprender, Crear y Crecer que funciona en el barrio Omar Torrijos de la Comuna 13, empezó a dirigir una que brinda alimentación a población vulnerable, víctimas del conflicto armado y niños de la comunidad.

Bajo la guía de la profesora Diana, estudiantes de cuarto semestre de Diseño Industrial realizaron un proceso investigativo y cercano a la comunidad,

identificaron oportunidades de mejora en la estación culinaria. Teniendo en cuenta las características y necesidades de la comunidad se concibió una solución que conjuga practicidad, estética y significado: una mesa ergonómica para procesar alimentos, enriquecida con un sistema de rodamiento y una base diseñada específicamente para la olla.

Otro caso de éxito de inmersión en la comunidad y solución de un problema a través del diseño estuvo directamente relacionado con la olla porque cuando conocieron de esa experiencia quedó en evidencia un reto logístico que necesitaba solución: el traslado de alimentos para la olla y la recogida de materiales reciclables, vitales para financiar la fundación Aprender, Crear y Crecer.

Desde este desafío, emergieron 15 propuestas. Sin embargo, una brilló por su sencillez y practicidad: un carrito forjado en metal y platinas, enriquecido con superficies de madera y una lona protectora para los alimentos. Más que un mero vehículo de transporte, este carrito representó un emblema de la unidad comunitaria, un reflejo del valor del diseño en la mejora cotidiana y un símbolo del espíritu colectivo del barrio Omar Torrijos.

Finalmente, está la Organihuerta. Y es que en la actualidad, hallar un equilibrio entre desarrollo urbano y naturaleza se ha convertido en prioridad de muchos. Las huertas urbanas emergen como una alternativa, ya que no solo aportan

alimento local y fresco, sino que ofrecen respiros verdes en paisajes de concreto.

Justamente, en el Poblado II germina el Huerto Escuela Fundautónoma, una iniciativa que le apuesta a la sostenibilidad y co-creación entre la academia y la comunidad, a través del aprovechamiento de las huertas caseras y urbanas del sector. La solución que se planteó allí de parte de los alumnos de la profesora Diana fue la Organihuerta, un organizador para insumos y herramientas de la huerta, con el objetivo de resaltar la importancia del orden para llevar a cabo las tareas dentro del huerto. Su singularidad reside no solo en su practicidad, sino en su enfoque ecológico. Elaborado con materiales sostenibles, la Organihuerta implementa un sistema que revaloriza empaques, ofreciendo estantes, tableros para planificación agrícola, organizadores y un espacio reservado para semillas.

Así pues, el periplo de la profesora Diana Giraldo en la UAO, usando el diseño industrial como catalizador de cambio social, ha sido una odisea de epifanías y descubrimiento. Y es en la académica donde ella descubrió que la esencia del diseño trasciende lo estético o meramente funcional: su magia radica en su habilidad de ser agente de transformación y mejora en la cotidianidad de comunidades tangibles.

Semillero de paz: construyendo una ciudadanía crítica desde la investigación

Redacción
Revista VII&E

El profesor Adrián Alzate, director de la Cátedra de Paz de la UAO, se propuso crear un espacio de reflexión sobre este tema y sobre las investigaciones que pueden derivar de distintas inquietudes de los estudiantes, junto a otro colega de la Universidad fundó el semillero Conflicto, Ciudadanía y Cultura de Paz.

“ *La oportunidad de contribuir en la formación de ciudadanos críticos, conscientes de su papel ético y político, y comprometidos con la construcción de paz en diferentes ámbitos sociales es una tarea que le llena de satisfacción, tanto en su rol de ciudadano como de profesor.* ”

Si se preguntara a cien personas qué palabra usarían para definir al profesor Adrián Alzate García, probablemente la gran mayoría respondería “apasionado”. Es complicado hallar un término que describa mejor al director de la Cátedra de Paz de la UAO: no satisfecho con los alcances de dicha cátedra, decidió crear el semillero Conflicto, Ciudadanía y Cultura de Paz con el propósito principal de ofrecer a estudiantes de diversas carreras un espacio de reflexión e investigación sobre el conflicto y la construcción de paz, aunque eso significa más responsabilidad y trabajo para él.

Lo especial de este semillero no radica únicamente en su enfoque hacia temas cruciales como el conflicto armado, los procesos y la construcción de paz en Colombia, sino en la diversidad de sus integrantes. Estudiantes de disciplinas tan variadas como cine, comunicación social, mercadeo, ingeniería, entre otras, convergen en este espacio, unidos por un propósito de dialogar sobre el conflicto y la construcción de paz. Como lo resalta Alzate, cada integrante llega con intereses que van más allá de lo disciplinar, movidos por el deseo de explorar cómo se construye paz en distintos ámbitos, ya sea en poblaciones víctimas del conflicto, en asuntos de género, ciudadanía ambiental o incluso en el ámbito deportivo.

Además de proporcionar un espacio para la reflexión y el aprendizaje, el semillero ha servido como una herramienta poderosa para la formación académica de los estudiantes. “Para algunos, ha sido una experiencia enriquecedora a nivel personal, permitiéndoles cuestionarse y reflexionar sobre las experiencias de conflicto vividas por sus familias, seres queridos, allegados o ellos mismos. Para otros, ha reforzado su formación como investigadores y ha sido una plataforma para pensar en sus tesis de grado”, comenta el profesor.

Pese a su juventud, con apenas un año de existencia, el semillero tiene un vasto camino por delante, afirma el profe Adrián. Él percibe su efecto no solo dentro de los muros universitarios, sino también en las vidas de los estudiantes participantes. “El semillero busca resonar con una realidad innegable: el conflicto nos ha marcado, ya sea directa o indirectamente a todos. Además, las repercusiones del Paro Nacional de 2021 todavía perduran en las mentes de los estudiantes. A pesar del tiempo transcurrido, las cuestiones relacionadas siguen vigentes en las inquietudes de los jóvenes, tienen muchas preguntas y este es un lugar en donde pueden reflexionar y plantear preguntas de investigación”, añade.

Aunque el camino hacia la consolidación de un semillero de investigación no siempre es sencillo, en Conflicto, Ciudadanía y Cultura de Paz han encontrado maneras de mantener el interés y compromiso de sus miembros.

Para empezar, se vincula el trabajo del grupo con los intereses personales y académicos de los estudiantes. De esta manera, con los de Comunicación Social, por ejemplo, se pudo alinear el semillero con sus temas de tesis o investigaciones para sus clases. En contraste, aquellos provenientes de Ingeniería se vieron incentivados a producir material de valor pedagógico que, además de enriquecer sus propios aprendizajes, sirve como herramienta educativa para sus compañeros a quienes puedes compartir estos resultados prácticos.

El docente lo destaca: “Logramos conectar con los intereses específicos de cada persona y con el potencial que cada uno podía explotar desde su campo académico y profesional”. Esta estrategia no solo fortalece el vínculo de los estudiantes con el semillero, sino que también asegura que los proyectos resultantes tengan un impacto directo y relevante en sus áreas de estudio.

Adicionalmente, en un acto de empatía y entendimiento hacia la realidad académica de los estudiantes, se diseñó una agenda flexible. Se tuvieron en cuenta periodos de exámenes y otros compromisos académicos, evitando que las actividades del grupo -que son extracurriculares- se percibieran como una carga adicional. “Diseñamos una agenda estratégicamente, buscando que los estudiantes percibieran al semillero como aliado a sus intereses personales y profesionales, y no como una carga adicional”, explica.

Apasionado por la paz

La historia y la paz han acompañado a Adrián Alzate desde siempre. “Soy sociólogo de pregrado, historiador de maestría y doctorado”. Su trayectoria profesional ha estado estrechamente ligada a los temas de conflicto y paz en Colombia. Desde su llegada a la UAO en 2019, ha llevado a cabo una labor centrada en la formación ciudadana y la construcción de paz. Además de encargarse de la dirección de la Cátedra de Paz, otra cosa que lo hace sentir orgulloso es la fundación del semillero.

Aunque la Universidad ya ofrecía cursos en construcción de paz, él sentía que faltaba un espacio específico que se dedicara de manera profunda a la reflexión y la formación en investigación sobre esta temática, y el semillero vino a cumplir ese propósito.

La misión del grupo no se limita a la formación académica. A través de este espacio, se busca dotar a los estudiantes de herramientas investigativas que les permitan cuestionar y problematizar su realidad, y así formar una ciudadanía crítica, elemento esencial para la construcción de paz en cualquier sociedad. “En Colombia necesitamos que la gente no solo discuta, sino también que pueda cuestionar e indagar críticamente”, afirma Alzate.

Para él, la oportunidad de contribuir en la formación de ciudadanos críticos, conscientes de su papel ético y político, y comprometidos con la construcción de paz en diferentes ámbitos sociales es una tarea que le llena de satisfacción, tanto en su rol de ciudadano como de profesor y el semillero es una muestra tangible de su convicción en que la educación puede ser una herramienta poderosa para transformar, y por qué no, sanar a una nación tan herida por un conflicto de casi seis décadas.

De semilla a fruto: el provechoso camino de Juan Camilo y Luisa en la investigación

Redacción
Revista VII&E

Dos miembros de la comunidad UAO encontraron una oportunidad para desarrollar sus habilidades y competencias en los semilleros de investigación de la Universidad. Para los dos ha resultado un beneficio que supera todas sus expectativas académicas y profesionales.

“ Sin duda, creo que algo cambió en mí y es la manera en la que abordo un problema. El haber participado en el semillero durante un año y medio me dio la habilidad de ser más efectiva y de tener una perspectiva mucho más amplia a la hora de plantear una solución.” ”

FOMENTO Y APOYO A LA INVESTIGACIÓN

La oportunidad de hacer parte de espacios para desarrollar sus habilidades y competencias para la generación de conocimiento, la solución de problemas y la innovación no pasó desapercibida para Luisa y Juan Camilo, aunque estaban bastante atareados con sus compromisos académicos en sus carreras de Ingeniería Ambiental y Comunicación Social, respectivamente. A los dos los refirieron profesores quienes vieron potencial en ellos, y con eso les abrieron las puertas hacia nuevas maneras de aprender y reflexionar sobre el mundo y sus complejidades, algo de lo que ambos estaban ansiosos por lograr.

En el caso de Juan Camilo López, el semillero de Construcción de Región desde el Humanismo Contemporáneo permitió sumergirse en el análisis del posconflicto en el país y el papel crucial de la Comisión de la Verdad en la búsqueda nacional de la reconciliación y la no repetición. A través de la revisión de materiales pedagógicos y reflexiones publicadas por la entidad, Juan Camilo, sus compañeros y su profesor reflexionaron sobre la paz y la construcción de escenarios de convivencia basados en el diálogo y el reconocimiento de las posturas de cada actor involucrado.

Durante el año en el que Juan Camilo ha hecho parte del grupo de investigación y como resultado de los análisis de la documentación de la Comisión de la Verdad, se produjeron dos productos, de los que él habla con orgullo. “Una vez concluimos la revisión se desarrolló un material pedagógico en un vídeo para que fuera usado por los profesores en sus cátedras, para temas de formación ciudadana con estudiantes, por ejemplo; también se escribió una ponencia para ser presentada en eventos académicos”.

“ **Adquirió habilidades de pensamiento crítico y análisis, fundamentales para su crecimiento personal y actualidad profesional.** ”

Juan Camilo pudo vincular el tema de la ponencia con su proyecto de grado, así que produjo un documento sobre las masculinidades en el conflicto armado, el segundo producto. “Ese fue un trabajo documental, en el que el profesor nos invitó a revisar en detalle los materiales de la Comisión, yo me concentré en los testimonios de varios excombatientes en los que cuentan cómo ingresaron a los grupos armados; a partir de esas narraciones, que abarcan distintos momentos del proceso de entrenamiento, yo analizo la manera en la que se configuraron cierto tipo de masculinidades guerreras en las que se fomentaban algunos valores asociados a la virilidad, a la fuerza, a la supresión de las emociones”, cuenta el estudiante de octavo semestre de Comunicación Social, quien enfatiza en que el tema de la ponencia fue idea suya, con el aval de su tutor.

Su objetivo de resolver algunas inquietudes que habían nacido en otras clases se cumplió con creces, y no solo eso: sus profesores lo ayudaron a obtener una pasantía de investigación virtual en la Universidad de Oaxaca (México) para profundizar temas y metodologías de investigación. Y parece que esto no es suficiente para él, porque Juan Camilo también forma parte del semillero Pensamiento, Lectura y Escritura.

Por su parte, Luisa Millán, egresada de Ingeniería Ambiental, encontró durante el año y medio en el que hizo parte del semillero de Gestión de Residuos Sólidos una oportunidad única para explorar sus inquietudes y desarrollar competencias transversales esenciales para su desarrollo profesional.

Su llegada fue parecida a la de Juan Camilo, con dos profesores surgiendo que su perfil y búsqueda continua de crecimiento académico encajaría a la perfección en el grupo de investigación.

No duda en asegurar de manera categórica que su participación allí tuvo un impacto significativo en su experiencia académica. No solo pudo desarrollar importantes competencias transversales, como trabajo en equipo, comunicación efectiva, organización y responsabilidad, además, adquirió habilidades de pensamiento crítico y análisis, fundamentales para su crecimiento personal y actualidad profesional.

En ese tiempo en el semillero pudo interactuar con profesores con amplia experiencia más allá del aula de clase, con lo que enriqueció su comprensión de los temas y tuvo un acercamiento más detallado a la investigación en su campo.

Todo esto permitió que pudiera desarrollar su proyecto de investigación para la tesis junto a su compañero Sebastián Pozo de forma paralela con el semillero, y eso, poco tiempo después, la llevó a vivir una de las experiencias más gratificantes de su vida.

Su trabajo se centró en una evaluación de la gestión técnica del lixiviado en Navarro después de su clausura. Esta investigación les dio la oportunidad de presentarla en el Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación, de RedColsi, en Medellín donde pudieron conocer investigaciones de otras universidades en Colombia e interactuar con otros estudiantes que estaban desarrollando estudios en temas parecidos.

Ambos obtuvieron resultados positivos, al punto que fueron seleccionados para presentarse en el encuentro internacional en Brasil en mayo de 2023, en donde entraron en contacto con otros nuevos y apasionantes universos académicos.

“Lo mejor fue ver cómo todo se enlaza y se crea un ecosistema de investigación. Toda esta experiencia del semillero hace que uno no vea la investigación como una obligación académica para pasar una materia y que se dé cuenta que es más bien ese espacio donde uno se puede interesar por un tema y logra explorar su totalidad desde diferentes áreas. De pronto uno empieza a hacerlo por gusto, porque se siente inspirado y se da cuenta de que hay una recompensa, que cada vez se quiere ser más, explorar más y que todo eso se logre con algo que se disfruta hacer es increíble”, cuenta Luisa.

Ahora que ya se graduó de su carrera y que está en el mundo laboral, da las gracias por ese tiempo extracurricular que dedicó al semillero. “Sin duda, creo que algo cambió en mí y es la manera en la que yo abordo un problema, el haber participado en el semillero durante un año y medio me dio la habilidad de ser más efectiva y de tener una perspectiva mucho más amplia a la hora de plantear una solución.”

Así pues, la participación de Luisa y Juan Camilo en estos semilleros dejó en ambos una huella significativa en su experiencia académica y en su vida profesional, permitiendo que desarrollaran habilidades fundamentales para sus vidas académicas y laborales, pero, sobre todo, encontraron pasión por aprender, investigar, innovar y crear.

“**Así pues, la participación de Luisa y Juan Camilo en estos semilleros dejó en ambos una huella significativa en su experiencia académica y en su vida profesional.**”

La gestión de proyectos de investigación, creación e innovación: más allá de un enfoque metódico

**Edith Milena
Bonilla Vivas**

Directora de Fomento y Apoyo a la
Investigación y la Creación
Universidad Autónoma de Occidente

✉ embonilla@uao.edu.co

ORCID [0000-0002-7573-4186](https://orcid.org/0000-0002-7573-4186)

[Linked In](#)

El fomento y el apoyo al desarrollo de proyectos de investigación, creación e innovación dentro de la UAO busca, entre otros objetivos, potencializar, evidenciar, documentar y sistematizar el valor e impacto social y para ello ha construido y consolidado agendas de desarrollo para grupos e investigadores con el fin de afianzar su ecosistema institucional de investigación, creación e innovación.

“ El compromiso social de la investigación-creación nace desde la concepción de investigar/ crear y se gesta en el imaginario del investigador o creador. Es un aspecto que debe estar intencionado desde el diseño del proyecto. ”

FOMENTO Y APOYO A LA INVESTIGACIÓN

Los proyectos de investigación, creación e innovación buscan identificar, diagnosticar y/o resolver problemas sociales, económicos, ambientales, etc., gracias a un proceso exploratorio, creativo y sistemático, liderado por un equipo humano experto e interesado en ampliar el conocimiento existente para que este beneficie e impacte positivamente a la sociedad. Fomentar y apoyar su desarrollo es el reto de esta Vicerrectoría; un reto que no es únicamente de gestión y seguimiento, sino que trasciende hacia el impacto social.

“ Es por eso que, desde la UAO, hemos apostado a la construcción y consolidación de agendas de desarrollo para grupos e investigadores como el mecanismo que nos permitirá afianzar nuestro ecosistema institucional de investigación, creación e innovación. ”

El compromiso social de la investigación-creación nace desde la concepción de investigar/crear y se gesta en el imaginario del investigador o creador. Es un aspecto que debe estar intencionado desde el diseño del proyecto. Pensar en él desde el principio nos lleva a estructurar desde el inicio una investigación, creación o innovación de impacto social, pensando incluso que este impacto podrá y deberá medirse. Sin embargo, aunque se percibe sencillo, no lo es; es un camino que a nivel país se está consolidando.

En marzo del año 2021, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación – Minciencias – presentó la política pública de Apropiación Social del Conocimiento (ASC) en el marco de la CTeI, con el fin de “generar condiciones para el uso, inclusión e intercambio de saberes y conocimientos en ciencia, tecnología e innovación, para la democratización de la ciencia y la construcción de una sociedad basada en el conocimiento”. La pretensión más ambiciosa del Minciencias con esta estrategia hecha política pública es fortalecer la articulación intersectorial para que se reconozcan los cambios sociales, económicos, culturales y productivos y darles respuesta a través de la ciencia, la tecnología y la innovación como medios para el desarrollo social del país. En el plan de acción, la política plantea una serie de líneas estratégicas de acción, dentro de las cuales hay dos líneas clave para el fomento y apoyo: (1) la línea de capacidades para la ASC, donde plantea estrategias formativas para la generación y mejoramiento calificado de capacidades en CTeI; y (2) la línea de investigación con enfoque ASC, donde plantea estrategias de promoción de grupos, semilleros, instituciones, centros y actores para que desarrollen las investigaciones con el enfoque ASC, la generación de alianzas para la cooperación de las investigaciones, el fomento del diálogo entre investigadores y ciudadanía para la generación y el uso del conocimiento y la visibilización, circulación y gestión de la información y los datos.

Por lo tanto, es un camino que también están transitando las Instituciones de Educación Superior como actores del Sistema Nacional de CTeI – SNCTeI. Es un reto compartido que busca construir una sociedad del conocimiento que comparta, valore, use, genere e intercambie saberes y conocimientos científicos, tecnológicos y artísticos como herramientas para el bienestar y el desarrollo. Es por eso que, desde la UAO, hemos apostado a la construcción y consolidación de agendas de desarrollo para grupos e investigadores como el mecanismo que nos permitirá afianzar nuestro ecosistema institucional de investigación, creación e innovación, pues fue diseñado para que oriente el desarrollo de actividades e iniciativas bajo la estructura de proyectos que pensados desde su planteamiento contribuyen con las dimensiones y componentes de desarrollo estratégico de la Universidad, siendo un componente clave para estas agendas la medición de impacto con enfoque social derivado de las capacidades y los resultados de investigación y creación.

En julio de este año, culminamos con éxito la etapa de construcción de agendas y dimos paso a su implementación. Esta puesta en marcha inició con la socialización de los resultados obtenidos fruto del trabajo conjunto realizado con nuestro equipo de profesores investigadores. Desde una mirada de resultados institucionales, la UAO cuenta en la actualidad con 21 grupos de 6 facultades. Estos grupos lograron estructurar sus agendas de grupo y 134 agendas más, una por cada investigador, con 300 iniciativas registradas en total. Su desarrollo se materializará durante los próximos 7 años en coherencia con nuestro plan de acción 2030.

Estas agendas son parte de nuestra estrategia para potencializar, desde la formulación de las iniciativas, los resultados de impacto social derivados de nuestras investigaciones, creaciones e innovaciones. Estos resultados estarán alineados con la caracterización de productos que el Minciencias ha realizado en respuesta a su política de ASC, productos que van desde la divulgación pública de la ciencia hasta la circulación y comunicación del conocimiento, la participación ciudadana y el intercambio y transferencia del conocimiento. Es por esto que las agendas son una apuesta de la Vicerrectoría y cada una de sus unidades de desarrollo será clave en su materialización. Es importante mencionar que incorporar resultados de ASC en nuestras investigaciones, creaciones e innovaciones no implica focalizar o cambiar la productividad genuina de un grupo o un investigador. Todo lo contrario, el propósito es superior a esto: es lograr evidenciar, documentar y sistematizar el valor e impacto social implícito en nuestros proyectos de investigación, creación e innovación.

Para la UAO es de gran importancia continuar impulsando estrategias que permitan transmitir el conocimiento generado desde la academia hacia la sociedad, promover prácticas de intercambio y lograr que este conocimiento transforme positivamente las necesidades sociales. Es por esto que la gestión de proyectos en la UAO busca ir más allá de un ciclo de gestión y seguimiento, quiere ser un proceso intencionado que facilite la transformación de realidades y el bienestar social gracias al desarrollo de proyectos de investigación, creación e innovación con impacto social.

“ Estas agendas son parte de nuestra estrategia para potencializar, desde la formulación de las iniciativas, los resultados de impacto social derivados de nuestras investigaciones, creaciones e innovaciones. ”

RESULTADOS GENERALES DEL EJERCICIO

Facultad	Origen	2022
Ingeniería	8	7
C. Básicas	4	4
C. Administrativas	4	2
Humanidades y Art.	7	5
Comunicación y CS	4	2
Arquitectura, Dis. y Urb.	2	1

Aprobación del grupo de Creación Cinematográfica

En respuesta a la nueva Facultad, sale de la Fac. Ciencias Humanas y Artes.

24 grupos
UAO

21 Agenas de Grupo
134 Agendas de investigador

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA

Evaluación del impacto de los proyectos de investigación desde la dimensión social

**Alexander
García Dávalos**

Director de Gestión de Innovación y Transferencia,
Universidad Autónoma de Occidente

✉ agdavalos@uao.edu.co

[ORCID 0000-0001-6355-1887](https://orcid.org/0000-0001-6355-1887)

[ResearchGate](#)

[Google Scholar](#)

[Linked In](#)

La investigación que se realiza en las universidades tiene un impacto relevante en diversas dimensiones y la medición de dicho impacto se ha diversificado más allá de la dimensión académica. La Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento (VIIE) se ha planteado la necesidad de explorar modelos de medición de impacto que sirvan de referencia para diseñar un modelo propio que le permita a la Institución contar con una vista más amplia y documentada del impacto de la investigación hacia la sociedad.

“ *En otras palabras, las universidades muestran una creciente preocupación por abordar problemáticas complejas de sus regiones de influencia y, en general, de la sociedad.* ”

Los proyectos de investigación generan resultados que impactan en el sector externo: empresas, entidades, organizaciones, comunidades, entre otros actores. Tradicionalmente, en las universidades, el impacto de la investigación se ha medido desde la dimensión académica (p. ej., citas de las publicaciones científicas), que es la más cercana a las necesidades de las instituciones debido a su vocación. No obstante, a nivel gubernamental, especialmente en Europa y Norteamérica, se ha propuesto medir el impacto de los proyectos desde otras perspectivas, tales como la dimensión social y económica. Esto se debe a que las inversiones públicas requieren un seguimiento y validación que proporcione retroalimentación para el ajuste de las políticas públicas y los programas estratégicos relacionados con la ciencia, tecnología e innovación (CTI).

La Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento (VIIE) se ha planteado la necesidad de explorar modelos de medición de impacto que sean referentes para universidades, como la UAO, que buscan lograr un impacto más significativo de la investigación en la sociedad. En una primera fase de esta exploración se han identificado diversos modelos de medición de impacto a nivel internacional, implementados por entidades tales como agencias gubernamentales que financian proyectos de CTI. En el contexto europeo, la Comisión Europea define el impacto social como “el cambio positivo o negativo que produce una política, programa o proyecto en el bienestar de personas, grupos y comunidades. Esto puede abarcar cambios en ingresos, empleo, salud, educación, vivienda, participación social y otros aspectos de la vida de las personas”¹.

Entre los antecedentes relevantes sobre la medición de impacto social a nivel europeo se encuentra el proyecto “Métodos de Evaluación de

Impacto Social para instrumentos de investigación y financiamiento a través del estudio de las Interacciones Productivas entre ciencia y sociedad” (Social Impact Assessment Methods for research and funding instruments through the study of Productive Interactions between science and society - SIAMPI). Dicho proyecto fue financiado por la Comisión Europea bajo el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico (FP7) en 2009.

El proyecto SIAMPI fue ejecutado por un consorcio de universidades e instituciones de investigación, que desarrollaron un marco para evaluar el impacto social de la investigación y los instrumentos de financiación, centrado en el concepto de interacciones productivas entre la ciencia y la sociedad. Según las conclusiones del proyecto SIAMPI², la evaluación del impacto social es una tarea compleja y no hay un método único para su evaluación; incluso sostienen que el enfoque óptimo variará según el proyecto de investigación en cuestión y las necesidades de la entidad u organización encargada de evaluar el impacto social.

²“SIAMPI final report. Social Impact Assessment Methods for research and funding instruments through the study of Productive Interactions between science and society”, J. Spaasen et al., 2011. URL: <https://tinyurl.com/bdzcvxc>

³Graham KER, Langlois-Klassen D, Adam SAM, Chan L and Chorzempa HL (2018) Assessing Health Research and Innovation Impact: Evolution of a Framework and Tools in Alberta, Canada. *Front. Res. Metr. Anal.* 3:25. doi: 10.3389/frma.2018.00025

¹“Study on Social Impact Assessment as a tool for mainstreaming social inclusion and social protection concerns in public policy in EU Member States” - Executive Summary. URL: <https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6315&langId=en>

En Norteamérica, uno de los referentes es el Marco de Impacto de la Academia Canadiense de Ciencias de la Salud (Canadian Academy of Health Sciences, CAHS), el cual ha sido probado en la evaluación de impacto de casos específicos, como los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) aplicados a la salud³. La utilización del marco de la CAHS para este caso particular se centró en cuatro áreas clave: las partes interesadas, los impactos potenciales, las estrategias de mitigación, el monitoreo y la evaluación.

Este marco de medición de impacto, desarrollado en Canadá, es especialmente relevante como punto de referencia, dada la creciente presencia de sistemas informáticos basados en IA en campos como la salud. En este ámbito, resulta esencial analizar los impactos de proyectos que emplean la IA en tareas como el diagnóstico de enfermedades a partir de imágenes digitales.

Otra referencia relevante es el modelo conocido como Marco de Excelencia de la Investigación⁴ (Research Excellence Framework, REF), concebido en el Reino Unido para evaluar la calidad de la investigación en instituciones de educación superior. Desde 2014, el REF incorporó el impacto en la economía, la sociedad y/o la cultura. Un informe emitido en 2016 ofreció una panorámica sobre la evidencia relativa al impacto social de la investigación y en él se señalaron algunos desafíos para medir este tipo de impacto, tales como:

- La naturaleza a largo plazo del impacto social: puede transcurrir mucho tiempo antes de que una investigación genere un impacto social notable.
- La complejidad del impacto social: esta complejidad puede ser resultado de múltiples factores, complicando su proceso de medición.
- La falta de datos: en ocasiones, no se dispone de suficiente información acerca del potencial impacto social, o las evidencias están dispersas y son de difícil acceso.

Estos desafíos son absolutamente relevantes para cualquier modelo de medición de impacto que se pueda proponer en universidades que están en un proceso de transformación como entidades dedicadas a la investigación con relevancia y potencial de impacto más allá de su ámbito académico. En otras palabras, las universidades muestran una creciente preocupación por abordar problemáticas complejas de sus regiones de influencia y, en general, de la sociedad. Un factor esencial en este contexto es determinar cómo medir el impacto social de sus investigaciones, lo cual les permitirá a las universidades contar con elementos de base importantes para afinar sus planes, estrategias y políticas institucionales.

⁴REF. Web site: <https://www.ref.ac.uk/>

Cultivando futuro: la apuesta de la UAO por la soberanía alimentaria

Elizabeth Gómez Etayo

Facultad de Ciencias Humanas y Arte,
Universidad Autónoma de Occidente

✉ egomez@uao.edu.co

[ORCID 0000-0002-7384-869X](#)

[CvLAC](#)

[ResearchGate](#)

[Google Scholar](#)

[Linked In](#)

El experimento ‘De la huerta a su mesa’, liderado en la Universidad por la profesora Elizabeth Gómez Etayo, se lleva a cabo en la Parcelación Andalucía, allí se diseñaron e instalaron huertas, uno de los objetivos es contribuir a que más personas consuman alimentos sanos, limpios y sostenibles.

“ Este panorama motivó la creación de ‘De la huerta a su mesa’, ante la imperante necesidad de concientizar sobre los efectos negativos de la comida rápida y fomentar hábitos alimentarios más saludables. Esta iniciativa beneficia actualmente a 11 familias de la Parcelación Andalucía, al sur de la ciudad, y aspira a impulsar corredores agroalimentarios que mejoren el suroccidente de Cali. ”

La búsqueda de un modelo local de alimentación sostenible y saludable de bajo costo, que se inicie desde la producción sostenible de alimento como huertas caseras y comunitarias fue el objetivo con el que nació ‘De la huerta a tu mesa’, un proyecto que también pretende transformar los productos para una cocina sostenible y del que participa de manera activa la Universidad Autónoma de Occidente.

En todo el planeta, la vida acelerada y el estrés nos impulsan a escoger alternativas de alimentación rápidas y económicas. Sin embargo, estas opciones pueden tener un alto costo para la salud y el bienestar humanos. Por ejemplo, la comida rápida, también llamada comida chatarra, que se prepara y se sirve en poco tiempo, generalmente en establecimientos especializados o cadenas de restaurantes, suele tener un alto contenido de grasas, azúcares, sal, aditivos y conservantes, y un bajo aporte de nutrientes esenciales como vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes.

Esta tendencia tiene graves consecuencias para la salud pública y el medio ambiente. El consumo frecuente de comida rápida se asocia con un mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades gastrointestinales y las alergias. Estas enfermedades afectan tanto a adultos como a niños y adolescentes, y reducen la calidad y la esperanza de vida.

Este panorama motivó la creación de ‘De la huerta a su mesa’, ante la imperante necesidad de concientizar sobre los efectos negativos de la comida rápida y fomentar hábitos alimentarios más saludables. Esta iniciativa beneficia actualmente a 11 familias de la Parcelación Andalucía, al sur de la ciudad, y aspira a impulsar corredores agroalimentarios que mejoren el suroccidente de Cali. Además, estas familias han aprendido a transformar sus productos en conservas, mermeladas, salsas y otros productos que pueden vender o intercambiar.

‘De la Huerta a su mesa’ es un proyecto desarrollado por la Universidad a través del Instituto de Estudios para la Sostenibilidad (IES), en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), la Granja Tarapacá y la comunidad de la Parcelación Andalucía. Entre los distintos objetivos de este proyecto está la recuperación de la biodiversidad local, el consumo de alimentos sanos y la producción responsable con el medioambiente a través de la aplicación de la cuádruple hélice: academia, Estado, sector privado y comunidad local.

El proyecto fue ganador de la convocatoria Un Valle del Conocimiento 2020 de la Gobernación del Valle del Cauca por su potencial innovador y porque justo se presentó en los contextos de la pandemia y de la movilización social, lo que dejó en evidencia la vulnerabilidad de la mayoría de personas de acceder a alimentos en medios de situaciones de crisis.

“ El consumo frecuente de comida rápida se asocia con un mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades gastrointestinales y las alergias. ”

“Después de que ha pasado algún tiempo del inicio del proyecto, estamos muy satisfechos porque al principio de la experiencia no creíamos que eso fuera posible y a través de este contacto con la tierra lo hemos logrado y hoy estamos cosechando y estamos dándonos cuenta que realmente es posible contribuir a este modelo sostenible; entonces, no solamente impactamos la parcelación sino que queremos que este modelo lo podamos replicar en el Valle del Cauca porque es muy importante empezar a producir alimentos sanos, alimentos limpios y sostenibles”, destaca Elizabeth Gómez Etayo, líder de la iniciativa en la UAO.

La metodología adoptada por ‘De la huerta a tu mesa’ no solo se centró en la mera producción de alimentos, sino también en la transmisión de conocimientos y en la construcción de relaciones comunitarias sólidas. Los ‘Encuentros de saberes y sabores’ se convirtieron en espacios de intercambio, donde las familias compartían no solo técnicas de cultivo, sino también recetas y experiencias personales. Esta dinámica de aprendizaje colaborativo permitió que cada participante se convirtiera en un agente activo de cambio, llevando lo aprendido a sus hogares y vecindarios.

La visión de la Universidad Autónoma de Occidente con este proyecto va más allá de la simple creación de huertas. Se trata de una iniciativa que busca redefinir la relación de las personas con su entorno, su comida y su comunidad. Las zonas de Ciudad Pacífica y Bochalema, así como el corregimiento El Hormiguero, son zonas con enorme potencial para ser intervenidos creando entre ellos corredores agroalimentarios que sirvan de modelo y estímulo para otras comunidades en el Valle del Cauca y, por qué no, en todo el país.

Desde que se planteó este experimento, la idea fue trabajar de la mano de la comunidad y comprender sus posibilidades y necesidades específicos, para ello se diseñó un árbol de problemas con el que se pudo determinar que no todas las huertas podían tener las mismas características, por eso, con el acompañamiento de un ingeniero agroindustrial de la UAO, algunas se hicieron verticales para que puedan ser atendidas por personas con problemas lumbares o de edades avanzadas.

Con esto también se buscan transformaciones profundas, como lo explica la profesora Elizabeth. “La idea es que las personas pasen de un consumo tradicional, que es a un consumo informado, en el que saben el origen de los alimentos que consumen.

El impacto social de ‘De la huerta a tu mesa’ ha sido palpable. En un mundo donde las interacciones personales a menudo se ven eclipsadas por la tecnología y la rutina, este proyecto ha logrado reavivar el sentido de comunidad entre los vecinos. Las historias de colaboración y apoyo mutuo son testimonio de ello. “El proyecto nos ha acercado mucho entre los habitantes de la comunidad, porque estábamos trabajando de manera solitaria, y después de la pandemia hemos podido compartir más con los vecinos. Ha sido una experiencia muy desestresante; he transplantado 20 plantas y todas se han desarrollado, estoy muy feliz”, cuenta una de las residentes de la Parcelación Andalucía.

La Parcelación Andalucía, tras el éxito palpable de ‘De la huerta a tu mesa’, se encuentra en una posición única para liderar futuras iniciativas en el ámbito de la seguridad y soberanía alimentaria. La experiencia adquirida ha sembrado una semilla de esperanza y determinación entre sus habitantes, quienes han visto de primera mano los beneficios tangibles de adoptar prácticas sostenibles y comunitarias.

“ El proyecto fue ganador de la convocatoria **Un Valle del Conocimiento 2020** de la Gobernación del Valle del Cauca por su potencial innovador y porque justo se presentó en los contextos de la pandemia y de la movilización social, lo que dejó en evidencia la vulnerabilidad de la mayoría de personas de acceder a alimentos en medios de situaciones de crisis. ”

Más allá de las aulas: intercambios académicos que marcan vida

Redacción
Revista VII&E

Gracias al Programa Delfín, estudiantes como Mey Han Peña y Mauricio García de México, estuvieron de intercambio en la UAO apoyando investigaciones sobre microplásticos; mientras que Diego Alejandro Ospina, de Colombia, ha contribuido al desarrollo de un sistema que identifica desviaciones vertebrales en México.

“ Los intercambios académicos son una ventana única para los estudiantes universitarios, abriéndoles la posibilidad de diversificar sus perspectivas, conocer otras culturas e interactuar con distintas metodologías de enseñanza e investigación. ”

Los intercambios académicos son una ventana única para los estudiantes universitarios, abriéndoles la posibilidad de diversificar sus perspectivas, conocer otras culturas e interactuar con distintas metodologías de enseñanza e investigación. En este contexto, destaca el Programa Delfín, que promueve la movilidad estudiantil entre países de América Latina y el Caribe.

Gracias a este programa, la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) recibió a Mey Han Peña y Mauricio García, estudiantes de Ingeniería Ambiental de la Universidad del Caribe en Cancún, México. Ambos arribaron a Cali para colaborar en una investigación sobre la presencia de microplásticos en manglares y para integrarse en el ambiente académico y del campus y en la cultura de la ciudad.

Bajo la tutela de la profesora Martha Palacios, del Instituto de Estudios para la Sostenibilidad (IEPS), Mey Han y Mauricio contribuyeron activamente en la investigación sobre microplásticos en sedimentos de manglares que se adelanta en ese departamento.

“Al momento de nuestra llegada, la investigación ya estaba en marcha. Nos concentramos en caracterizar los microplásticos según atributos como color, forma, tamaño y la profundidad en la que se encontraban las muestras. Gracias a estos parámetros, pudimos determinar su posible

origen, ya sea de textiles o de otras fuentes diversas. Aunque hicimos una evaluación visual de las muestras en el laboratorio, es crucial señalar que se necesitan estudios adicionales. Otros grupos dentro de la universidad se dedican a analizar las moléculas mediante microscopía, lo que permite una identificación más precisa de los tipos de polímeros”, explica Mauricio García, quien al igual que Mey Han, es originario de Quintana Roo, en Cancún.

Junto con dos estudiantes de la Universidad Católica de Manizales, el grupo se centró en analizar microplásticos de tres estaciones de muestreo en el Caribe — específicamente en San Andrés y la Ciénaga Grande de Santa Marta— así como en la bahía de Buenaventura, en el Pacífico. Su meta era identificar la composición y tipología de los mismos.

Además, pudieron utilizar los laboratorios y compartir conocimientos con otros miembros de la comunidad UAO. “Durante nuestra estancia, revisamos bibliografía especializada y adquirimos destrezas prácticas, como el manejo de equipos y la metodología para extraer microplásticos. Participamos en varias prácticas de laboratorio y pudimos interactuar con estudiantes de diferentes disciplinas, lo cual resultó invaluable”, añade Mey Han.

“ En cuanto a las instalaciones de la UAO, quedé impresionado. Es mucho más grande que la Universidad del Caribe, cuenta con más personal académico y existe un fuerte sentido de comunidad. Los laboratorios están excelentemente equipados y el proyecto en el que participé me impactó por su sólida estructura y justificación. ”

Un punto que ambos estudiantes resaltaron es la calidad del campus. “En cuanto a las instalaciones de la UAO, quedé impresionado. Es mucho más grande que la Universidad del Caribe, cuenta con más personal académico y existe un fuerte sentido de comunidad. Los laboratorios están excelentemente equipados y el proyecto en el que participé me impactó por su sólida estructura y justificación”, agrega.

Mauricio y Mey Han comparten la percepción de que el Programa Delfín va más allá de la idea convencional de estudios en el extranjero. “No es solo una cuestión de educarse en otro país; representa la oportunidad de colaborar en investigaciones significativas y aprender de colegas con diversas perspectivas”, enfatiza Mauricio.

El asunto de los microplásticos lo apasiona. Está plenamente consciente de la importancia de obtener resultados en torno a esta problemática. “Me sentí atraído, en gran parte, porque Colombia ha sido pionera en numerosos estudios sobre microplásticos. La preocupación mundial radica en que los peces ingieren estos fragmentos, luego los humanos consumen a esos peces y, además, los microplásticos entran a nuestro organismo mediante el agua potable. Es crucial llevar a cabo investigaciones de esta naturaleza”, insiste.

La expansión de horizontes no fue únicamente en Cali. Tanto Mauricio como Mey aprovecharon su estancia en Colombia para explorar otras zonas del país como el Eje Cafetero, además de Medellín y Bogotá.

De ida y de vuelta

La Universidad Autónoma no solo recibe estudiantes de otros países; también envía a los suyos al extranjero. Es el caso de Diego Alejandro Ospina Cerón, estudiante de Ingeniería Mecánica en noveno semestre, quien pasó varios meses en la Universidad Autónoma del Estado de México. Allí, contribuyó al desarrollo de un sistema para identificar desviaciones en las vértebras lumbares L4 y L5.

Para Diego, al igual que Mey Han y Mauricio, la experiencia trascendió lo meramente académico. “El programa tuvo una duración de 6 meses y 15 días, comenzando con una colaboración directa con la Universidad. Sin embargo, también hubo

“ La expansión de horizontes no fue únicamente en Cali. Tanto Mauricio como Mey aprovecharon su estancia en Colombia para explorar otras zonas del país como el Eje Cafetero, además de Medellín y Bogotá. ”

una fase que podría describirse como ‘turismo educativo’”. Durante ese tiempo, Diego no solo se centró en sus estudios; también se adentró en la cultura mexicana, visitando lugares como las pirámides de Teotihuacán.

El núcleo de su estancia fue el proyecto para identificar desviaciones en las vértebras mencionadas. “El objetivo principal era la rehabilitación, particularmente en relación con la marcha”, señala. Este dispositivo, que alerta a los pacientes mediante vibraciones sobre posibles desviaciones en su postura al caminar, ofrece a los médicos un medio para recopilar datos y diagnosticar problemas posturales específicos.

Más allá del análisis y las simulaciones, Diego reflexiona sobre el valor de la experiencia: “Fue una inmersión en la investigación. A pesar de que los proyectos eran a corto plazo, su potencial es vasto. Además, brinda la oportunidad de concebir tesis o maestrías”. De los 180 estudiantes participantes, 20 eran colombianos. Diego destaca la riqueza de esta diversidad: “Interactué con profesionales de variadas disciplinas, desde arquitectos hasta biólogos. Fue una experiencia enriquecedora que superó las expectativas”.

Concluye afirmando que este programa fortaleció su capacidad investigativa y sus habilidades aplicadas. Desde la fase inicial de lectura y evaluación, hasta el diseño y prototipado, adquirió competencias vitales en investigación, diseño experimental y programación. Además, aprendió a redactar artículos científicos, una habilidad que valora para su futuro.

Universidad, actualidad y género: reflexiones sobre innovación con impacto social desde una perspectiva interseccional

**Mayra Alejandra
Angulo Correa**

Coordinadora Programa Editorial,
Universidad Autónoma de Occidente

✉ maangulo@uao.edu.co

[Linked In](#)

Cuatro mujeres de la comunidad UAO exploran a través de un diálogo conjunto las posibles respuestas a la pregunta: ¿cómo pueden converger el tema de la Política de Género de la UAO, el Protocolo para la Prevención, Detección y Atención de Violencias Basadas en Género y el de la Innovación con Impacto Social?

Escanea el código QR
para ver y escuchar
la entrevista completa

A photograph of two hands, one darker-skinned and one lighter-skinned, clasped together in a supportive grip. The background is a solid teal color. The hands are positioned on the left side of the page, with the fingers of the darker-skinned hand resting on the palm of the lighter-skinned hand.

El asunto de la Prevención, Detección y Atención de Violencias Basadas en Género, así como el de las políticas de género en la Instituciones de Educación Superior, amerita esfuerzos de reflexión críticos y efectivos de manera constante y descentralizada. Esto en pro de una educación para la vida que fomente un compromiso ético y moral de la existencia. En este escenario, la Universidad Autónoma de Occidente realizó un tránsito decisivo. De ahí que se haya convocado este espacio de diálogo entre diversas voces de mujeres, cada una con perspectivas distintas. Las docentes, María del Carmen Muñoz Millán, Valentina Bradbury Jaramillo, Elizabeth Gómez Etayo y Natalia Campo Castro, debatieron con Mayra Alejandra Angulo Correa, Coordinadora Editorial de la UAO, sobre la forma de abordar los asuntos de la innovación con impacto social desde una perspectiva interseccional. Lo cual les permitió ahondar en temas de discriminación, racismo, solidaridad, justicia, garantías, mecanismos efectivos, exclusión social y la necesidad de adaptar y revisar constantemente las políticas y protocolos para reflejar las realidades cambiantes y asegurar su perdurabilidad. Esta entrevista es, entonces, un recurso eficaz al posibilitar información a la mano sobre los asuntos en mención. Diálogo lúcido, complejo y posibilitador a varias voces.

Mayra Alejandra Angulo:

Valentina, nos gustaría que compartieras los desafíos que enfrentaste al diseñar e implementar tanto la Política de Género como el Protocolo de Atención, Prevención y Detección de Violencias Basadas en Género. Además, ¿cómo lograste superarlos?

Valentina Bradbury:

Se han presentado múltiples retos en la construcción e implementación de la Política y el Protocolo, siendo los más significativos durante la implementación. Sin embargo, quisiera abordar ambos momentos.

En la fase de construcción, uno de los principales desafíos fue tomar la decisión de proceder, ya que se venían gestando diversas iniciativas e impulsos. La profesora Elizabeth Gómez lideró varias de estas iniciativas. Esto implicó la formación de un equipo interdisciplinario con representación de la comunidad universitaria y con la competencia e idoneidad necesarias. Además, se tuvo que designar el tiempo y los recursos necesarios.

Otro reto fue conciliar las diversas discusiones, expectativas y valores de los miembros del equipo, la comunidad universitaria y la institución. La Corte Constitucional ha reconocido la importancia de los movimientos y colectivas estudiantiles en la exigencia de construcción de protocolos y políticas dentro de las universidades. En la Universidad Autónoma, las estudiantes y las colectivas fueron participativas en exigir la construcción de protocolos y políticas para una universidad más inclusiva que garantizara los derechos de todas las personas independientemente de su género o de su orientación sexual.

En cuanto a la implementación, diseñamos herramientas y canales, involucramos enfoques y principios, pero enfrentamos complejidades cuando la política se encontró con la realidad

del contexto universitario. Uno de los retos ha sido priorizar las líneas de acción, enfocándonos principalmente en la atención a las violencias basadas en género y en la información, sensibilización y formación.

Además, hemos tenido que adaptar medidas de acompañamiento a casos específicos, respetando principios como la autonomía, la confidencialidad y la no neutralidad. Muchas veces, las víctimas no pueden denunciar por miedo a represalias, lo que nos enfrenta a limitaciones y dificultades significativas. Implementar medidas y alternativas efectivas también ha requerido una asignación significativa de recursos para lograr una transformación y construir un campus seguro.

Mayra Alejandra:

Elizabeth, hablemos de la innovación con impacto social para aunarla con lo que nos acaba de contar Valentina. ¿Cómo puede ésta contribuir al abordaje de problemáticas sociales? ¿Podrías compartir tu experiencia en relación con la innovación con impacto social, asuntos de género, interseccionalidad e inclusividad, y brindarnos algunos ejemplos?

Elizabeth Gómez:

La innovación con impacto social nos permite transformar vidas, entornos y mentalidades. Es crucial que la Universidad como institución, como productora de conocimiento de alto impacto, participe de manera dinámica en estas transformaciones. Aunque esta idea no es nueva, muchas universidades generan conocimiento que, a pesar de sus buenas intenciones, no conecta con realidades para generar transformación.

En la Universidad Autónoma de Occidente, decidimos, como parte de nuestro plan de desarrollo 2015-2030, ser una Universidad de y para la comunidad. Reflexionamos sobre cómo la comunidad no está solo fuera de los muros universitarios, sino también dentro. Muchos de nuestros estudiantes provienen de sectores populares y reconocemos la necesidad de transformaciones internas. La Política de Género es un componente crucial en esta transformación interna, ya que estudiantes, colaboradoras, colaboradores, profesoras y profesores, somos parte de la sociedad y de diversas comunidades.

La innovación no es solo inventar algo nuevo, sino también transformar y avanzar. Implementar una Política de Género puede no ser innovador per se, pero adaptarla y enfrentar los desafíos de su implementación dentro de nuestra Universidad sí lo es.

Un ejemplo de innovación social es el proyecto “De la huerta a tu mesa”, que articula la cuádruple hélice: Estado, Academia, empresa privada y comunidad. En este modelo, trabajamos con la comunidad desde el diseño del proyecto, estableciendo un diálogo de saberes y una relación horizontal. Este proyecto surgió en el contexto de la pandemia y el

estallido social en Cali, donde las huertas urbanas se convirtieron en una solución innovadora, no por ser una idea nueva, sino por adaptarla a nuestro contexto.

Este proyecto involucró a personas de diferentes sectores económicos y promovió ideas de economía circular en el que las mujeres tuvieron un protagonismo importante, pues se organizaron, lideraron y compartieron saberes ancestrales. Además, se involucraron nuevas generaciones, promoviendo la participación de niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Algo que amerita ser resaltado es la mejora de la salud mental y el cambio positivo de vidas a raíz del contacto con la tierra.

Mayra Alejandra:

Natalia, nos gustaría conocer tu perspectiva sobre la relación entre innovación, impacto social, temas de género, artes y enfoque inclusivo. ¿Cómo puede esta relación inspirar a la comunidad universitaria y ser un escenario ideal para construir ciertos lugares de enunciación?

Natalia Campo Castro:

Hegemónicamente, las artes han sido vistas sólo como medios de disfrute, recreación y contemplación. Y se ha desconocido su potencial significativo para la innovación social, la transformación y la producción de nuevo conocimiento, especialmente en el contexto académico y universitario. Las artes tienen un lugar de movilización, aporte, agenciamiento y enunciación. Generan conocimiento sensible que contribuye a la comprensión del sentido profundo de la vida, a la vez que responden preguntas sobre nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos, cuestiones que otras disciplinas responden de una manera distinta.

En la Universidad, hemos realizado proyectos significativos, como el que se llevó a cabo en el suroccidente colombiano, donde nos pensamos la ética y la estética como generadores de nuevo conocimiento en la región y trabajamos con comunidades de diferentes regiones, aprendiendo juntos y reconociendo la labor y los aportes de las comunidades en la construcción de tejido social. Al posicionar a la Universidad como un actor más dentro de una red de comunidades, organizaciones, instituciones y personas, logramos resultados productivos.

En el ámbito de la creación, la Universidad ha liderado procesos en el campo cinematográfico, permitiendo una comprensión más profunda de situaciones sociales y de la memoria de las comunidades. Las producciones cinematográficas no sólo preservan y conservan la memoria, sino que también contribuyen al re-aprendizaje de lo propio (olvidando lo impuesto) y a la creación artística y audiovisual en relación con la innovación social.

Mayra Alejandra:

María del Carmen, nos puedes agregar unas texturas distintas a este tejido. Nos gustaría saber cómo se pueden abordar temas de desigualdades y etnia. Hablemos del no reconocimiento de la mujer, especialmente negra, desde la innovación social en el ámbito académico y en la sociedad en general.

María del Carmen Muñoz Millán:

En el ámbito académico y social, nos encontramos por ejemplo con estudiantes que viven estas desigualdades. Resulta, además, que a menudo se asocia la innovación exclusivamente con áreas que involucran desarrollo tecnológico o ingeniería, dejando a las Humanidades en un segundo plano donde la innovación parece difusa. Sin embargo, desde la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, hemos estado desarrollando enfoques innovadores para abordar y visibilizar estas situaciones de desigualdad.

Hemos integrado estas temáticas en nuestros cursos, por ejemplo, en Formación Ciudadana, explorando las interseccionalidades presentes y haciendo conscientes a los miembros de nuestra comunidad acerca de las desigualdades persistentes en perspectiva de género. Es vital reconocer que la innovación no es exclusiva de ciertas ciencias y que las comunidades han estado proponiendo diferentes enfoques de innovación social desde hace mucho tiempo.

Las universidades tenemos la responsabilidad ética de unirnos a estos esfuerzos y de integrar el conocimiento sobre perspectiva de género y desigualdades en todas las carreras, permitiendo así que la innovación se proyecte en proyectos que aborden y consideren estas problemáticas.

Mayra Alejandra:

¿Cuáles serían los límites éticos de la innovación con impacto social?

Valentina:

Las Humanidades son fundamentales para abordar esta cuestión. He explorado en mis cursos los sesgos raciales y de género presentes en la inteligencia artificial. La percepción de la ciencia y la tecnología como proveedoras de verdades absolutas y neutrales es un error, ya que los algoritmos se construyen a partir de datos que reflejan nuestros sesgos socioculturales. Por ejemplo, sucede que en las traducciones, palabras en inglés sin género específico se traducen al español con un género asignado, reflejando sesgos de género. Es crucial involucrar disciplinas como la sociología, la ciencia política, la antropología y la historia para entender y

analizar las formas de dominación que generan estas innovaciones y revisarlas en su conjunto.

Elizabeth:

En las Ciencias Sociales se ha discutido la diferencia entre acción con daño y acción sin daño. La presencia de académicos ya genera un impacto y es crucial ser conscientes de ello y buscar reducir los daños de nuestras intervenciones. Un ejemplo es nuestro proyecto “Removiendo barreras para la incorporación, retención y avance de mujeres en el campo STEM e industrias verdes”, áreas fundamentales para cerrar la brecha de género. Al trabajar con comunidades rurales y campesinas lideradas por mujeres, hemos logrado hacer intervenciones que minimizan el daño y hacen visible lo invisible, promoviendo el diálogo y la participación sin generar afectaciones familiares. En el universo de las desigualdades de género, un gran aporte para cerrar la brecha de género, que contiene un universo de desigualdades, este campo STEM puede aportar. En áreas por ejemplo como la ingeniería, hay una estadística y es que el 70% de la población es masculina, y el 30% población es femenina; esto nos impulsa

**Mayra
Angulo**

**Valentina
Bradbury**

**Elizabeth
Gómez**

a promover proyectos para cerrar la brecha de género, que es un algo que ya propuso la Unesco.

Es crucial aspirar a una relación más horizontal con los y las demás, aunque nunca podremos ponernos completamente en el lugar de la otra persona. Es vital reconocer esto y brindar una voz a esas personas, empoderándolas y abriendo la posibilidad de que los proyectos tengan continuidad y sostenibilidad. Hemos aprendido bastante, pero aún queda mucho camino por recorrer en relación con estos procesos éticos.

María del Carmen:

Los límites éticos deben considerar las prácticas sociales, culturales e identitarias de cada territorio y comunidad. A menudo, desde la Academia o desde instancias gubernamentales, proponemos soluciones que creemos beneficiosas para una comunidad, sin considerar que estas pueden resultar dañinas o generar conflictos. No debemos imponer lo que creemos que podría ser útil. La innovación social siempre tendrá consecuencias y es fundamental devolver

a las personas la posibilidad de decidir qué hacer después de la implementación de estas innovaciones, especialmente cuando estas generan discusiones en algunas comunidades.

Mayra Alejandra:

María del Carmen, ¿cómo podrían la política y el protocolo adaptarse para ser más sensibles a estas realidades y evolucionar para superar los sesgos, poder quitarse la cortina de humo y atender las realidades de nuestro entorno?

María del Carmen:

La formulación de la política de género lleva consigo un análisis histórico sobre la necesidad de su implementación en las universidades. Sin embargo, la puesta en práctica y la definición de líneas de acción a menudo se ven relegadas debido a la necesidad de atender situaciones urgentes, como los numerosos casos de Violencias Basadas en Género. Además, existen limitaciones relacionadas con la inversión y los recursos necesarios.

**Natalia
Campo**

**María del Carmen
Muñoz**

La Universidad está avanzando en diversas temáticas como la inclusión, visibilizando casos interseccionales relacionados con la salud, la discapacidad, la etnia, los estratos sociales y las capacidades cognitivas o psicológicas. La política de género podría fortalecer aún más estos aspectos. Aunque actualmente el enfoque principal es la violencia de género, aún necesitamos abordar temas como la discriminación, el racismo, la exclusión social y las prácticas culturales.

Por ejemplo, en algunas comunidades afrodescendientes, ciertas prácticas culturales, como el piropo, son vistas de manera diferente. Además, debemos reflexionar sobre la representación de profesores, profesoras y estudiantes de diferentes etnias dentro de la Universidad y preguntarnos por qué no hay más diversidad.

La política de género establece bases sólidas para abordar no solo las violencias de género sino también la inclusión. Recientemente, hemos reflexionado sobre la construcción del discurso racista y cómo se mantiene en la actualidad, observando, por ejemplo, cómo los roles de trabajo de limpieza en muchas instituciones son ocupados predominantemente por personas negras. Que los y las estudiantes puedan observar, cuestionar y visibilizar estas situaciones es un paso significativo.

Mayra Alejandra:

¿Cómo se puede asegurar la perdurabilidad a largo plazo de estas iniciativas y consolidar una visión que integre las posturas coyunturales de los y las estudiantes en la Política y el Protocolo?

María del Carmen:

Insisto en la importancia de la visibilización. A menudo, se cree que el racismo y otras formas de discriminación son externas o se limitan a las redes sociales, pero están presentes en todas partes. Todos y todas, en algún momento, reproducimos estas discriminaciones y es crucial

ser conscientes de ello. Por ejemplo, cuando preguntamos a qué lugares nunca iríamos y nombramos las zonas marginadas. Esas son formas de reproducción.

Elizabeth:

Existen leyes que promueven la equidad y, aunque el tiempo jurídico no coincide con el tiempo social o cultural, estas leyes nos proporcionan un punto de partida. La acción afirmativa, por ejemplo, es crucial para garantizar la diversidad en las universidades. La educación y la representación de profesores y profesoras de diferentes etnias y géneros también son fundamentales para cambiar los referentes de las nuevas generaciones. Hay que repensar situaciones como por ejemplo cuando queremos traer invitadas y no se les valida su sabiduría ancestral, sino que se les exige un título académico. Hay que hacer una serie de ajustes para que la dinámica universitaria se transforme. Esto es, ser conscientes de las complejidades, pero también de las esperanzas.

Natalia:

La educación y formación en temas de inclusión y equidad son vitales para asegurar la perdurabilidad de estas iniciativas. El feminismo y otros movimientos deben continuar existiendo hasta que logremos una inclusión total y eliminemos todas las formas de Violencia de Género.

Valentina:

Es una pregunta importante. El protocolo requiere revisiones y actualizaciones periódicas para adaptarse a la complejidad de la realidad social y las diversas situaciones de violencia que se presentan. Para que estas políticas sean sostenibles, es necesario construir compromisos, asignar responsabilidades y destinar recursos. Además, es un desafío comprometer a diferentes instancias de la Universidad, muchas de las cuales están en proceso de formación en el enfoque de género, y asegurar su compromiso con la comunicación y la investigación.

“ **En el ámbito académico y social, a menudo se asocia la innovación exclusivamente con áreas que involucran desarrollo tecnológico o ingeniería, dejando a las Humanidades en un segundo plano donde la innovación parece difusa. Sin embargo, desde la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, hemos estado desarrollando enfoques innovadores para abordar y visibilizar estas situaciones de desigualdad.** ”

Mayra Alejandra:

Elizabeth, las barreras de género en STEM son ampliamente reconocidas. Compártenos estrategias que consideres efectivas para inspirar a más mujeres a participar en campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Elizabeth:

Les comento algunas que hemos puesto en marcha. Tenemos un taller que se llama Mi científica favorita, parte de la premisa de que las referencias científicas suelen ser masculinas. Entonces esta iniciativa permite que las niñas busquen y encuentren referencias científicas femeninas. Una anécdota: en una sesión, una de las chicas dijo “yo seré la próxima científica colombiana”. Eso demuestra lo que estamos logrando. Por otro lado, tenemos una exposición itinerante que se llama Mujeres visibles, la estrategia es similar, pero en otro formato. Allí destacamos ingenieras que, aunque son de la comunidad académica cerna, no son visibles. Además, empezamos a hacer énfasis en la interseccionalidad. Les cuento que hace un tiempo tuvimos una reunión aquí en la

Universidad en la que se dialogaba sobre “los investigadores”, lo que me llevó a preguntar por “las investigadoras. A partir de allí, revisamos las estadísticas y descubrimos que las que más investigan son las mujeres. Y, por último, Mujeres que inspiran, en este espacio, las científicas que ya están posicionadas se encuentran con mujeres en formación y les comparten sus experiencias, las inspiran. Todo esto no es fácil en la comunidad académica, pero poco a poco lo vamos haciendo. Reitero, la acción afirmativa impulsa, es sumamente relevante.

Mayra Alejandra:

Valentina, sabemos que las políticas y los protocolos pueden ser percibidos como estáticos. ¿Cómo podemos adaptarnos a la necesidad de evolución y cambio en nuestro contexto y sector? Y ¿cuáles serían estos indicadores tangibles de éxito o impacto en la universidad?

Valentina:

Efectivamente, los protocolos pueden parecer estáticos, pero nuestras experiencias nos han mostrado la necesidad de revisiones y actualizaciones periódicas. Esto se debe a los nuevos aprendizajes que adquirimos al tratar diferentes casos. Además, necesitamos desarrollar estrategias de difusión y visibilización, lo que requiere recursos y esfuerzos institucionales.

En cuanto a los indicadores, las Violencias Basadas en Género han sido predominantemente analizadas de manera cualitativa. Sin embargo, la implementación de canales y rutas ha generado una gran cantidad de información en cifras y estadísticas. Esto nos permite entender los patrones de violencia de género y de conducta dentro de los contextos universitarios y reconocer las características específicas de estos tipos de violencia. Por ejemplo, el acoso sexual es predominante, tanto en este como en otros contextos. Y, además, es de las formas más naturalizadas.

En relación con la igualdad de oportunidades, existen desigualdades de género significativas en la investigación. Aunque hay una mayor participación de mujeres en los niveles de pregrado y posgrado, esta desigualdad persiste en otros niveles, como la participación de mujeres investigadoras y la autoría de publicaciones en investigación.

Estamos trabajando en estrategias para atraer y retener a estudiantes mujeres en campos como las ingenierías, donde su participación es menor. Hemos establecido una serie de indicadores en el protocolo que presentan grandes retos para la Universidad en términos de sus sistemas de información. Aún estamos en las fases iniciales de implementar un enfoque intercultural e interseccional y de analizar la interseccionalidad en las Violencias Basadas en Género y en las desigualdades de género.

Finalmente, en términos de innovación, estamos desarrollando un flujograma para la sistematización efectiva de todas las acciones y medidas de protección relacionadas con casos de Violencias Basadas en Género, ya que aún existe una deficiencia a nivel internacional, regional y nacional en la medición de estas violencias.

Mayra Alejandra:

Este espacio brinda posibilidades de miradas profundas respecto al asunto que nos convoca y nos orienta a forjar un camino hacia una educación superior más equitativa y transformadora. Algunas aspiraciones a raíz de este diálogo: que la vida y el futuro permanezcan en nuestros espacios y se logren estos entramados de prácticas que exploran la diversidad y la pluralidad de significados. Que construyamos otras narrativas desde el aquí, desde el ahora, desde la integralidad. Que emerjan y se hagan visibles los vínculos existentes entre relatos del pasado, del presente y del futuro como creación de una experiencia innovadora y reparadora de las comunidades mientras se indaga sobre los distintos modos en que a lo largo del tiempo se ha entendido un relato y un tejido UAO.

“ **Implementar una Política de Género puede no ser innovador per se, pero adaptarla y enfrentar los desafíos de su implementación dentro de nuestra Universidad sí lo es.** ”

La divulgación de la ciencia como agente de cambio e impacto social

**José Julián
Serrano Quimbaya**

Jefe Unidad de Visibilización y Divulgación
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación
y Emprendimiento

✉ jserrano@uao.edu.co

[ORCID 0000-0001-8764-202X](https://orcid.org/0000-0001-8764-202X)

[Linked In](#)

“ Las redes sociales digitales científicas suponen un nuevo punto de encuentro para los investigadores y un instrumento de primer orden para la promoción del conocimiento. ”

En los últimos años la divulgación de la ciencia, la tecnología y la Innovación ha experimentado una profunda transformación debido en buena medida a la manera en que asumimos las relaciones sociales, a la forma como abordamos la información científica y tecnológica y al acceso a desarrollos técnicos cada vez más presentes en la vida cotidiana, a la facilidad del acceso a la información gracias a la multiplicidad de canales y formatos que afecta a los usuarios mediante plataformas digitales de visualización, de las propias redes sociales y de las denominadas redes sociales digitales científicas a las que cada vez más están migrando tanto autores como usuarios de información de ciencia.

Este conjunto de información, que como se dijo antes no se suscribe a un formato determinado, está compilado en los llamados recursos digitales que han modificado significativamente la forma en que los investigadores y académicos producen, comunican y acceden a los resultados de una investigación.

Las redes sociales digitales científicas suponen un nuevo punto de encuentro para los investigadores y un instrumento de primer orden para la promoción del conocimiento. (González-Díaz, Iglesias-García, & Codina, 2015) (2015).

“ Los medios de comunicación masivos deben hacer parte de este ecosistema con información al público general sobre los desarrollos científico-tecnológicos y establecer una relación entre la ciencia, el acceso al conocimiento e incentivar la participación de sus audiencias en diálogos de ciencia. ”

Cada una de las plataformas ofrece posibilidades distintas, bases de datos, repositorios y agregadores digitales, estos últimos con contenido en acceso abierto, pagado o híbrido, en diferentes formatos tales como PDF, html, xml, Wcag, audiovisual, e-Pub, entre otros, son en todo caso complementarios y deben garantizar además de la visibilidad, la trazabilidad y la disponibilidad la interoperabilidad con otros sistemas de investigación. La administración de la información, la identificación única y permanente, el monitoreo de citas y el favorecimiento del trabajo colaborativo son también un factor clave que afecta de manera directa el impacto social.

Entre los recursos digitales más destacados se incluyen plataformas de aprendizaje en línea, aplicaciones móviles, blogs educativos, podcasts, entre otros, cada uno con potenciales formas de conectar y de ser objeto de medición, asunto que no puede desconocerse pese a que estas plataformas no se consideren, necesariamente, dentro del factor de impacto tradicional.

Un aspecto importante que caracteriza este tipo de contenido y la forma en que está dispuesta la información es que evita, en su gran mayoría la hiper especialización de contenidos y, por el contrario, al menos en las primeras capas de cada argumento, se comparte información general que sea atractiva para lectores de diferentes perfiles, buscando un mayor engagement con el contenido compartido y con la propia plataforma o la fuente de consulta.

Este contexto ha permitido audiencias ampliadas y ha facilitado la comunicación científica mediante la posibilidad no solo de la exposición permanente de avances, de hallazgos y usos de la información, sino que mantiene visible, garantiza la trazabilidad y la permanencia en el tiempo de la producción científica, independientemente de las plataformas y/o formatos en los cuales se presenta dicha producción derivada del trabajo de profesores

investigadores de universidades y/o de centros de ciencia y desde luego los resultados producto del diálogo de saberes.

En este punto es necesario mencionar algunos movilizados que son afines entre divulgadores de ciencia, que tienen en su centro de acción la transformación de sociedades mediante la accesibilidad y la comprensión, el fomento del pensamiento crítico, el establecimiento de conexiones emocionales con la ciencia y la obligación de desmitificarla y de provocar la inclusión. En otros espacios como los relativos a la comunicación pública de la ciencia y la tecnología, los medios de comunicación masivos deben hacer parte de este ecosistema con información al público general sobre los desarrollos científico-tecnológicos y establecer una relación entre la ciencia, el acceso al conocimiento e incentivar la participación de sus audiencias en diálogos de ciencia.

En palabras Anabel Sánchez del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales, CREAM, de Barcelona “el impacto social vuelve a poner el foco en la contribución social de la

investigación, promoviendo que la excelencia científica ayude a afrontar los retos globales de la sociedad y que involucre a la ciudadanía en la investigación y genere cambios sociales”.

El papel transformador del impacto social se concentra en las comunidades, y la divulgación científica surge como una estrategia efectiva para enfrentar los desafíos sociales que demandan comprensión por parte de la sociedad. Esta estrategia posibilita que las llamadas comunidades científicas se relacionen directamente con sectores más allá del entorno académico, con la participación de los ciudadanos en la investigación.

En la actualidad, la función de las comunidades no solo implica el suministro de información, datos y la interpretación de realidades complejas, sino también involucra a los ciudadanos en procesos de orden metodológico en la construcción y dinamización de proyectos y de orden pedagógico para socializar resultados; en un escenario el ideal el impacto social y la divulgación garantizan la toma de decisiones informada y privilegian el diálogo de saberes.

“ En un escenario el ideal el impacto social y la divulgación garantizan la toma de decisiones informada y privilegian el diálogo de saberes. ”

Te contamos sobre nuestras publicaciones UAO

Programa Editorial

Universidad Autónoma de Occidente

**Mayra Alejandra
Angulo Correa**

Coordinadora Programa Editorial,
Universidad Autónoma de Occidente

✉ maangulo@uao.edu.co

[Linked In](#)

www.editorial.uao.edu.co

 Programa
Editorial

Universidad Autónoma
de Occidente

Declaración de Luz

¿Tiene usted un espíritu joven y le gusta la curiosidad? Imagine, entonces, una trenza tejida entre un escritor, un físico, un diseñador y una diseñadora gráfica. Una trenza que tiene imaginación, sensibilidad, cuatro discursos, o cinco, con el de doña Luz, una señora popular que cuenta todo lo que a ella (siendo no cualquier luz) le ha atravesado. De esa combinación no sale algo sencillo, y como a usted no le gusta lo sencillo, pues mejor. Sale algo muy atractivo, para mentes brillantes, científicas, creativas, coloridas que van a tener la oportunidad de leer, por un lado, una voz científica que tiene bien cimentadas las bases de todos sus argumentos, y una muy caleña que conecta con otras formas de entender el mundo. Vaya que la luz tiene sus secretos y sus misterios, por eso también el lenguaje gráfico es fundamentalmente particular aquí. Mejor dicho, “es que una cosa es ver y otra es contar”.

Ecos visuales

Esta creación te pone de cara a las realidades de la vida (y sus particulares formas de actuar) desde un lenguaje poético y fotográfico. Te pongo un poco en contexto: una fotógrafa, que desde niña ha sentido pasión por esta labor, viaja a México a realizar su maestría en Artes Visuales con orientación en fotografía y realizando un gran proceso fotográfico, tiene un accidente que la deja sin visión.

Después de un largo proceso de autoreconocimiento y reconocimiento de la situación, empieza el tacto a imitar la pupila, sin rojos ni verdes. Los jaldes. Una autorreferencia que atraviesa la piel y que salva los poros.

La fotografía no es sólo para ser vista, por eso este libro nos llevó a adentrarnos, como editorial, en el universo braille. ¿Algún otro motivo para que te intereses en Ecos Visuales? Ah, y, por si fuera poco, existe en audiolibro.

Qué hubiera sido de

¿Cómo le va a usted cuando tiene que contar algo propio? Tan suyo tan suyo que, como dicen por ahí, “se le escapan las palabras”. Pues bien, le cuento que a las personas que escribieron “Qué hubiera sido de”, no les tiembla el espejo cuando tienen que mirarse de frente y hacer relatos autobiográficos. Son estudiantes universitarias/os y de últimos grados de la educación fundamental (10 y 11) que utilizan las letras para plasmar su identidad (o la búsqueda de ella), dejar entre tinta y olor lo que son, lo que les duele, lo que les pasa, les descoloca del mundo y les hace ser humanos.

La emigración que arranca la piel, la enfermedad, el amor romántico, la homofobia, el existencialismo sartreano se asoman por ahí con esa náusea de la vida que se compensa un poco cuando se escribe. Pero también eso otro posibilitador que sale a flote y e invita a abrazar la existencia hecha fantasma y a reconocer que, después de todo, ni siquiera se ha

Con el corazón en el territorio

¿Qué es poner, o tener, el corazón en el territorio? ¿Qué implica? ¿El territorio de quién? ¿Qué viene a la cabeza cuando se piensa en el suroccidente colombiano? Emergen modos otros posibles. Surge la estética, el arte y la creación como posibilidad de preservar las vidas, las historias, las tradiciones, las culturas. Abrirse camino en el intercambio de conocimientos por medio de expresiones que van más allá de lo no dicho para contar a vivas voces. ¿Qué sería de estas realidades si no pudieran expresarse? Especialmente las de cuatro localidades ubicadas en los departamentos de Putumayo, Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Un sentido relacionar, práctico y cultural que se configura a nivel colectivo, comunitario y solidario en los procesos estéticos investigados.

Enseñanza basada en tecnologías interactivas digitales aplicadas al entrenamiento de trabajo en alturas

Este libro presenta una forma particular de mostrar que hay otras formas de aprender sobre el entrenamiento de trabajo en alturas, mediante los Juegos Serios (JS), una tecnología interactiva con fines no solo de entretenimiento, sino también de enseñanza interactiva y dinámica. Perfecto para personas que realizan trabajos en alturas y lo quieren hacer de forma segura.

Su estructura da cuenta de cómo se relacionan los juegos serios con la seguridad industrial, propone una metodología interactiva que se puede usar en las capacitaciones de trabajos seguros en alturas y plantea un análisis de su efectividad.

Así las cosas, las personas que realizan este tipo de trabajos en alturas pueden sacarle provecho a las grandes utilidades del aprendizaje interactivo, lo que les permitirá aumentar sus ingenios, motivación, el modo en que se desenvuelven de forma comprometida, práctica, coherente y atenta en sus labores profesionales.

Consíguelos en
www.editorial.uao.edu.co

Mecánica de Fluidos para Ingeniería Ambiental

No hay mejor forma de terminar esta sección que recomendando *Mecánica de fluidos para ingeniería ambiental*, una guía de estudio muy práctica para futuros y futuras ingenieras que se capacitan en temas de mecánica de fluidos ambiental y su relación con la hidráulica.

Para su estructura, los autores pensaron en exponer los conceptos básicos y esenciales que necesitan aprender muy bien en su exitosa formación profesional, agregar una serie de problemas resueltos y un apartado de problemas que sirven para que los y las estudiantes pongan en práctica lo aprendido.

Adicionalmente, brindan un capítulo específico aplicado a los reactores ideales medioambientales, en tanto que se constituyen como una herramienta esencial en el análisis integral de problemas en Ingeniería Ambiental. Así las cosas, presentan el tipo de reactor y sus condiciones de operación de forma precisa para cada problema.

+Ciencia

**Mayra Alejandra
Angulo Correa**

Coordinadora Programa Editorial,
Universidad Autónoma de Occidente

✉ maangulo@uao.edu.co

[Linked In](#)

“ Nuestra última versión de *Ciencia al Campus* tuvo como eje central el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, e hicimos énfasis en el reconocimiento de las niñas y mujeres negras. ”

Ciencia al Campus

Nuestra última versión de Ciencia al Campus tuvo como eje central el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, e hicimos énfasis en el reconocimiento de las niñas y mujeres negras.

Algunas de nuestras invitadas UAO fueron Jenny Daira Maturana Angulo, Paola Vásquez, Elizabeth Gómez Etayo, Marisol Gordillo, Nancy Vásquez Sarria, Diana Giraldo, e invitadas externas como Brigette Taryn Cortés Ortiz de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, Yussy Daniela Ayala Rentería y Valentina Grueso Vallecilla de la Universidad del Valle.

“ **Hicimos énfasis en las posibilidades que tienen nuestras mujeres y niñas de acceder y participar en igualdad de condiciones en la educación, el desarrollo y la promoción en empleos y trabajos decentes.** ”

Con todas ellas, se dio un debate, lúcido, crítico y abierto en una zona al aire libre de nuestro campus. Estas mujeres que hacen ciencia contribuyen al desarrollo del país a través de su actividad académica e investigativa y son semilla que inspira a otras mujeres. Lo que nos permitió estar en pro de los objetivos de la ONU de conectar a la comunidad con las mujeres y las niñas en la ciencia y a su vez fortalecer las redes entre la ciencia, la política y la sociedad para indagar estrategias orientadas a mejorar su futuro. Adicionalmente, hicimos énfasis en las posibilidades que tienen nuestras mujeres y niñas de acceder y participar en igualdad de condiciones en la educación, el desarrollo y la promoción en empleos y trabajos decentes.

Cada una mostró sus investigaciones y, a la vez, se cuestionó sobre algunas preguntas que orientaron la conversación:

- ¿Recuerda algunas experiencias que en su infancia le hicieron pensar que no podría ser científica?

- ¿Qué implica para una mujer ser científica? Teniendo en cuenta condiciones como la etnia, condición social, orientación sexual y demás factores que influyen significativamente.

- ¿Consideran que las ciencias sociales y humanas son debidamente reconocidas como ciencia?

- ¿Qué tipo de comentarios les han hecho sus compañeros de trabajo? Varones, por ejemplo.

- ¿Dónde están las mujeres científicas? Pensando en Ana Mendieta.

En el espacio, marcamos la disrupción desde el inicio, pues cada una de ellas se dio a conocer no solamente por su perfil académico, sino por la relación del mismo con su condición humana, ética y moral.

Y, como si fuera poco, asumimos el reto de vincular el arte a la ciencia y contar la ciencia desde el arte. Para ello, hicimos una puesta en escena en la que mostramos de qué otra forma se puede hacer ciencia para contrarrestar la dominancia de algunas disciplinas sobre otras.

Ciencia pa' vos

Sabemos que a veces (casi siempre) mientras conduces, preparas tu desayuno, organizas tu hogar o simplemente estás descansando, quieres una compañía que te hable sobre temas de tu interés, sobre los que desconoces o los que te llaman la atención, como ciencia, por ejemplo. Una compañía que más que la visual, requiera tu atención auditiva, las emociones que “entran por tus oídos”, la sensibilidad al descubrir cosas que te impactan con sonidos.

Pues bien, pensando en todo eso creamos un podcast cercano y ameno, para debatir sobre las ciencias, las tecnologías y las innovaciones que hacen parte de nuestros andares diarios. En cada temporada, nos acompaña gente experta en la temática que lo cuenta de una forma divulgativa.

Desde que tenemos registros de la historia de la humanidad, hemos transferido nuestro conocimiento, nos hemos encargado de que nuestro conocimiento no se pierda pues reconocemos la importancia de divulgarlo y transferirlo. De ahí que, en la edición de este año, hablamos sobre la transferencia del conocimiento y cómo se evidencia a través de jóvenes investigadores e investigadoras.

**Disfruta de Ciencia pa' vos
escaneando el código QR**

*Ciencia pa' vos
podcast*

Ciencia pa' vos

¿Cómo te fue con los últimos eclipses? Seguramente recibiste gran cantidad de información, verificada y no, desde diferentes fuentes. Abundaban las dudas, cuestionamientos e incertidumbre por parte de las personas que tienen disciplinas ajenas a la astronomía. ¿Qué podemos saber de la historia de los eclipses? ¿Cómo se producen los eclipses? ¿Qué se puede estudiar durante los eclipses? ¿Afectan los eclipses a las personas? ¿Con qué tiene que ver la duración de los eclipses?

En nuestra última edición de Ciencia pa' vos, respondimos esas preguntas que te hiciste, e incluso las que no, con las voces expertas de Roberto Soto Gallo, David Ramírez y Erminsul Palomino.

**Disfruta de Ciencia pa' vos
escaneando el código QR**

*Ciencia pa' vos
audiovisual*

Innovación social en acción: transformando comunidades con Alianza E

**Lina María
Pérez**

Directora,
Centro de Emprendimiento Sinapsis

✉ lperez@uao.edu.co

[Linked In](#)

Alianza-E es un proyecto desarrollado por instituciones colombianas que busca fortalecer a los emprendimientos familiares en comunidades vulnerables del Valle del Cauca. Con el propósito de mejorar competencias técnicas y blandas, se proporciona capacitación y dotación de insumos para impulsar la sostenibilidad y generación de empleo.

“ Se desarrollan competencias y habilidades a través del proceso de formación realizado en la ruta de innovación y emprendimiento social, liderada por el Centro de Innovación y Emprendimiento Sinapsis UAO. Esta ruta establece seis momentos para el desarrollo de habilidades tanto blandas como duras, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los emprendedores para mejorar sus Famiemprendimientos. ”

Introducción

En el mundo actual, uno de los grandes desafíos es el impacto social, que se ha convertido en una fuerza impulsora para abordar problemas y transformar comunidades. En Colombia, con el estallido social, muchos de estos problemas se hicieron visibles, dejando una tarea grande en términos de educación, empleabilidad, salud, escasez de recursos, entre otros. Dichos desafíos nos dieron la pauta para pensar cómo aportar ese grano de arena para dar solución a estas necesidades, logrando unir a actores clave como Idla, Cedesc, Lasso Suricato, Fundautonoma y la Universidad Autónoma de Occidente para desarrollar un programa que diera respuesta a esta necesidad. Es así como en noviembre de 2022 nace el proyecto Alianza-E, el cual busca fortalecer a los Famiemprendimientos ubicados en las comunas 13, 14, 15 y 16 de la ciudad de Santiago de Cali.

Los Famiemprendimientos se consideran como aquellos emprendimientos desarrollados desde el núcleo familiar. Según el estudio de motivación para emprender realizado por el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Colombia, la gran mayoría de ellos (86,6%) surgen como una respuesta a la escasez de empleo, siendo concebidos con el propósito de garantizar la supervivencia económica. Esta cifra se ha ido incrementando año tras año, siendo las comunidades más vulnerables las que acceden a esta solución.

En la caracterización realizada a esta comunidad, encontramos que estos emprendedores tienen mucho potencial, pero se les debe acompañar para fortalecer competencias blandas y técnicas con el objetivo de que sus proyectos de vida sean sostenibles en el tiempo y generen empleo no solo para ellos, sino también para sus familias y su comunidad.

Alianza E

El proyecto se desarrolla a través de la alianza de instituciones del territorio colombiano, que incluye a Lasso Suricato, Cedesca, Idla y la Universidad Autónoma de Occidente. Su objetivo es “desarrollar capacidades emprendedoras desde el desarrollo del saber, saber ser y saber hacer, a través de una ruta de innovación y emprendimiento para el fortalecimiento de famiempresas y la dotación básica de insumos que mejoren y/o aumenten la capacidad productora del emprendedor mujer u hombre cabeza de familia en las zonas más vulnerables del territorio colombiano”.

La misión de esta alianza es “transformar la realidad económica y social, promoviendo comunidades resilientes, valerosas y emprendedoras a través del aprendizaje individual y colectivo, generando espacios de convivencia pacífica, capacidades económicas y desarrollo de la comunidad”.

Para cumplir el propósito del proyecto, se definen cuatro valores fundamentales: compromiso, responsabilidad, apertura y solidaridad.

El proyecto busca beneficiar a comunidades vulnerables ubicadas principalmente en el departamento del Valle del Cauca y en el territorio colombiano. Los beneficiarios serán hombres o mujeres que sean cabezas de familia con dependientes económicos, cuyo nivel de ingreso sea mensual entre \$100.000 y un (1) SMMLV. Los sectores económicos definidos para participar de la convocatoria son:

- **Alimentos preparados**
- **Misceláneas**
- **Venta de frutas, verduras u hortalizas**
- **Talleres de bicicletas y motos**
- **Artesanías**
- **Peluquerías**

La transformación de comunidades se desarrolla en tres ejes:

- **Formación/Educación**
- **Dotación**
- **Potencialización de**
- **Famiemprendimientos**

SINAPSIS
CENTRO DE INNOVACIÓN
& EMPRENDIMIENTO **UAO**

La formación/educación

Se desarrollan competencias y habilidades a través del proceso de formación realizado en la ruta de innovación y emprendimiento social, liderada por el Centro de Innovación y Emprendimiento Sinapsis UAO. Esta ruta establece seis momentos para el desarrollo de habilidades tanto blandas como duras, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los emprendedores para mejorar sus Famiempresamientos. Se busca con este acompañamiento que estos emprendimientos sean sostenibles a largo plazo y generen un impacto positivo en la economía de estas familias.

Dotación

Se realiza la entrega de insumos relacionados con las Famiempresas con el propósito de mejorar sus procesos o llevar a cabo las adecuaciones necesarias. Para identificar los implementos requeridos por cada Famiempresa, se lleva a cabo una visita a los lugares donde se desarrollan sus emprendimientos, que en su mayoría son lugares propios de residencia. De esta manera, se proporcionan dotaciones que agreguen valor a sus emprendimientos y contribuyan a su crecimiento y desarrollo.

Potencialización de Famiempresas:

Esta fase busca continuar generando valor a los emprendedores mediante la articulación con el ecosistema empresarial de la ciudad en temas asociados a financiación y desarrollo de competencias técnicas. Como resultado de esta articulación, se logra abrir el primer curso técnico de “Comida típica colombiana” en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del cual participarán los Famiempresamientos del sector de alimentos preparados y algunos de sus familiares.

Alianza E ha impactado a 40 Famiempresas de 6 barrios de la Comuna 13 de Cali. De los beneficiados, el 75% son mujeres y el 25% son hombres, quienes han recibido 20 horas de formación, mentorías y dotaciones.

Los sectores económicos en los que se encuentran las Famiempresas son los identificados a continuación:

Conclusión:

Alianza E representa un enfoque integral y comprometido hacia el desarrollo y crecimiento de las personas y comunidades impactadas. A través de un conjunto de estrategias implementadas en el proyecto, se ha logrado avanzar hacia la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Esta iniciativa se ha convertido en un vehículo poderoso para empoderar a cada emprendedor, brindándoles la oportunidad de desarrollar su máximo potencial. El programa no se centra solo en brindar herramientas y capacitación para las Famiempresas, sino que genera sentido de pertenencia y colaboración entre las comunidades impactadas. Cada persona beneficiada por Alianza E se convierte en un agente de cambio e influyente para la transformación de su comunidad; el crecimiento personal de cada emprendedor se convierte en un beneficio colectivo que impulsa el desarrollo social y económico de la región.

• RUTA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL

Emprendimiento con impacto: historias de éxito gracias a Alianza E

**Lina María
Pérez**

Directora,
Centro de Emprendimiento Sinapsis

✉ Imperez@uao.edu.co

[Linked In](#)

Alianza-E es un proyecto desarrollado por instituciones colombianas que busca fortalecer a los emprendimientos familiares en comunidades vulnerables del Valle del Cauca. Con el propósito de mejorar competencias técnicas y blandas, se proporciona capacitación y dotación de insumos para impulsar la sostenibilidad y generación de empleo.

“ Además de potenciar las capacidades de cada una y fomentar su desarrollo profesional, las dos mujeres comprendieron una nueva dimensión: su impacto en la comunidad ”

La presencia de la Universidad Autónoma de Occidente en el ecosistema académico del Valle del Cauca no hace que sea un actor ajeno a la realidad social, económica y cultural de la región, todo lo contrario, desde el núcleo mismo de la institución hay un compromiso con las comunidades más vulnerables de Colombia. De allí que se crearan las condiciones para que naciera Alianza E, una unión estratégica del Fondo de Responsabilidad Social Laso Suricato, el Instituto para el Desarrollo de La Paila, IDLA; la Fundación Centro de Desarrollo Social Comunitario Apolítico, Cedesca; Fundautonoma y la UAO, para impulsar el emprendimiento y generar un impacto positivo en diversas comunidades.

En el año 2022, Alianza E culminó su primera etapa de formación, en las que se dotaron a los participantes de implementos y herramientas fundamentales para potenciar sus negocios, tales como estufas, congeladores, utensilios de cocina, implementos para modistería y peluquería, entre otros.

Para Cindy Olarte, una de las emprendedoras beneficiadas por Alianza E, el haber hecho parte del proceso significó una inyección de vida, después de que su salón de uñas Génesis Belleza tuviera que enfrentar los embates de la pandemia; primero por los confinamientos y después porque el Covid llegó a su hogar, obligándola, en ambos casos a cerrar.

Lo mismo ocurrió con Francheska Manau, una inmigrante venezolana que es dueña de una repostería llamada Mis Tres Bendiciones y que gracias a lo aprendido con Alianza-E pudo expandir sus opciones económicas y ahora trabaja también con su esposo ofreciendo servicio técnico a celulares.

“Me he sentido muy acompañada durante todo el proceso. Además de la capacitación, me brindaron el equipo que necesitaba para mejorar mi servicio, lo que ha hecho que mi negocio crezca de forma más eficiente y con mejor acabado. También me proporcionaron material para mejorar la calidad del servicio que ofrezco. Recomiendo Alianza E porque, además del apoyo económico, el proceso es continuo y siempre están brindándonos acompañamiento, lo cual es muy importante para nuestro crecimiento como emprendedores”, dice Cindy, quien

conoció del programa gracias al voz a voz de sus vecinos y quien recibió clases teóricas y prácticas para mejorar la productividad de su emprendimiento, desde aspectos técnicos hasta habilidades blandas.

En el caso de las dos, recibieron implementos para sus respectivos locales. A Francheska le entregaron una batidora con más fuerza y potencia que le permite avanzar a mayor velocidad, mientras que Cindy recibió un drill para uñas acrílicas que le ayudan a ser mucho más eficiente.

Además de potenciar las capacidades de cada una y fomentar su desarrollo profesional, las dos mujeres comprendieron una nueva dimensión: su impacto en la comunidad. En el caso de Francheska, ella ha venido liderando a un grupo de migrantes para que tengan claridad sobre sus derechos, en especial los sexuales; Cindy dimensionó cómo su local es un punto de referencia en su barrio y cómo puede ayudar a que otras personas tengan unos beneficios similares a los suyos.

“Lo mejor es que aprendimos distintas habilidades, que además podemos replicar. En mi caso, algo que fue de mucha utilidad fueron los consejos para administrar mejor el dinero y no malgastarlo y cómo organizar todo para invertirlo en nuestra producción y mejorar nuestro emprendimiento. Por ejemplo, gracias a estos talleres, pude comprar otro molde y una paleta que necesitaba para mi negocio. También les he transmitido a otros vecinos”, dice Francheska, quien además ha transmitido sus nuevos conocimientos y habilidades a su esposo para, de esta manera, dinamizar la economía del hogar con un negocio paralelo.

“ Cada uno de estos emprendimientos aporta su talento y creatividad para fortalecer la comunidad y generar un impacto positivo en la sociedad. ”

“He sentido una gran mejoría tanto en mi emprendimiento como en el de mi esposo. Participar en estos talleres fue muy útil, y me encantaría volver a participar. Mi esposo también estaría encantado de participar y aprender muchas cosas nuevas para su emprendimiento de celulares”, reconoce.

Por su parte, para Cindy uno de los elementos que más disfrutó fue la nueva noción de sus habilidades y talentos. “Una parte muy enriquecedora de la experiencia fue que algunas capacitaciones se enfocaron en el ser, en autoevaluarnos, en saber cuáles son nuestras habilidades, en qué nos desempeñamos, cosas que uno no activa de manera consciente, pero ahora que los conozco me digo que es verdad que tengo mucha habilidad y varios talentos que debo aprovechar”.

Tanto Cindy como Francheska coinciden en que una parte enriquecedora de la experiencia es la oportunidad de socializar con otras personas y hacer conexiones con otros emprendedores de diferentes negocios.

¿Qué tipo de emprendimientos acoge Alianza E? La variedad es amplia, desde peluquerías, alimentos preparados y misceláneas, hasta venta de frutas, verduras y hortalizas, artesanías, confecciones, y talleres de bicicletas y motos. Cada uno de estos emprendimientos aporta su talento y creatividad para fortalecer la comunidad y generar un impacto positivo en la sociedad.

“ Lo mejor es que aprendimos distintas habilidades, que además podemos replicar. En mi caso, algo que fue de mucha utilidad fueron los consejos para administrar mejor el dinero y no malgastarlo y cómo organizar todo para invertirlo en nuestra producción y mejorar nuestro emprendimiento. ”

UNIDAD DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD UNIVERSITARIA

Sostenibilidad e innovación social: dos fuerzas que potencian nuestro futuro

**Luis Francisco
Amar Cabrera**

Instituto de Estudios para la Sostenibilidad
Universidad Autónoma de Occidente

✉ lfamar@uao.edu.co

[Linked In](#)

**Ana Isabel
Vargas**

Directora de Relaciones Interinstitucionales,
Universidad Autónoma de Occidente

✉ aivargas@uao.edu.co

La agricultura sostenible y la economía circular son ejemplos de la fusión de innovación social y sostenibilidad para resolver problemas complejos, promoviendo prácticas ecológicas y la reutilización y reciclaje de materiales. Estos enfoques desafían a la industria a repensar procesos productivos, maximizando la eficiencia y vida útil de los productos. La confluencia de sostenibilidad e innovación social tiene un potencial transformador indiscutible para moldear un futuro equitativo y sostenible, requiriendo el compromiso de todos los sectores de la sociedad.

**“(…) la innovación social
– innovación sin la cual el
desarrollo sostenible
solo será una simple gran
ilusión, más que un paradigma
en la práctica.” - Nigel John Roome**

La sostenibilidad y la innovación social se han convertido en palabras clave en la búsqueda de soluciones a los problemas globales contemporáneos. La conciencia y la creciente urgencia de los desafíos ambientales, sociales y económicos a los que nos enfrentamos han renovado el interés en cómo la combinación y aplicación de estos dos conceptos en diferentes ámbitos pueden impactar positivamente en la creación de un futuro más sostenible.

Aunque la sostenibilidad pareciera haberse convertido en una moda, es una respuesta necesaria e impostergable ante la creciente presión sobre nuestros bienes naturales, los ecosistemas y las comunidades, en términos de crecimiento y desarrollo. El término podría enfocarse bien en la capacidad de mantener o mejorar la calidad de vida actual sin comprometer la de las futuras generaciones, pero también podría entenderse como la capacidad de equilibrar los ciclos de los bienes naturales del planeta con los ciclos productivos industriales, priorizando las complejas relaciones de vida, y, por supuesto, la vida misma del sistema Tierra, a los procesos industriales. Estas dos visiones, entonces, invitan a gestionar responsablemente los bienes naturales, partiendo de prácticas comerciales éticas y considerando los impactos sociales y ambientales.

La innovación social, por su parte, se centra en encontrar soluciones creativas y efectivas a los problemas sociales y ambientales para generar cambios (prácticas sociales) positivos y sostenibles que mejoren la calidad de vida de las personas y el bienestar de la sociedad en general. Frente a una concepción limitada y reduccionista de que la innovación es aplicable solo en el campo tecnológico y orientada a mercados, surgen conceptos como la innovación social, la innovación inclusiva, la innovación de la base de la pirámide y la eco-innovación para replantearnos asuntos como el acceso inequitativo a bienes naturales escasos, una fuerza laboral que envejece, la degradación ambiental, la crisis climática y la pobreza, entre otros.

La relación entre la sostenibilidad y la innovación social es, pues, profunda y necesaria. Ambos conceptos comparten la aspiración de crear un mundo más limpio y más equitativo, basado en esquemas de economía circular y en tecnologías basadas en la naturaleza, con servicios, educación y oportunidades de trabajo para todos. Para lograrlo, trabajan en sinergia, como lo evidencian los ejemplos que se relacionan a continuación:

Numerosas empresas a nivel global están adoptando prácticas y estrategias innovadoras con el fin de reducir su impacto ambiental y promover la justicia social. Esto incluye la adopción de energías renovables, la gestión responsable de la cadena de suministro, así como la promoción de la igualdad de

género y la diversidad en el lugar de trabajo. Adicionalmente, las empresas ya no buscan únicamente maximizar sus beneficios; en la actualidad, su competitividad y legitimidad dependen, en gran medida, de sus esfuerzos por generar beneficios para la sociedad y el ambiente, partiendo de esquemas de participación activa de todos los involucrados para generar valor compartido. Deben demostrar que hacer negocios de manera ética y sostenible es posible y deseable.

La tecnología —su desarrollo y aplicación responsable— puede propiciar soluciones más eficientes y sostenibles en áreas como la energía, la agricultura, la gestión de residuos y la movilidad. También puede mejorar el acceso a servicios esenciales en comunidades desfavorecidas, contribuyendo así a la igualdad de oportunidades. Un ejemplo de ello es que, en muchas partes del mundo donde las comunidades marginadas carecen de acceso a la electricidad, el desarrollo de sistemas de energía renovable descentralizados, como paneles solares y microturbinas eólicas, proporciona electricidad limpia y asequible a estas comunidades. De esta manera, se mejora el bienestar de las personas, al tiempo que se reduce la dependencia de fuentes de energía contaminantes. Asimismo, al comprender la complejidad sistémica de la naturaleza, se pueden construir soluciones basadas en la naturaleza, donde la tecnología desempeña un papel articulador que potencia los elementos de la naturaleza con las comunidades y saberes sociales en función de problemas reales, complejos y desafiantes.

“ **Debemos comprender que la sostenibilidad y la innovación social no son conceptos abstractos; representan un camino hacia un futuro mejor para todos nosotros y para las generaciones venideras.** ”

La educación desempeña un papel crucial en la promoción de la sostenibilidad y la innovación social. Las universidades y las instituciones educativas, en general, están incorporando cada vez más estos temas en sus programas académicos. Esto, además de preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos globales, los inspira a convertirse en agentes de cambio y a desarrollar soluciones innovadoras. Es decir, los empodera y promueve un sentido de comunidad y participación cívica que es fundamental para que los cambios sean, en sí mismos, sostenibles.

La agricultura sostenible es otro ejemplo de cómo la innovación social y la sostenibilidad se combinan para abordar problemas complejos. A través de prácticas agrícolas cada vez más ecológicas, como la agricultura de conservación y la agroecología, se permite aumentar la productividad de los cultivos y, al mismo tiempo, preservar los bienes naturales, reduciendo, por ejemplo, la erosión del suelo y las huellas hídricas y de carbono.

Por otro lado, la economía circular es un enfoque innovador que promueve la reutilización, el reciclaje y la reducción de residuos. Consiste en mantener los productos y materiales en uso durante el mayor tiempo posible, retando a la industria a repensar los procesos productivos basados en la eficiencia de los bienes naturales, en eliminar elementos, productos o empaques de un único uso, en reducir los desechos y maximizar la vida útil de sus productos, entre muchos otros elementos que, en otras palabras, se basan en la circularidad.

A la luz de lo anterior, el potencial transformador que resulta de la confluencia de sostenibilidad e innovación social es indiscutible. Son fuerzas poderosas, capaces de moldear un futuro más sostenible y equitativo, pero requieren del compromiso y la participación activa de todos: los gobiernos, las empresas, las organizaciones sociales y los individuos. Juntos, podemos construir un mundo en el que la prosperidad económica,

la equidad social y la preservación del ambiente vayan de la mano. Debemos comprender que la sostenibilidad y la innovación social no son conceptos abstractos; representan un camino hacia un futuro mejor para todos nosotros y para las generaciones venideras.

“ La innovación social, por su parte, se centra en encontrar soluciones creativas y efectivas a los problemas sociales y ambientales para generar cambios (prácticas sociales) positivos y sostenibles que mejoren la calidad de vida de las personas y el bienestar de la sociedad en general. ”

SOCIEDAD, CULTURA Y TECNOLOGÍA

Mariposas de metal, la innovación con enfoque social

**Enrique
León Villeda**
Consultor
Internacional

Se trata de una mezcla de un tejido social cambiante y a veces vulnerable, que se ampara, crece y prospera con los descubrimientos que genera la ciencia y la tecnología en un formato de innovación.

“ *La innovación social rinde frutos, pero para que funcione debe dejar atrás cualquier tentación de asistencialismo o creencia de superioridad moral y cumplir con un requisito fundamental: entender la naturaleza compleja y a veces delicada de los retos sociales que busca solucionar.* ”

SOCIEDAD, CULTURA Y TECNOLOGÍA

La imagen de un ser vivo, delicado, hecho de un material resistente e inerte, conjuga lo que para muchos implica la innovación con impacto social: una mezcla de un tejido social cambiante y a veces vulnerable, que se ampara, crece y prospera con los descubrimientos que genera la ciencia y la tecnología en un formato de innovación. Este último concepto resulta siempre elusivo debido a las múltiples conceptualizaciones que de él se han hecho y a los diversos contextos en los que se utiliza (aunque la definición más usada proviene del Manual de Oslo de la OCDE).

Por ejemplo, en los famosos 10 tipos de innovación de Larry Keeley, encontramos que podemos realizar cambios para mejorar nuestra organización, que van desde los modelos de negocio, los comerciales o los de procesos, hasta la experiencia del cliente y la propia comunicación de una marca. Es decir, la innovación se puede proyectar sobre todos los elementos de una cadena de valor dada y casi sobre cualquier actividad humana que requiera un cambio o transformación. Esta idea nos lleva, entonces, a descartar la noción prevalente en ciertos ámbitos de que el público usuario de la innovación son los sectores productivos, de que apunta únicamente a la competitividad empresarial y que debe partir del uso de desarrollos tecnológicos. La innovación social nos ayuda precisamente a expandir los horizontes sobre los cuales la investigación en las universidades puede contribuir al desarrollo socioeconómico.

“ La innovación social se refiere al diseño e implementación de nuevas soluciones (...) cuyo objetivo final es mejorar el bienestar de las personas y las comunidades. ”

El término ‘innovación social’ no es nuevo y tiene un recorrido de décadas desde que, nuevamente la OCDE, construyera una “definición de trabajo” allá en el año 2000: “La innovación social se refiere al diseño e implementación de nuevas soluciones (...) cuyo objetivo final es mejorar el bienestar de las personas y las comunidades.” La Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford, la primera en establecer un centro de innovación social en Norteamérica, es aún más concreta al señalar que esas soluciones deben buscar resolver “problemas sociales y ambientales desafiantes y, a menudo, sistémicos, en apoyo del progreso social.” Estos desafíos son a menudo retos mayores que ineludiblemente requieren la orquestación y articulación de múltiples actores dentro de la llamada “Múltiple Hélice”: la pobreza, la violencia de género, la discriminación, el empleo o el cambio climático, son algunos de estos desafíos mayores.

El abuso del término, sin embargo, tiende a generar una serie de confusiones tanto en los innovadores sociales como en las comunidades a las que se dirigen. Para empezar, se cree que un proyecto de innovación social es un acto de filantropía donde cualquier gasto se sufraga con donaciones y que las innovaciones, ya sean tecnológicas, de procesos o de modelos, resultan necesariamente gratuitas para la gente usuaria. Esto es erróneo, ya que todos los actores que rodean el proyecto deben aportar en la medida de sus posibilidades, ya sea tiempo, herramientas o dinero. Y en ese mismo sentido, todos obtienen un retorno, a veces significativamente más alto que los aportes realizados. Por ejemplo, los Bonos de Impacto Social del Gobierno de Colombia buscan construir alianzas con empresas para generar oportunidades de mercado que mejoren la empleabilidad de poblaciones vulnerables.

Los pagos y cobros se generan siempre y cuando los objetivos sean alcanzados y verificados.

Segundo, la innovación social está separada del mundo de los negocios pues persigue fines “más nobles”. Erróneo, muchas veces la innovación social y las necesidades de las empresas están completamente alineadas y persiguen las mismas metas de generación de valor. En el Altiplano Peruano, por ejemplo, la Universidad de Cusco apoya a pequeños productores de cereales andinos que se agrupan en cooperativas, la forma más habitual de asociatividad empresarial en esa región. La universidad realiza programas de innovación abierta para buscar soluciones a los retos productivos de este sector y así mejorar la economía de las familias campesinas.

Tercero, se tiene una idea infundada de que las empresas que desarrollan y ofrecen soluciones a problemas sociales, como los emprendimientos sociales, son un mal negocio, pues deben sacrificar rentabilidad por impacto social. Erróneo, una empresa puede competir exitosamente en el mercado mientras aporta a la resolución de necesidades sociales. La Casa de Carlota es un prestigioso estudio de diseño profesional nacido en Barcelona, pero con sede en Medellín, Colombia, y que cuenta con un equipo creativo donde participan personas con Síndrome de Down. La empresa huye de subvenciones y donaciones, y genera sus ingresos en base a la calidad de su trabajo y su alto grado de innovación.

Con todo esto, y retomando el título de este artículo, la innovación social rinde frutos, pero para que funcione debe dejar atrás cualquier tentación de asistencialismo o creencia de superioridad moral y cumplir con un requisito fundamental: entender la naturaleza compleja y a veces delicada de los retos sociales que busca solucionar.

LA AGENCIA UAO

Marca 50 años UAO como un laboratorio vivo de investigación y creación

Victoria Eugenia Concha Ávila

Directora La Agencia UAO
Profesora e investigadora
Facultad de Administración,
Universidad Autónoma de Occidente

✉ veconcha@uao.edu.co

[ORCID 0000-0002-7444-5462](https://orcid.org/0000-0002-7444-5462)

[CvLAC](#)

[ResearchGate](#)

[Google Scholar](#)

[Linked In](#)

Crear una marca gráfica implica un compromiso enorme con su esencia, su ADN y su razón de ser. Requiere conocimiento del porqué, para qué y para quién existe, y reconocer sus valores más profundos para representarla. La tarea principal en este proceso es representar el propósito de la marca.

“ Para abordar el proceso, el equipo tuvo que retarse en tres momentos de trabajo, dónde la publicidad, el diseño, la comunicación y el marketing se unieron para generar una propuesta única que representara los 50 años de la UAO. ”

A finales del 2022 al equipo de La Agencia UAO se le asignó la tarea de crear la marca conmemorativa de los 50 años de la UAO, una marca transitoria que acompañaría el año de celebración de medio siglo de historia.

Para abordar el proceso, el equipo tuvo que retarse en tres momentos de trabajo, en donde la publicidad, el diseño, la comunicación y el marketing se unieron para generar una propuesta única que representara los 50 años de la UAO.

Momento No. 1 La investigación

La investigación es el punto de partida en cualquier propuesta de marca, es estructurar la curiosidad para que ayude a crear nuevos caminos. Es la forma de estimular el pensamiento disruptivo, crítico y creativo. La investigación facilita el entendimiento del contexto, de la marca y del grupo objetivo para quien existe, es la forma más efectiva de encontrar oportunidades únicas.

Para la creación de la marca conmemorativa de la UAO se desarrollaron tres investigaciones:

- La primera investigación llamada Orgullo UAO fue desarrollada por estudiantes activos de la Universidad de la asignatura electiva: “Publicidad para no publicistas y La Agencia UAO”. En esta se entrevistaron a 123 estudiantes de diferentes programas académicos. El objetivo era encontrar los valores UAO con los que los estudiantes se sintieran orgullosos y felices, y así poder desarrollar estrategias que reforzaran estos valores y generaran referencias.

“ Las referencias, es eso que cuenta un amigo, familiar o conocido con tanta emoción que antoja. ”

Victoria Concha
Profesora asesora de
marca estratégica.

- La segunda investigación llamada “Percepción de marca UAO 50 años”, consistió en un ejercicio de indagación en diferentes públicos de la UAO: estudiantes, egresados, profesores, directivos, comunidad y colaboradores. Fueron 593 personas que a través de encuestas digitales compartieron su recordación espontánea de la marca, su percepción de valores, identificación de símbolos y emociones vinculadas. Esta investigación fue llevada a cabo por diez estudiantes voluntarios de La Agencia UAO, de los programas de publicidad, diseño, mercadeo y comunicación.

“ Debíamos encontrar todo aquello que se vinculaba con la marca UAO, elementos representativos vinculados con su identidad.”

Maria Sofía Londoño
Estudiante de publicidad,
voluntaria La Agencia UAO

● La tercera investigación llamada “Valores UAO”, fue un trabajo de talleres creativos con diferentes áreas de la Universidad, en donde cada una de ellos creó un tablero de palabras e imágenes sobre dos dimensiones: lo que la UAO es, y en la UAO somos. 31 tableros que identificaron diferentes áreas de la universidad fueron entregados. El ejercicio fue realizado por La Agencia UAO.

Momento No. 2 La Estrategia

Para poder llegar a un lugar, es necesario escoger el mejor camino. El diseño de marcas gráficas debe construir su mapa de navegación para hacer mas efectivo su impacto.

Una vez se tuvieron las tres investigaciones, se hicieron contrastes de resultados para ver coincidencias entre las tres investigaciones, lo que derivó en el camino estratégico que identificaría lo que la UAO es hoy, y que fue construido durante cincuenta años. Los hallazgos estratégicos fueron:

1. | Cinco dimensiones que representan los core values
2. | Elementos vinculados con la identidad
3. | Elementos vinculados con la emoción
4. | Insights que nutrirán el proceso de diseño

Momento No. 3 La Creación

La creatividad debe desarrollarse a través de un proceso organizado que parte de una muy buena estrategia y que permitirá centrar los esfuerzos de forma efectiva y generar así valor de marca.

“ El proceso desarrollado por los estudiantes resultó en una cocreación de un proyecto emblemático para la Universidad que reconoce también el talento que se forma en ella. ”

Mario Fernando Uribe Orozco
Profesor asesor en diseño gráfico,
Universidad Autónoma de Occidente

Para el desarrollo del diseño gráfico de la marca conmemorativa se trabajó en cocreación con tres estudiantes de diseño de la comunicación gráfica y ocho asesores de diferentes áreas del conocimiento.

“ Debíamos representar a una comunidad entera, donde todos tienen voz y son parte de la historia de los 50 años de la UAO. ”

Natalia Arcos Álvarez
Egresada de Diseño de la Comunicación
Gráfica, diseñadora La Agencia UAO

Con los insumos provistos por la planeación estratégica, se hicieron primero varias propuestas independientes, se contrastaron y se inició un proceso colaborativo que permitiría nutrir la propuesta única acompañada de los asesores.

“ En la creación nos enfrentamos a diversos retos, donde debíamos representar esos elementos que identificaban la marca y que fuera entendible para los diferentes públicos. ”

Esteban Quintero
Estudiante de Diseño de
la Comunicación Gráfica

Definir el diseño requirió pensar en conjunto todos los elementos: formas, colores, estilos debían sumar al fin único de representar la marca.

“ En el logo principal se muestran diferentes aspectos que engloba la Universidad, y también quisimos que cada dimensión tuviera su protagonismo para lo cual se definió un ejercicio de desarrollo propio. ”

Isabella Ruiz
Estudiante de Diseño de
la Comunicación Gráfica

Isabella
Ruiz

Natalia
Arcos

Esteban
Quintero

Diseñadores de la Comunicación Gráfica de la UAO, encargados de la representación gráfica de la marca conmemorativa de los 50 años de la Universidad.

Los asesores fueron indispensables para ampliar las exigencias del proceso de creación, nutriendo y aportando puntos de vista profesionales que engrandecieran la propuesta.

“ Para el desarrollo del logo se tuvieron en cuenta fuente tipográficas modernas y también que respondieran a la cultura institucionalizada de la marca. ”

Gustavo Ramos

Profesor y asesor en tipografía,
Universidad Autónoma de Occidente

“ La semiótica aportó los signos, que representarían la universidad autónoma de occidente, a través de íconos y colores que debían relacionarse entre sí. ”

Jairo Benavidez

Profesor y asesor desde la semiótica,
Universidad Autónoma de Occidente

“ El trabajo con los estudiantes fue muy interesante porque fueron muy receptivos frente a las sugerencias de los asesores y lograron capitalizar todos los aportes. ”

Andrés Lombana

Profesor y asesor en diseño de marca,
Universidad Autónoma de Occidente

El diseño de marca conmemorativa de los 50 años de la UAO mostró el talento y la disciplina que la Universidad impregna en su formación y como aporta a la comunidad en sus desafíos diarios. Encontrando así su propósito de marca.

El Equipo

Estudiantes de diseño

Natalia Arcos
Esteban Quintero
Isabella Ruiz

Estudiantes asignatura Publicidad para no publicistas

2022-03

Asesores

Julián Hernández (Publicidad)
Andrés Lombana (Diseño de marca)
Jairo Benavidez (Semiótica)
Pablo Sánchez (Diagramación)
Gustavo Ramos (Tipografía)
Mario Uribe (Estética del diseño)
Beatriz Roa (Color)
Victoria Concha (Estrategia de marca)

Voluntarios La Agencia UAO

Maria Sofía Londoño
Ana Sofía Abadía
Alejandra Huertas
Valeria Bedoya
Natalia Granados
Natalia Cardona
Maria Camila Castro
Gabriela López
Natalia Durán
Juan David Quintero

Las 5 dimensiones de la UAO

La UAO es

Inclusión

La UAO es

Calidad

La UAO es

Diversidad

La UAO es

Tecnología

La UAO es

Sostenibilidad

Conoce el video caso completo, escaneando el código QR

LA VII&E EN CIFRAS

Las mujeres UAO en las cifras de la producción intelectual 2023

Luis Alberto Gómez Carrillo

✉ lagomezc@uao.edu.co

ORCID [0000-0002-6468-0522](https://orcid.org/0000-0002-6468-0522)

[Linked In](#)

En nuestra entrevista Universidad, actualidad y género: reflexiones sobre innovación con impacto social desde una perspectiva interseccional, le dimos una mirada comprensiva desde un punto de vista integral al eje central de nuestra tercera edición de la revista. Pues bien, ese horizonte no se queda ahí. Ahora vamos a analizar qué dicen nuestras cifras 2023 sobre la producción intelectual reportada y qué podemos destacar sobre el papel fundamental que las mujeres desempeñan en este sentido.

“ Aquí destacamos algunas profesoras y profesores que han aportado durante este 2023 a hacer visible el propósito de la Universidad Autónoma de Occidente: ser una Universidad de y para la comunidad. ”

Es importante resaltar que, de la producción reportada al 30 de noviembre, que corresponde cerca del 80% de la producción intelectual reportada durante cada año, es importante resaltar algunos datos de interés respecto a la contribución que nuestros profesores realizan a la innovación social, y en este sentido, el rol que las mujeres juegan en ello.

A noviembre, el 61.7% de la producción intelectual reportada, tenía alguna incidencia tanto en innovación social o participación de mujeres investigadoras. De ese porcentaje, el 36,4% tenía al menos alguna incidencia en innovación con impacto social, y en este sentido se destacan aportes desde la mejora de productos y procesos de comunidades como parte de sus procesos de fortalecimiento como empresas comunitarias, hasta procesos de apropiación de conocimientos que van desde metodologías, técnicas en procesos, invenciones, hasta resaltar el valor histórico de saberes de comunidades ancestrales que enriquecen la cultura y el valor social de comunidades. Este grupo de productos, representan el 22,4% de toda la producción intelectual reportada.

Por otro lado, el 63,6% de dicha producción intelectual cuenta con la participación de al menos una mujer como autora u coautora en las diversas tipologías reportadas, productos que van desde áreas de las ciencias sociales, ciencias humanas, y de manera importante en el área de ingeniería, fortaleciendo los procesos STEAM en la comunidad académica de la UAO. Este grupo de productos, representan el 39,3% de toda la producción intelectual reportada, y un dato no menor es que, el 66,7% de esta producción intelectual se considera de alto impacto o que contribuye a la generación de conocimiento y la creación en la UAO.

En este sentido, es importante resaltar el rol de algunos profesores que han aportado durante este 2023 a hacer visible el propósito de la Universidad Autónoma de Occidente, ser una Universidad de y para la comunidad. Algunos de esos profesores son:

Ana Paola Lasso

Nancy Vásquez Sarria

Rosaura Castrillón Mendoza

Andrés Fernando Solano

Carlos Alberto Peláez

Adriana María Chaurra

Alfredo Beltrán Amador

Madeline Melchor Cardona

Ismael Cardozo Rivera

Ana Judith Paredes

Fanery A. Hoyos Giraldo

Victoria E. Concha Ávila

Paola Vásquez Chaux

Natalia Campo Castro

José Antonio Bedoya

Andrés Mauricio González

Álvaro José Rojas Arciniegas

“ A noviembre del 2023, el 50,5% de la producción intelectual reportada, tenía alguna incidencia tanto en innovación social como en participación de mujeres investigadoras. ”

Autores UAO - Innovación con impacto social

Producto	Cantidad	Al menos una mujer coautora	Innovación con impacto social
Artículo Internacional (Revista no científica)	2	1	0
Artículo Internacional A1	23	3	3
Artículo Internacional A2	13	2	2
Artículo Internacional B	3	1	0
Artículo Internacional C	3	2	0
Artículo Nacional	2	0	0
Artículo Nacional B	1	1	0
Capítulo de divulgación	6	3	2
Capítulo de libro	1	0	0
Capítulo en libro resultado de investigación	31	11	4
Documentos de trabajo (working papers)	1	0	4
Libro de creación (Piloto)	1	1	1
Libro de resultado de investigación	3	12	1
Libro de texto	2	1	0
Obra audiovisual	2	0	2
Patente otorgada	2	0	2
Ponencia internacional	10	4	3
Ponencia nacional	1	0	0
Total general	107	42	24

Productos con participación de Mujeres

Producto	Cantidad	Porcentaje según tipología	Porcentaje respecto al total de productos
Artículo Internacional (Revista no científica)	1	50%	1%
Artículo Internacional A1	3	13%	3%
Artículo Internacional A2	2	15%	2%
Artículo Internacional B	1	33%	1%
Artículo Internacional C	2	67%	2%
Artículo Nacional B	1	100%	1%
Capítulo de divulgación	3	50%	3%
Capítulo en libro resultado de investigación	11	35%	10%
Libro de creación (Piloto)	3	100%	3%
Libro de texto	1	100%	1%
Ponencia internacional	4	50%	4%
Total general	33	40%	31%

VII&E en cifras + Mujeres STEM UAQ + Innovación con impacto social

Productos innovación con impacto social

Producto	Título	Autora UAO
Ponencia internacional	STEAM como un enfoque educativo e integrador para el desarrollo de estudiantes en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas	Nancy Vasquez Sarria
Capítulo en libro resultado de investigación	Social dimension of sustainability and human resource management: its influence on social performance	Madeline Melchor Cardona
Artículo Internacional A1	Nature based solutions applied to mature leachate treatment in the Latin American resource-poor environment	Nancy Vasquez Sarria
Artículo Internacional A1	Energy access sustainability criteria definition for Colombian rural areas	Ana Paola Lasso Palacios
Artículo Internacional A2	A Methodology to Analyze Significant Energy Uses and Energy Consumption for Improving Energy Performance in Higher Education Buildings	Ana Paola Lasso Palacios Rosaura Castrillon Mendoza
Libro de creación (Piloto)	Ecos visuales	Natalia Campo Castro
Libro de resultado de investigación	Érase una vez un músico	Victoria Eugenia Concha Ávila Beatriz Elena Calle Cadavid Erika Marieth Barbosa Ceballos
Libro de resultado de investigación	Con el corazón en el territorio	Victoria Eugenia Concha Avila Beatriz Elena Calle Cadavid Claudia Alexandra Roldan Morales Natalia Campo Castro Elizabeth Gomez Etayo
Libro de resultado de investigación	Ginebra Tierra de Músicos	Victoria Eugenia Concha Avila Beatriz Elena Calle Cadavid Erika Marieth Barbosa Ceballos
Capítulo en libro resultado de investigación	Gestión de conocimiento e innovación sostenible como base del ecosistema que fortalece las pequeñas y medianas empresas	Fanery Andrea Hoyos Giraldo Ana Judith Paredes Chacín
Capítulo de divulgación	La estrategia de marca y el COVID feroz: Una historia sobre las micropymes	Victoria Eugenia Concha Avila
Procesos de Apropiación social del conocimiento (PASC) para el fortalecimiento o solución de asuntos de interés social	Proceso de formación alrededor de eco-innovaciones externas en beneficio de café y agricultura sostenible - CASO 2 SENA CBI	Paola Vasquez Chaux
Procesos de Apropiación social del conocimiento (PASC) para el fortalecimiento o solución de asuntos de interés social	Reconversión tecnológica hacia un beneficio de café más sostenible - Caso Alto Bello	Paola Vasquez Chaux
Procesos de Apropiación social del conocimiento (PASC) para el fortalecimiento o solución de asuntos de interés social	Adopción de procesos de lombricompostaje en unidades rurales - Caso Corpobarranco	Paola Vasquez Chaux
Procesos de Apropiación social del conocimiento (PASC) para el fortalecimiento o solución de asuntos de interés social	Integración de sistema de agricultura sostenible urbana - Caso Casa Protectora de la Mujer	Paola Vasquez Chaux
Procesos de Apropiación social del conocimiento (PASC) para el fortalecimiento o solución de asuntos de interés social	Reconversión tecnológica hacia un beneficio de café más sostenible - Caso El Vegón	Paola Vasquez Chaux
Documento de trabajo	Beneficio del café ecológico con perspectiva de género	Paola Vasquez Chaux
Documento de trabajo	El avance de la mujer en los campos STEM y las industrias verdes: cruzando un laberinto de barreras advancing women in STEM fields and green industries: Crossing a Labyrinth of Barriers	Paola Vasquez Chaux
Documento de trabajo	Análisis de mujeres en campos STEM verdes: Estudio de caso en barreras vocacionales en Colombia (Línea base de género)	Paola Vasquez Chaux
Documento de trabajo	Huertas Urbanas con Perspectiva de Género	Paola Vasquez Chaux
Ponencia internacional	Gender in STEM Workshop	Paola Vasquez Chaux
Ponencia internacional	Transforming Consumption-Production Systems Toward Just and Sustainable Futures	Paola Vasquez Chaux

www.uao.edu.co

Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento

Unidad de Visibilización y Divulgación de la Ciencia

La revista de divulgación VII&E, es producida y editada por la Unidad de Divulgación de la CTeI.

La Revista VII&E es una plataforma que la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento, produce, edita y pone al servicio de la divulgación de la Universidad con el propósito de que su contenido transforme la visión distante que algunas personas tienen de la academia y se convierta en algo accesible para diferentes comunidades.

Entre entrevistas, reportajes, artículos y columnas va entretejiendo la enriquecedora experiencia de contar como desarrollamos la Investigación, la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y el Emprendimiento con sello UAO.

Equipo de redacción Revista VII&E

Revista de Divulgación de la Vicerrectora de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento - VII&E

**Visita nuestro sitio
web escaneado
este código QR**

Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento

Unidad de Visibilización y
Divulgación de la Ciencia

 Programa
Editorial

Universidad Autónoma
de Occidente

